

Escuela Politécnica

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA DE CÁCERES

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS**

Página en Blanco si la impresión es a doble cara

**MODELADO DE UN GEOTUBO MEDIANTE EL MÉTODO DE ELEMENTOS
FINITOS**

**APLICACIÓN AL ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA SEGURIDAD FRENTE A LA
SOBRETENSIÓN EN LOS GEOTUBOS EN EL PROYECTO DE DRAGADO
AMBIENTAL DE LA RÍA DE O BURGO**

D./D^ª. Marco Tomás Rodríguez Martínez

Mérida, junio, 2025

Página en Blanco si la impresión es a doble cara

Escuela Politécnica

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA DE CÁCERES

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS**

Página en blanco sin la impresión es a doble cara

MODELADO DE UN GEOTUBO MEDIANTE EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

Aplicación al análisis numérico de la seguridad frente a la sobretensión en los geotubos en el Proyecto de Dragado Ambiental de la Ría de O Burgo

Autor: D. Marco Tomás Rodríguez Martínez

Fdo:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned above the name of the director.

Director: Prof. Dr. D. Jesús Torrecilla Pinero

Fdo:

Co- Director: Prof. Dr. D. José María Ceballos Martínez

Fdo:

Página en blanco sin la impresión es a doble cara

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer la colaboración ofrecida desde el primer momento por los ingenieros Simon Ebbert y Abdulah Zafar.

Gracias a los profesores Dr. Ing. Jesús Torrecilla y Dr. Ing. José María Ceballos, por aceptar dirigir este Trabajo Fin de Máster a pesar de sus múltiples responsabilidades, por sus tutorías siempre provechosas y su guía constante. Gracias por compartir vuestro conocimiento.

Me gustaría mencionar muy especialmente y dar las gracias al Dr. Pablo Plaza, compañero de estudios y también guía indispensable durante este máster, siempre dispuesto a comentar y resolver cualquier duda, por muy pequeña que sea. Gracias, Pablo por tu apoyo.

Queridas Julia, Amalia y Eva perdonadme por el tiempo que no os he podido dedicar, y gracias por hacer posible que, a pesar de las circunstancias, hayamos llegado hasta aquí. Os quiero.

A la memoria de mi padre,

Página en blanco sin la impresión es a doble cara

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	19
1.1. Contexto general	19
1.1.1. Geosintéticos en general como material de construcción	19
1.1.2. Geotubos	19
1.2. Materiales	20
1.3. Aplicaciones	20
1.3.1. Desarrollo histórico	20
1.3.2. Aplicaciones Costeras	21
1.3.3. Revestimientos	21
1.3.4. Protección de dunas	21
1.3.5. Espigones	21
1.3.6. Diques exentos y arrecifes	21
1.3.7. Aplicaciones en desecado de lodos	22
1.4. Funcionamiento	24
2. OBJETIVOS E IMPACTO ESPERADO	27
2.1. Objetivo general	27
2.2. Objetivos específicos	27
2.3. Impacto esperado	27
3. ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE	28
3.1. Introducción general y alcance	28
3.2. Métodos analíticos	28
3.2.1. Introducción	28
3.2.2. Modelos generales. Primeras aportaciones	30
3.2.3. Consolidación, llenado por fases	34
3.2.4. Apoyo en suelos deformables	41
3.2.5. Geotubos apilados	50
3.2.6. Conclusiones métodos analíticos	53
3.3. Métodos numéricos	53
3.3.1. Introducción	53
3.3.2. Modelo Elementos Finitos, tubos apilados (MEF 2D)	54
3.3.3. MEF 3D	58
3.3.4. Modelos con Elementos Discretos	61
3.3.5. Modelos acoplados MEF-MPM	63
3.3.6. Modelos acoplados MED-MEF	64

3.3.7.	Novedades en procesos acoplados MED-MEF, estrategias de refinado y estudios complementarios	69
3.3.8.	Resumen	71
3.4.	Criterios de diseño y evaluación de la seguridad	73
4.	HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA	76
4.1.	Enfoque general	76
4.2.	Limitaciones en los modelos analizados	76
4.2.1.	Limitaciones en la modelización del rozamiento en los modelos analíticos	76
4.2.2.	Importancia de la consolidación y asentamientos diferenciales en tubos apilados ..	77
4.2.3.	Limitaciones en la escala de los modelos numéricos	77
4.2.4.	Ausencia de agua en los modelos MED y MED acoplados	77
4.3.	Recomendaciones para el estudio a desarrollar	77
4.4.	Elección y justificación del método	78
4.5.	Modelo conceptual	79
4.6.	Selección e implementación de herramientas de simulación y auxiliares	82
4.6.1.	Herramientas usadas para la investigación previa con Elementos Discretos	82
4.6.2.	Herramientas empleadas en este trabajo	83
4.7.	Selección de materiales	84
4.7.1.	Tubos geotextiles	84
4.8.	Calibración inicial.....	86
4.9.	Metodología de implementación	87
4.9.1.	Análisis con consolidación acoplada.....	87
4.9.2.	Modelo constitutivo Mohr-Coulomb	91
4.10.	Simulación de distintos escenarios	92
4.10.1.	Tubo simple apoyo indeformable	93
4.10.2.	Tubo simple apoyo deformable.....	93
4.10.3.	Estudio paramétrico parámetros del material de relleno	93
4.10.4.	Tubos apilados en configuración 2+1	93
4.11.	Aplicación a un caso real, dragado ambiental de la Ría de O Burgo.	93
4.11.1.	Objetivo.....	93
4.11.2.	Introducción	93
4.11.3.	Descripción del emplazamiento	94
4.11.4.	Justificación de los valores adoptados	95
4.11.5.	Modelo	95
4.11.6.	Procedimiento.....	95
5.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	97
5.1.	Simulación de distintos escenarios para análisis	97

5.1.1.	Calibración previa	97
5.1.2.	Tubo simple sobre apoyo indeformable	99
5.1.3.	Tubo simple apoyo deformable.....	100
5.1.4.	Estudio de sobrecarga aplicada sobre el tubo geotextil	102
5.1.5.	Estudio paramétrico peso específico del relleno, coef. Poisson, y rozamiento interno 105	
5.1.6.	Tubos apilados en configuración 2+1	112
5.2.	Aplicación a un caso real, dragado ambiental de la Ría de O Burgo. Resultados.....	118
5.2.1.	Calibración	118
5.2.2.	Modelo con condiciones a corto plazo y parámetros geotécnicos de proyecto.	120
5.3.	Discusión	132
5.3.1.	Análisis del modelo aplicado al tubo de perímetro 8	132
5.3.2.	Análisis del modelo aplicado al tubo de perímetro 28 m Caso real Ría de O Burgo	138
5.4.	Discusión final e ideas de mejora futuras	142
6.	CONCLUSIONES	143
6.1.	Conclusiones del estudio	143
6.2.	Posibles líneas de trabajo futuras	144
7.	BIBLIOGRAFÍA	146

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 TUBOS GEOSINTÉTICOS PARA PROTECCIÓN DE COSTAS. SOLMAX.....	21
ILUSTRACIÓN 2 TUBOS DE DESECADO DE LODOS, RÍA DE O BURGO, A CORUÑA	23
ILUSTRACIÓN 3 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN TUBO DE DEWATERING. HUESKER GMBH.....	24
ILUSTRACIÓN 4 SECUENCIAS DE FASES DE LLENADO. (VAN KEBEL ET AL., 2016).....	25
ILUSTRACIÓN 5 CUADRO COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS DE KAZIMIROWICZ Y LESCHINSKY, (CHU ET AL., 2011).....	30
ILUSTRACIÓN 6 RELACIÓN ALTURA DE TUBO-PRESIÓN DE BOMBEO, (LESHCHINSKY, 1996)	33
ILUSTRACIÓN 7 DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DE LLENADO DE UN GEOTUBO. FUENTE (LAWSON, 2008).	34
ILUSTRACIÓN 8 RELACIÓN TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL VS. COEFICIENTE DE ROZAMIENTO,(PLAUT & STEPHENS, 2012).....	35
ILUSTRACIÓN 9 ESQUEMA GENERAL DEL MÉTODO PROPUESTO POR (GUO ET AL., 2014). SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN GEOTUBO Y DIAGRAMA DE UN ELEMENTO INFINITESIMAL DEL GEOTEXTIL.....	36
ILUSTRACIÓN 10 ANÁLISIS DE FUERZAS EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL A LO LARGO DE LA VERTICAL CENTRAL.....	38
ILUSTRACIÓN 11 ELEMENTOS DEL GEOTUBO. FUENTE(PLAUT, R.H., SUHERMAN, S., 1998).....	41
ILUSTRACIÓN 12 SECCIÓN TRANSVERSAL EN SUELOS FLEXIBLES.....	42
ILUSTRACIÓN 13 EQUILIBRIO DE FUERZAS EN UN TUBO SOBRE SUPERFICIE DEFORMABLE(CHU ET AL., 2011).....	44
ILUSTRACIÓN 14 DIFERENTES SECCIONES TRANSVERSALES EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DE LLENADO Y SIN BOMBEO	45
ILUSTRACIÓN 15 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE, ELEMENTO DIFERENCIAL Y VARIACIÓN DE LA TENSIÓN EN EL SUELO CON LA PROFUNDIDAD PARA UNA REBANADA INFINITESIMAL (GUO ET AL., 2015).....	46
ILUSTRACIÓN 16 RELACIÓN DE ALTURA NORMALIZADA FRENTE A PRESIÓN DE BOMBEO NORMALIZADA	49
ILUSTRACIÓN 17 GEOMETRÍA Y SISTEMA DE COORDENADAS PARA DOS TUBOS SUPERPUESTOS.....	50
ILUSTRACIÓN 18 DISTINTAS SECCIONES TRANSVERSALES DE EQUILIBRIO PARA $H_1 = H_2 = 0.5$; $k = 25$: A) $A = 1.0$; C) $A = 1.5$	51
ILUSTRACIÓN 19 SECCIONES TRANSVERSALES EN EQUILIBRIO PARA $H_1 = 0.55$, $H_2 = 0.5$, $k = 15$, $x_0 = y_0 = 0.05$, $\theta_{1H} = 0.4052$	
ILUSTRACIÓN 20 CONFIGURACIÓN DE TUBOS 3-2-1 Y CARGAS SOBRE EL TUBO DE ESTUDIO.(CANTRÉ, 2002).....	55
ILUSTRACIÓN 21 DEFORMADA PARA EL MODELO DE ESTUDIO BAJO CARGA.....	56
ILUSTRACIÓN 22 TENSIÓN CIRCUNFERENCIAL EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DE LLENADO	56
ILUSTRACIÓN 23 PRESIÓN VERTICAL DURANTE EL LLENADO DE LOS GEOTUBOS (SHIN ET AL., 2016).....	57
ILUSTRACIÓN 24 TENSIÓN CIRCUNFERENCIAL EN LOS GEOTUBOS SEGÚN EL MODELO NUMÉRICO (SHIN ET AL., 2016).....	58
ILUSTRACIÓN 25 VARIACIÓN DE ALTURA CON LA PRESIÓN DE LLENADO PARA MÉTODO ANALÍTICO Y NUMÉRICO (SILVA ET AL., 2021).....	59
ILUSTRACIÓN 26 A) RESULTADO DE MODELO NUMÉRICO; B) FOTOGRAFÍA DE GEOTUBO LLENO EN CAMPO (SILVA ET AL., 2021)	60
ILUSTRACIÓN 27 TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO A LO LARGO DE LA SECCIÓN LONGITUDINAL (SILVA ET AL., 2021).....	61
ILUSTRACIÓN 28 SIMULACIÓN DEL GEOCONTENEDOR CON APERTURA DE LA BARCAZA A 12º (PALMERTON, 2002).....	62
ILUSTRACIÓN 29 MEDIO CONTINUO (IZQUIERDA) Y DISCRETIZADO CON MPM (DERECHA) (HAMAD & MOORMANN, 2015)63	
ILUSTRACIÓN 30 SECCIÓN FINAL GEOTUBO (HAMAD, F., 2014).....	64
ILUSTRACIÓN 31 DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN MÉTODO ANALÍTICO LESCHINSKY (ZQUIERDA) Y MPM (DERECHA) (HAMAD, F., 2014).....	64
ILUSTRACIÓN 32 MODELO ACOPLADO MED-MEF (GÓRNIAK, VILLARD, Y DELMAS 2016).....	65
ILUSTRACIÓN 33 DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS DE CONTACTO ENTRE PARTÍCULAS GRANULARES EN VARIOS ESTADOS DE CARGA (GÓRNIAK ET AL., 2016)	66
ILUSTRACIÓN 34 A) DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS DE CONTACTO ENTRE PARTÍCULAS; B) VALORES DE LAS FUERZAS DE CONTACTO PARTÍCULAS-GEOTEXTIL (GÓRNIAK ET AL., 2016).....	67
ILUSTRACIÓN 35 A) DESPLAZAMIENTO TOTAL PARTÍCULAS GRANULARES; B) TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL (GÓRNIAK ET AL., 2016)	68

ILUSTRACIÓN 36 CADENAS DE TRANSMISIÓN DE TENSIONES EN UN SUELO (DE VALLEJO ET AL., 2002)	69
ILUSTRACIÓN 37 (A) UNA MALLA CUADRADA GRANULAR REGULAR CON UN TERCIO DE SU VOLUMEN SOLAPADO CON UNA MALLA MEF, Y (B) INYECCIÓN DE UNA ONDA P COMPRESIVA DESDE EL EXTREMO IZQUIERDO DEL SISTEMA GRANULAR EN EL TIEMPO $T = 0$ S (CHENG ET AL., 2023).....	70
ILUSTRACIÓN 38 PROCESO DE FILTRADO DE FLÓCULOS EN EL GEOTEXTIL (WU ET AL., 2024)	71
ILUSTRACIÓN 39 COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DE TENSIÓN RECOMENDADOS. (KOERNER, 2005).....	73
ILUSTRACIÓN 40 RESISTENCIA DE LAS COSTURAS RESPECTO A LA TENSIÓN NOMINAL DEL GEOTEXTIL SEGÚN EL TIPO. (KRYSZTIAN PILARCZYK, 2000).....	74
ILUSTRACIÓN 41 PROCESO ITERATIVO DE DISEÑO PARA ELEMENTOS DE ARENA ENCAPSULADOS EN GEOTEXTILES (ADAM BEZUIJEN & E.W. VASTENBURG, 2013)	75
ILUSTRACIÓN 42 GEOMETRÍA DE MODELO MED GENERADO CON MERCURY DPM	82
ILUSTRACIÓN 43 MODELO MEF GENERADO EN PLAXIS	83
ILUSTRACIÓN 44 FICHA TÉCNICA DEL GEOTEXTIL. HUESKER GMBH.....	85
ILUSTRACIÓN 45 ESPECTRO DE GRÁFICAS TENSIÓN DEFORMACIÓN PARA EL POLIPROPILENO. (GERMAN GEOTECHNICAL SOCIETY, 2012).....	87
ILUSTRACIÓN 46 PLANTA DE LOS RECINTOS DESTINADOS A LOS GEOTUBOS. PROYECTO CONSTRUCTIVO	94
ILUSTRACIÓN 47 GEOMETRÍA Y RESULTADOS DE MODELO ANALÍTICO. GEOCOPS DE ADAMA ENGINEERING	97
ILUSTRACIÓN 48 MODELO MEF EN CONDICIONES NO DRENADAS. RS2 ROCSCIENCE.....	97
ILUSTRACIÓN 49 TENSIÓN DEL GEOSINTÉTICO EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TUBO P 8 M. EN LA FASE DE CALIBRACIÓN... ..	98
ILUSTRACIÓN 50 DESPLAZAMIENTOS TOTALES EN EL TUBO P 8 M. EN LA FASE DE CALIBRACIÓN	99
ILUSTRACIÓN 51 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EL RELLENO Y EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO RÍGIDO A 0.5 DÍAS	99
ILUSTRACIÓN 52 EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO RÍGIDO EN DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO	100
ILUSTRACIÓN 53 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EL RELLENO Y EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO RÍGIDO A 60 DÍAS ...	100
ILUSTRACIÓN 54 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL RELLENO Y GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO DEFORMABLE A 0.5 DÍAS	101
ILUSTRACIÓN 55 EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO DEFORMABLE EN DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO	101
ILUSTRACIÓN 56 DESPLAZAMIENTOS Y ASIENTO DEL TUBO SOBRE SUELO DEFORMABLE A 60 DÍAS	102
ILUSTRACIÓN 57 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL RELLENO Y GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE A 15 DÍAS CON APLICACIÓN DE SOBRECARGA.....	103
ILUSTRACIÓN 58 EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE Y CON SOBRECARGA A PARTIR DEL DÍA 15 EN DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO.....	103
ILUSTRACIÓN 59 DESPLAZAMIENTOS DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE Y BAJO CARGA A 360 DÍAS.....	104
ILUSTRACIÓN 60 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL RELLENO Y GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE A 15 DÍAS CON APLICACIÓN DE SOBRECARGA EN LA MITAD DE LA CORONACIÓN DEL TUBO.....	104
ILUSTRACIÓN 61 EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE Y CON SOBRECARGA EN LA MITAD DEL TUBO A PARTIR DEL DÍA 15 EN DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO.....	105
ILUSTRACIÓN 62 DESPLAZAMIENTOS DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE Y BAJO CARGA APLICADA A LA MITAD DEL TUBO A 360 DÍAS.....	105
ILUSTRACIÓN 63 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL RELLENO Y GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE A 15 DÍAS CON DISMINUCIÓN DE PESO ESPECÍFICO DEL RELLENO.....	106
ILUSTRACIÓN 64 EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE CON DISMINUCIÓN DE PESO ESPECÍFICO DEL RELLENO EN DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO	106
ILUSTRACIÓN 65 DESPLAZAMIENTOS DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE CON DISMINUCIÓN DE PESO ESPECÍFICO DEL RELLENO A 60 DÍAS.....	107
ILUSTRACIÓN 66 EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE CON AUMENTO DE PESO ESPECÍFICO DEL RELLENO EN DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO.....	108

ILUSTRACIÓN 67 DESPLAZAMIENTOS DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE Y CON AUMENTO DEL PESO ESPECÍFICO DEL RELLENO A 60 DÍAS.....	108
ILUSTRACIÓN 68 EVOLUCIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS VALORES DE TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE CON VARIACIÓN DEL COEFICIENTE DE POISSON.....	109
ILUSTRACIÓN 69 EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE CON VARIACIÓN DEL COEFICIENTE DE POISSON EN DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO	109
ILUSTRACIÓN 70 EVOLUCIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS VALORES DE TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE CON VARIACIÓN DEL MÓDULO DE YOUNG DEL RELLENO.....	110
ILUSTRACIÓN 71 DESPLAZAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL GEOTEXTIL PARA ÁNGULO DE ROZAMIENTO DEL RELLENO DE 25º	111
ILUSTRACIÓN 72 ILUSTRACIÓN 25 DESPLAZAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL GEOTEXTIL PARA ÁNGULO DE ROZAMIENTO DEL RELLENO DE 35º.....	111
ILUSTRACIÓN 73 EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE PARA ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO DEL RELLENO DE 25º	111
ILUSTRACIÓN 74 EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL DEL TUBO SOBRE SUELO INDEFORMABLE PARA ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO DEL RELLENO DE 25º	112
ILUSTRACIÓN 75 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL RELLENO Y GEOTEXTIL DE LOS DOS TUBOS INFERIORES A 15 DÍAS	113
ILUSTRACIÓN 76 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL RELLENO Y GEOTEXTIL DE LOS DOS TUBOS INFERIORES A 30 DÍAS Y COLOCACIÓN DEL TUBO SUPERIOR.....	113
ILUSTRACIÓN 77 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL RELLENO Y GEOTEXTIL DE LOS DOS TUBOS INFERIORES A 60 DÍAS Y CON VECTORES DE DEFORMACIÓN	114
ILUSTRACIÓN 78 DESPLAZAMIENTOS DE LOS TUBOS A 60 DÍAS EN CONFIGURACIÓN 2 +1	114
ILUSTRACIÓN 79 ASENTAMIENTO DE TUBO SUPERIOR EN LA ZONA CENTRAL.(LAWSON, 2008).....	115
ILUSTRACIÓN 80 EXCESO DE PRESIÓN DE POROS EN FASE DE 15 DÍAS	115
ILUSTRACIÓN 81 EXCESO DE PRESIÓN DE POROS EN FASE DE 30 DÍAS	116
ILUSTRACIÓN 82 EXCESO DE PRESIÓN DE POROS EN FASE DE 60 DÍAS	116
ILUSTRACIÓN 83 DESPLAZAMIENTOS DE LOS TUBOS INFERIORES Y TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL PARA LA FASE DE 15 DÍAS CON INSTALACIÓN DE TUBO DERECHO UN DÍA DESPUÉS DEL IZQUIERDO.....	117
ILUSTRACIÓN 84 DESPLAZAMIENTOS DE LOS TUBOS INFERIORES Y TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL PARA LA FASE DE 30 DÍAS CON INSTALACIÓN DE TUBO DERECHO UN DÍA DESPUÉS DEL IZQUIERDO.....	117
ILUSTRACIÓN 85 DESPLAZAMIENTOS DE LOS TUBOS INFERIORES Y TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL PARA LA FASE DE 30 DÍAS CON INSTALACIÓN DE TUBO DERECHO UN DÍA DESPUÉS DEL IZQUIERDO.....	118
ILUSTRACIÓN 86 GEOMETRÍA Y RESULTADOS DE MODELO ANALÍTICO TUBO PERÍMETRO 28 M. GEOCOPS DE ADAMA ENGINEERING	119
ILUSTRACIÓN 87 MODELO MEF EN CONDICIONES NO DRENADAS. RS2 ROCSCIENCE. DESPLAZAMIENTOS TOTALES Y DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL GEOTEXTIL.....	119
ILUSTRACIÓN 88 TENSIÓN DEL GEOSINTÉTICO EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TUBO P 28 M. EN LA FASE DE CALIBRACIÓN.....	120
ILUSTRACIÓN 89 DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DE TENSIONES EN EL GEOTEXTIL	120
ILUSTRACIÓN 90 EXCESO DE PRESIÓN DE POROS EN EL TUBO 1 (INF. IZQUIERDO) DURANTE LAS DIFERENTES FASES DE CONSOLIDACIÓN	121
ILUSTRACIÓN 91 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES TRANSCURRIDO UN DÍA.....	122
ILUSTRACIÓN 92 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES TRANSCURRIDOS 30 DÍAS.....	122
ILUSTRACIÓN 93 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES TRANSCURRIDOS 365 DÍAS	122
ILUSTRACIÓN 94 EVOLUCIÓN DE TENSIONES EN EL TUBO 1 (INF. IZQUIERDO) EN EL TIEMPO.....	123
ILUSTRACIÓN 95 TENSIÓN MÁXIMA POR FASE DE ESTUDIO	123
ILUSTRACIÓN 96 DIAGRAMA DE CAJA DE LAS TENSIONES REGISTRADAS EN CADA FASE DE CONSOLIDACIÓN.....	124
ILUSTRACIÓN 97 TENSIÓN MEDIA POR FASE DE ESTUDIO CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR	124

ILUSTRACIÓN 98 MAPA DE CALOR POR NODO Y FASE DE ESTUDIO	125
ILUSTRACIÓN 99 DESPLAZAMIENTOS EN LA FASE DE 365 DÍAS.....	126
ILUSTRACIÓN 100 DESPLAZAMIENTOS CON APLICACIÓN DE CARGA EN LA FASE 366 DÍAS.....	126
ILUSTRACIÓN 101 DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS EN EL VÉRTICE CENTRAL DEL TUBO SUPERIOR EN LAS DISTINTAS FASES DE CONSOLIDACIÓN	126
ILUSTRACIÓN 102 DESPLAZAMIENTOS EN EL SUBMODELO CON CAMBIO DE CONDICIONES DE APOYO A DRENADAS EN LA FASE 365 DÍAS	127
ILUSTRACIÓN 103 DESPLAZAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL GEOTEXTIL A UN DÍA PARA CONDICIONES DRENADAS DEL TERRENO DE APOYO	128
ILUSTRACIÓN 104 DESPLAZAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL GEOTEXTIL A 30 DÍAS E INSTALACIÓN DE TUBO SUPERIOR PARA CONDICIONES DRENADAS DEL TERRENO DE APOYO.....	128
ILUSTRACIÓN 105 EVOLUCIÓN DE TENSIONES EN EL TUBO 1(INF. IZQUIERDO) EN EL TIEMPO CON CONDICIONES DRENADAS DEL TERRENO DE APOYO.....	128
ILUSTRACIÓN 106 TENSIÓN MÁXIMA POR FASE DE ESTUDIO CONDICIONES DRENADAS TERRENO DE APOYO.....	129
ILUSTRACIÓN 107 DIAGRAMA DE CAJA DE LAS TENSIONES REGISTRADAS EN CADA FASE DE CONSOLIDACIÓN CONDICIONES DRENADAS.....	130
ILUSTRACIÓN 108 TENSIÓN MEDIA POR FASE DE ESTUDIO CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR CONDICIONES DRENADAS.....	130
ILUSTRACIÓN 109 MAPA DE CALOR POR NODO Y FASE DE ESTUDIO CON CONDICIONES DRENADAS.....	131
ILUSTRACIÓN 110 DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS EN EL VÉRTICE CENTRAL DEL TUBO SUPERIOR EN LAS DISTINTAS FASES DE CONSOLIDACIÓN PARA CONDICIONES DRENADAS.....	131
ILUSTRACIÓN 111 HISTOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS VALORES DE TENSIÓN EN EL GEOTEXTIL EN LA CALIBRACIÓN	132
ILUSTRACIÓN 112 SENSIBILIDAD ADIMENSIONAL PARA LOS DISTINTOS PARÁMETROS A 0.5 DÍAS.....	136
ILUSTRACIÓN 113 SENSIBILIDAD ADIMENSIONAL PARA LOS DISTINTOS PARÁMETROS A 0.5 DÍAS.....	136
ILUSTRACIÓN 114 ZONA DE TENSIÓN MÁXIMA EN LA FASE DE 365 DÍAS EN CONTACTO ENTRE TUBOS.....	137
ILUSTRACIÓN 115 TENSIÓN MÁXIMA MEDIDA PARA CADA FASE TEMPORAL CON CORRECCIÓN EN LA ZONA DE SOLAPE DE GEOTEXTILES.....	139
ILUSTRACIÓN 116 TENSIONES EN EL GEOTEXTIL PARA CU EN LA FASE 365 DÍAS.....	139
ILUSTRACIÓN 117 TENSIONES MÁXIMAS POR FASE TENIENDO EN CUENTA LOS SOLAPES DE GEOTEXTIL. LOS COLORES REPRESENTAN DIFERENTES ESCALONES DE CARGA	140
ILUSTRACIÓN 118 FACTORES DE SEGURIDAD GLOBALES RESPECTO A LA TENSIÓN NOMINAL CIRCUNFERENCIAL Y LA REDUCIDA PARA LA COSTURA	140
ILUSTRACIÓN 119 FACTORES DE SEGURIDAD GLOBALES RESPECTO A LA TENSIÓN DE DISEÑO CIRCUNFERENCIAL Y LA REDUCIDA PARA LA COSTURA	141
ILUSTRACIÓN 120 FACTORES DE SEGURIDAD GLOBALES RESPECTO A LA TENSIÓN NOMINAL CIRCUNFERENCIAL Y LA REDUCIDA PARA LA COSTURA CON COEFICIENTE DE MINORACIÓN DE DAÑOS DE INSTALACIÓN AÑADIDO	141

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN GEOTUBO PERÍMETRO 8 M.....	86
TABLA 2 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO DEL CASO REAL.....	95
TABLA 3 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PROCESO CALIBRACIÓN TUBOS DE PERÍMETRO 8 M.	98
TABLA 4 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS APOYO DEFORMABLE TUBOS DE PERÍMETRO 8 M.....	101
TABLA 5 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS APOYO INDEFORMABLE Y DISMINUCIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL DE RELLENO	106
TABLA 6 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS APOYO INDEFORMABLE Y AUMENTO DEL PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL DE RELLENO	107
TABLA 7 PARÁMETROS DEL MATERIAL DE RELLENO PARA LOS DIFERENTES MODELOS.....	134

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto general

El incremento del uso de diferentes tipos de geosintéticos como materiales de construcción para aplicaciones en ingeniería civil y medioambiental ha sido notable en las últimas décadas. Sus características técnicas y precio asequible han dado lugar al desarrollo de sistemas alternativos a las prácticas tradicionales. En particular el uso de sistemas que emplean conjuntamente geosintéticos y materiales locales que anteriormente eran desechados por sus características físicas supone una mejora notable en términos de eficiencia, costes económicos y medioambientales. Los tubos geosintéticos son un ejemplo de aplicación específica de esta afirmación. En este capítulo se realiza una descripción general tanto de los materiales constituyentes, características, funcionamiento y aplicaciones.

1.1.1. Geosintéticos en general como material de construcción

Los geosintéticos son materiales poliméricos sintéticos desarrollados específicamente para su uso en aplicaciones geotécnicas y medioambientales. Estos materiales se utilizan cada vez más en ingeniería geotécnica para sustituir a las soluciones convencionales debido a sus ventajas económicas y medioambientales (Guimarães et al., 2023).

Existen siete grandes clasificaciones de tipos de geosintéticos (Koerner, 2012) entre los cuales los geotextiles son uno de los más empleados. Los geotextiles cumplen al menos una de las funciones siguientes: separación, refuerzo, filtro, drenaje o varias de ellas simultáneamente.

1.1.2. Geotubos

Los llamados tubos geosintéticos, geocontenedores o geotubos son estructuras tubulares flexibles, formadas por un geotextil, normalmente tejido, que se llenan mediante bombeo hidráulico (Lawson, 2008). La membrana geotextil permite el paso del agua a través de sus poros, reteniendo en el interior de la estructura las partículas sólidas. La forma que adopta varía en función de varios factores como el porcentaje de llenado, las características de tensión y deformación del geotextil, la relación agua/sólido en el interior y las condiciones de contorno.

Si bien se ha experimentado con materiales geocompuestos formados por un geotextil no tejido para realizar las funciones de filtro y otro tejido para la función de refuerzo (H. J. Kim et al., 2021), lo habitual en la actualidad es el empleo de un solo material, generalmente geotextil tejido que cumpla ambas funciones. La justificación es que la luz de malla empleada en los geotextiles tejidos es suficiente para la retención de materiales granulares de tamaño de la arena y superiores, y gracias al empleo de aditivos floculantes para limos y arcillas. Además, durante los primeros instantes del proceso de llenado del tubo se forma lo que se denomina una torta filtrante (van KeBel et al., 2016) en la cara interior del geotextil, capaz de filtrar tamaños de partículas muy inferiores a los del tamaño del poro del geotextil.

1.2. Materiales

La elección del material para confeccionar los tubos geosintéticos depende de varios factores, muchos de ellos dependientes de las características del material de relleno (K W Pilarczyk, 2000), la resistencia a tracción, abrasión y punzonamiento, la exposición al sol y por ende a rayos UV, durabilidad, estabilidad química etc.

Las materias primas más empleadas en la actualidad para la fabricación de geotubos son el Poliéster (PET) y el Polipropileno (PP) con o sin protección adicional frente a rayos UV, y generalmente en forma de geotextiles tejidos de alta resistencia (100-200 kN/m).

1.3. Aplicaciones

1.3.1. Desarrollo histórico

La aplicación original de sistemas contenedores con geosintéticos siempre ha estado relacionada con la ingeniería de costas. El primer caso registrado data de 1959 en Japón, donde se utilizaron grandes sacos de nylon rellenos de mortero para la reparación de obras costeras de defensa en la bahía de Ise (Liu et al., 2024). En la década de 1960 comenzó su uso con el mismo propósito en los Estados Unidos, empleando tubos impermeables rellenos de agua y arena, que, debido a su carácter impermeable, presentaban muchos problemas de estabilidad (Lawson, 2008). Ya en los años 80 del siglo pasado, y gracias al empleo de geotextiles tejidos, fue posible aumentar el tamaño de los tubos tanto en longitud como en diámetro, y gracias a su doble función filtrante y resistente, su empleo en obras costeras definitivamente comenzó su verdadero desarrollo en diferentes zonas de Estados Unidos, Países Bajos y en la costa de Yucatán en México.

Con el desarrollo de textiles de mejores prestaciones, pronto se adivinó otra posible aplicación del sistema en la construcción de diques para balsas de residuos, datando la primera referencia del año 1985 en China.

Ya en los 90 del siglo XX y en los 2000 cuando la sensibilización medioambiental promovió las primeras obras de dragado de materiales tóxicos depositados durante décadas en los lechos de ríos, se encontró que la aplicación de estos sistemas es doblemente beneficiosa; se ha comprobado que es un sistema relativamente barato en comparación con otros métodos mecánicos de desecado de lodos (Yee et al., 2012) , además, debido a que muchos de los compuestos contaminantes como metales pesados como Mercurio, Plomo, Cadmio, Cobre y compuestos orgánicos como PCBs, PAHs, PCPs, no son solubles en agua y están fijados a la fracción sólida del fango, permite retenerlos dentro de los propios tubos (Lawson, 2008). Posteriormente, se ha comenzado a emplear cada vez más frecuentemente como medio de desecado de fangos industriales en sectores muy diversos como en industrias papeleras, agrícolas y de aguas residuales (Sheehan & Harrington, 2012).

Finalmente, se ha probado con éxito también en la construcción de diques en balsas mineras aprovechando los residuos que genera la propia actividad (van KeBel et al., 2016).

1.3.2. Aplicaciones Costeras

Algunas de las aplicaciones costeras más comunes son los revestimientos, protección contra la socavación, protección de dunas, espigones, diques exentos y arrecifes (Camacho et al., 2014). Normalmente para este tipo de aplicaciones, los tubos geosintéticos se rellenan con arena.

Ilustración 1 Tubos geosintéticos para protección de costas. solmax

1.3.3. Revestimientos

El objetivo de esta aplicación es evitar o mitigar los efectos de erosión en la costa. (Lawson, 2008) los diferencia entre los sistemas permanentemente expuestos y los que son cubiertos de arena local y solo se exponen durante temporales, para ser de nuevo cubiertos durante las labores de mantenimiento habituales. Los sistemas permanentes pueden llevar en ocasiones un geotextil no tejido de gran gramaje como recubrimiento para la protección ante vandalismo y los rayos ultravioletas de los tubos. Ambos tipos de revestimientos pueden realizarse con una sola línea de tubos o bien en varias alturas.

1.3.4. Protección de dunas

Se han empleado para la protección del pie de dunas amenazadas por procesos regresivos de la línea de costa. Es una variante de la anterior aplicación específica para las dunas. Se colocan en el pie de la duna a proteger. Normalmente la propia duna cubre los geotubos y estos solo son visibles durante temporales. Existen experiencias en la costa atlántica portuguesa (Gomes et al., 2020) y española (Rodríguez Martínez, 2018).

1.3.5. Espigones

Se pueden usar tubos geosintéticos como espigones para modificar el transporte de sedimentos paralelo a la costa. Se pueden emplear expuestos como soluciones temporales, siendo recomendable su cubrición con otros elementos más duraderos como escollera o bien con un recubrimiento geosintético de protección.

1.3.6. Diques exentos y arrecifes

Otra aplicación muy popular es la de su uso como diques exentos a cierta distancia de la orilla, total o parcialmente sumergidos, con el propósito de mitigar la energía del oleaje y proteger la costa en zonas expuestas. Como en el caso anterior, en caso de estar previsto su exposición prolongada, deben tomarse medidas para controlar y reducir el daño debido a las acciones erosivas y punzantes,

radiación ultravioleta y actos vandálicos. Ejemplos de estas aplicaciones se pueden encontrar en la costa de Yucatán en México (Alvarez et al., 2007) y en la costa de la Toscana en Italia (Aminti, P. I. E. R., Mori, E., & Fantini, P., 2021). En este último, se ha constatado el rápido crecimiento de la flora y fauna asociada a los arrecifes.

1.3.7. Aplicaciones en desecado de lodos

En las aplicaciones de desecado de fangos y lodos la función principal del geotextil es la de filtro y retención de sólidos.

1.3.7.1. Mantenimiento de puertos

Asegurar el calado en los puertos y sus accesos es una tarea de mantenimiento habitual, que conlleva el dragado de millones de metros cúbicos en todo el mundo. Los geotubos son una alternativa para el desecado de los materiales dragados, ya que por un lado reducen el volumen considerablemente durante el proceso de secado, pero además es efectivo para capturar muchos de los contaminantes que usualmente se detectan en estas zonas como los PCBs. El material una vez desecado puede almacenarse in situ, puede ser transportado de manera más eficiente al haber perdido gran cantidad de su agua, o bien ser reutilizado, incluso usando los propios tubos en las instalaciones portuarias (Howard et al., 2018).

1.3.7.2. Dragados ambientales de ríos, lagos y marismas

Durante décadas, las plantas industriales han vertido a los cursos de agua efluentes contaminados, que se han ido depositando en forma de sedimentos en lagos, ríos y embalses. Algunos ejemplos son los compuestos orgánicos como los bifenilos policlorados (PCBs), los pentaclorofenoles (PCPs), los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), los pesticidas y las dioxinas; metales pesados como el mercurio, el cadmio, el plomo, el cobre, el zinc y el arsénico (Lawson, 2008). Al igual que en la aplicación en puertos, el almacenado, desecado y captura de contaminantes mediante la técnica de tubos geosintéticos de desecado se ha probado con éxito en múltiples proyectos (Koerner et al., 2016), (Mori et al., 2002) entre otros. En nuestro país, el primer proyecto de dragado ambiental mediante geotubos se realizó en 2023 en la ría de O Burgo en A Coruña.

ilustración 2 tubos de desecado de lodos, Ría de O Burgo, A Coruña

1.3.7.3. Lodos procedentes de plantas depuradoras de aguas residuales

El desecado de lodos procedentes de plantas depuradoras de aguas residuales municipales está documentado como una de las primeras aplicaciones de desecado de los tubos geosintéticos (Fowler et al., 2005). En el citado estudio se concluye que los biosólidos acumulados en las celdas de los digestores aeróbicos pueden ser dragados y deshidratados utilizando tubos geotextiles, partiendo de una concentración del 4% en peso de sólidos y alcanzando un 40%. En Brasil se ha utilizado con éxito en plantas con difícil acceso a otras tecnologías (Aparicio Ardila et al., 2020).

1.3.7.4. Lodos procedentes de agricultura, acuicultura e industria alimentaria

Otro campo de aplicación es la industria alimentaria, en el que se produce gran cantidad de residuos en forma de lodos. Ejemplos de estas industrias son: industrias lácteas, procesado de patatas, vino, pan de molde, procesado de carnes, cerveza y la acuicultura (Sharrer et al., 2009). En estas aplicaciones industriales se ha encontrado que el sistema de geotubos para el desecado puede usarse tanto integrado en la cadena industrial, pero usualmente como solución de respaldo ante fallos de las instalaciones originales de filtros industriales o durante la limpieza de los decantadores.

1.3.7.5. Lodos de industrias papeleras y energéticas

Otras industrias que utilizan estos sistemas son las papeleras, tanto para el tratamiento de subproductos de (Taylor, M., Sprage, C.J., Elliot, D., McGee, S., 2001) como para la limpieza industrial de depósitos e instalaciones. La industria de la generación de energía en plantas de ciclo

combinado es otro ejemplo de aplicación, para la retención de los lodos alcalinos tratados con polielectrolito para la reducción de PH de las aguas de refrigeración.

1.3.8. Aplicaciones en minería

La actividad minera ofrece un campo amplio para la aplicación de este tipo de sistemas geotextiles. La extracción de minerales produce diferentes tipos de residuos como los estériles, partículas finas de mineral y lodos de tratamientos. Su gestión y recuperación mediante la deshidratación en tubos geosintéticos ofrece muchas posibilidades (Lawson, 2008). Se pueden identificar muchos proyectos en todo el mundo en los que se han utilizado tubos geotextiles para reducir el volumen de los lodos, contener contaminantes dentro del sistema y para mejorar las capacidades mecánicas de los residuos (Kiffle et al., 2023).

Una de las aplicaciones más recientemente extendida es la construcción de diques en balsas de estériles, usando el propio material desecado y consolidado dentro del tubo. La combinación de deshidratación y consolidación de los residuos con el consiguiente aumento de la capacidad de almacenamiento de la balsa de residuos es la principal motivación para aplicar tubos geosintéticos en los diques de cierre de estas balsas (van KeBel et al., 2016), siendo un método que proporciona un impacto beneficioso desde el punto de vista socioeconómico y ecológico (Liu et al., 2024).

1.4. Funcionamiento

A pesar de que conceptualmente el modo de operación de un sistema de tubo geosintético es sencillo, se llena con una mezcla de sólidos y agua, se filtra el agua expulsándola al exterior debido a la presión de llenado y se retienen las partículas de sólidos, su funcionamiento y operación es bastante complejo, y conlleva cierta incertidumbre. Esto motiva la recomendación de realizar pruebas a escala o a escala real para cada caso de aplicación.

Ilustración 3 Esquema de funcionamiento de un tubo de dewatering. Huesker GmbH

Los factores que afectan al desempeño del funcionamiento son variados: El contenido inicial de agua (Wang et al., 2022), la presión de bombeo (Leshchinsky et al., 1996), las propiedades del geotextil (H. J. Kim et al., 2021), el uso de floculantes/coagulantes y las propiedades de los poros de la torta filtrante (Wu et al., 2024) etc. El número de fases de llenado para completar un tubo, así como el porcentaje de ocupación del volumen teórico también tiene influencia tanto en el tiempo de llenado como en el porcentaje de desecación alcanzado dentro del tubo y en la calidad del efluente filtrado. La gestión de todos estos factores ha dado lugar a una gran discusión académica

en la búsqueda de la optimización del proceso (Yee & Lawson, 2012), (Mangone et al., 2018), (Barrantes et al., 2023) son algunos ejemplos.

En cualquier caso, ha de aclararse previamente que el llenado de un tubo geosintético se realiza en diferentes fases de llenado, como se detalla a continuación, y que, durante los primeros minutos de operación, se desarrolla una torta filtrante en el interior del tubo que retiene partículas de tamaño inferior al tamaño aparente de poro del geotextil.

1.4.1. Fases de funcionamiento

En general, el proceso de desecado dentro de un tubo geosintético consta de tres fases: llenado, desecado y consolidación (Lawson, 2008). La primera es la de llenado a presión con una mezcla de agua y sólidos, la segunda engloba el proceso de drenaje a través de los poros del geotextil, ya sin presión ni llenado alguno dando como resultado una reducción importante de volumen. La fase final de consolidación es la producida al expulsar el agua intersticial de los poros del relleno. Los ciclos de llenado son cada vez más cortos debido a que con cada uno de ellos hay menos volumen disponible y menos superficie para filtrar.

Schematic diagram of the dewatering sequence with geotextile tubes

Ilustración 4 *Secuencias de fases de llenado.* (van KeBel et al., 2016)

Tras cada llenado, idealmente dentro del tubo se pueden distinguir tres zonas: una superior con el sobrenadante o zona de suspensión, otra intermedia donde se empieza a producir la decantación de las partículas y una inferior donde se encuentran depositadas las partículas decantadas (Yee & Lawson, 2012). Otros estudios realizados por (Wang et al., 2022) sugieren que el proceso de desecado puede dividirse en cuatro subprocesos, a saber: suspensión, decantación, sedimentación y consolidación y en función del ratio de desecado en tres estados: desecado rápido, que ocurre en los primeros minutos, fase de sedimentación en la que decae acusadamente el ratio de desecado y finalmente una fase estable en el que se estabiliza el ratio de secado.

1.4.2. Torta filtrante

Las partículas finas del lodo generan flóculos por puenteo y neutralización de las cargas tras la adición de floculantes al lodo (Lee et al., 2014). Impulsados por la presión de filtración, los flóculos se acumulan en la superficie interna del geotextil para formar una torta. Los poros creados en esta torta son los principales canales de deshidratación (Wu et al., 2024). En cuanto a la velocidad de deshidratación, viene determinada por su coeficiente de permeabilidad. La torta formada por flóculos tiene poros más grandes que una sin ellos, por lo que la velocidad de filtración es mayor. Esto justifica el uso de aditivos floculantes/coagulantes ya que incrementa la velocidad de desecado y la calidad del efluente (menos turbidez).

2. OBJETIVOS E IMPACTO ESPERADO

2.1. Objetivo general

Desarrollar un modelo numérico que permita simular el comportamiento de geotubos o tubos geosintéticos bajo diversas condiciones de trabajo, incluyendo las propiedades geotécnicas del material de relleno, el grado de saturación, las condiciones de apoyo del terreno, las solicitaciones externas y la disposición en tubos apilados. El objetivo final es evaluar la tensión desarrollada en la membrana geotextil y la deformación del sistema en cada escenario planteado.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

2.2. Objetivos específicos

Analizar el estado del arte y seleccionar el enfoque metodológico más adecuado para la modelización.

Definición y justificación del modelo conceptual.

Establecer un método de trabajo para la calibración, desarrollo e implementación del modelo numérico.

Evaluar la respuesta del modelo ante distintos escenarios de carga y condiciones del sistema.

Aplicar el modelo a la evaluación de la seguridad de un caso real: Caso de estudio de geotubos apilados en el proyecto de Dragado Ambiental de la Ría de O Burgo, A Coruña.

2.3. Impacto esperado

A través del modelo se espera mejorar la comprensión del comportamiento estructural y geotécnico de los geotubos, particularmente en configuraciones complejas como los sistemas apilados o los sometidos a condiciones externas variables.

El modelo podría constituir una herramienta útil tanto para la evaluación de la seguridad de estas estructuras como para su uso en entornos académicos.

Una mejor comprensión de los factores que influyen en la tensión y deformación de la membrana geotextil puede contribuir a optimizar los criterios de diseño y a reducir el riesgo asociado a la construcción y operación de estas estructuras.

Finalmente, el desarrollo de una herramienta de análisis que permita evaluar configuraciones con múltiples geotubos apilados podría fomentar su aplicación práctica en obras de dragado y deshidratación de lodos, optimizando el uso del espacio disponible y generando un impacto ambiental positivo, al disminuir el movimiento de tierras requerido y, en consecuencia, la huella de carbono de este tipo de soluciones.

3. ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE

3.1. Introducción general y alcance

El análisis del estado tensional y deformaciones durante el proceso de llenado de un geotubo, y la posterior consolidación y secado del material de relleno es un proceso complejo de abordar, debido en parte a que el propio llenado comprende varias etapas, a la multitud de factores intervinientes, las propiedades del geotextil y a las diferentes características físicas y geotécnicas del material de relleno, casi únicas para cada proyecto. El caso de estudio de un conjunto apilado de geotubos en varias alturas implica un grado de complejidad aún mayor.

Este TFM se focaliza en los métodos de cálculo para determinar la tensión en el geotextil y la deformación de la sección transversal al eje largo del tubo, lo conocido en literatura técnica en geotextiles como estabilidad interna, tanto de una unidad singular como los modelos propuestos para el conjunto de geotubos apilados, obviando los modelos propuestos para determinar el tiempo y grado de llenado, así como el número de fases de llenado y consolidación óptima. Portanto, queda fuera de ámbito de este trabajo los estados límites de estabilidad “externa” esto es: deslizamiento, vuelco y fallo por capacidad portante.

La tensión en el geotextil de un geotubo se genera tanto en el proceso de llenado como en servicio en tres zonas concretas: tensión circunferencial en la sección transversal del tubo, tensión a lo largo del eje del geotubo y en las bocas o mangas de llenado. Generalmente se determina en primer lugar la tensión circunferencial y a partir de esta se deduce la longitudinal y finalmente la del puerto de llenado (Lawson, 2008). Por este motivo, también se acota el estudio de este trabajo a los métodos propuestos para la determinación de la primera.

Desde los primeros estudios se ha abordado el reto asumiendo simplificaciones al estudio, para plantear modelos validados por la experiencia, fundamentalmente que se ajustaran a la forma y altura observados en la realidad bajo unas condiciones controladas. Los primeros modelos matemáticos planteados fueron métodos analíticos, si bien, implica en la resolución de parte de sus ecuaciones métodos numéricos que relacionan la geometría de la sección del geotubo con la tensión en el geotextil. En tiempos más recientes y gracias a los avances en computación, se han planteado modelos más complejos basados en elementos finitos, elementos discretos y modelos mixtos acoplados de estos dos últimos.

En este capítulo se aborda la evolución histórica de estos métodos desde los inicios hasta los últimos avances en el momento de la redacción de este trabajo, las tendencias más recientes y los retos que quedan por resolver.

3.2. Métodos analíticos

3.2.1. Introducción

El estudio de los geotubos ha dado lugar a una variedad de enfoques para comprender su comportamiento mecánico e hidráulico. Uno de los primeros esfuerzos en esta dirección ha sido el desarrollo de modelos analíticos, los cuales buscan describir el sistema mediante ecuaciones que

capturan las principales interacciones entre la membrana geotextil, el material de relleno y el medio circundante.

A pesar de ser denominados "analíticos", muchos de estos modelos presentan un grado de complejidad matemática que impide su resolución directa, al menos en ciertas ecuaciones, requiriendo la aplicación de métodos numéricos matemáticos para su solución. En este sentido, la distinción entre estos modelos y otros enfoques puramente numéricos, como el método de los elementos finitos (MEF) o el método de los elementos discretos (MED), que se analizarán en la segunda parte de este documento, radica en la formulación subyacente: los modelos analíticos derivan expresiones matemáticas explícitas del sistema físico, mientras que los modelos MEF y MED-MED discretizan el dominio de análisis y resuelven iterativamente las ecuaciones gobernantes sin una solución cerrada predefinida.

Dada la complejidad inherente a la modelización matemática de los geotubos, los enfoques analíticos han evolucionado con un enfoque progresivo, donde cada modelo se ha centrado en capturar distintos aspectos del problema. Por esta razón, en lugar de seguir un orden cronológico en la exposición, en esta revisión se han clasificado los modelos por temática, facilitando así su comprensión y su comparación. En este trabajo, se han agrupado en cuatro categorías principales:

1. Modelos generales, que describen el comportamiento mecánico de los geotubos de forma integral.
2. Modelos centrados en la consolidación, que abordan la pérdida de agua y la evolución de la presión interna con el tiempo.
3. Modelos que incorporan suelos flexibles, introduciendo la interacción con una base no rígida.
4. Modelos con tubos apilados, que analizan la influencia de la disposición en estructuras multi-tubo.

Esta clasificación busca proporcionar una visión más intuitiva del desarrollo de los modelos analíticos, resaltando cómo los distintos enfoques han ido abordando progresivamente aspectos específicos del comportamiento de los geotubos.

En este primer apartado, se repasan y analizan los principales modelos propuestos en este ámbito del diseño de geotubos.

Las primeras aplicaciones históricas de los geotubos fueron como elementos de defensa en ingeniería de costas. En este tipo de aplicaciones, en primer lugar, se rellena el tubo de agua y posteriormente de una mezcla de agua y arena, para finalmente conseguir un llenado lo más completo solo de arena. Por este motivo, los primeros modelos de cálculo desarrollados estaban basados o bien en la teoría de membrana o en la mecánica de los medios continuos. Los primeros asumen que el relleno de los geotubos actúa como un líquido sin rozamiento. Estos métodos determinan con bastante exactitud la forma de la sección transversal final, a partir de la cual se puede deducir la tensión circunferencial y de esta la axial, pero no funcionan tan bien cuando el relleno es un fluido mixto con rozamiento y aparecen fenómenos como la consolidación. La mecánica de los medios continuos puede modelizar la distribución de tensiones en la circunferencia de los tubos con un relleno con resistencia al corte, pero es prácticamente imposible modelizar el proceso de llenado previo, que tiene también una gran influencia en la forma de la sección y por tanto en la tensión.

Ejemplos de modelos analíticos propuestos son los de (Liu, G.S., 1981);(K. Kazimierowicz, 1994);(Leshchinsky, 1996); *Palmerton 2002*), (Chu et al., 2011); (Plaut & Stephens, 2012); (Guo et al., 2014); (Guo et al., 2015).

Casi todos los métodos analíticos asumen deformación plana, el suelo de apoyo como rígido, e igualmente casi todos ellos asumen que el relleno está formado por lodos o mezcla de agua y sólidos sin rozamiento, que la membrana es inextensible y su peso despreciable. El cálculo de equilibrio se reduce a la mitad de una sección transversal del tubo, por simetría. Ninguno tiene en cuenta que en las diferentes etapas de llenado se combinan rellenos de lodos con rellenos consolidados salvo en el método propuesto por (Guo et al., 2014).

3.2.2. Modelos generales. Primeras aportaciones

3.2.2.1. Descripción del método de (Leshchinsky, 1996)

Las primeras aportaciones en el campo son los trabajos propuestos por (Liu, G.S., 1981) y (K. Kazimierowicz, 1994), posteriormente ampliadas por (Leshchinsky, 1996). Este último es quizás el método analítico más extendido (Amallas & Ajdor, 2005), debido al desarrollo por el mismo autor del software GeoCops, ampliamente usado para estimar la forma geométrica de la sección de los tubos y la tensión del geotextil.

Method	Calculation Profile	Assumptions
Kazimirowicz (1994)	<p>Where r=radius of curvature, N_ϕ=Tensile force; p_r=Hydraulic water pressure. Case A ($p_0 \gg \gamma H$) $r = H / 2$; Which means a circular cross section Case B ($p_0 \neq 0$) and C ($p_0 = 0$) $\frac{d^2 z}{dy^2} = -\frac{p_r}{N_\phi} \left[1 + \left(\frac{dz}{dy} \right)^2 \right]^{3/2}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • There is only the membrane state of stress at the covering materials • Plane strain state (2D) • No concentrated loads acting on a structure • Shell's own weight is neglected • Filling material has a specific unit weight • Friction between the structure and subsoil is neglected.
Leshchinsky et al. (1996)	<p>L=circumference of tube r=radius of curvature p_0=pumping pressure γ=density of slurry</p> <p>$\bar{T}y'' - (p_0 + \gamma x)[1 + (y')^2]^{3/2} = 0$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The geomembrane tube is 2D (plane strain) problem; the pressure loss due to drainage through the tube during filling is ignored; • The sheet of tube is modeled as thin, flexible and has negligible weight per unit weight ; • No shear stresses develop between the slurry and the geosynthetic • The friction between tube and foundation was neglected. Then the tensile force is assumed as constant.

Ilustración 5 Cuadro comparativo de los métodos de Kazimirowicz y Leshchinsky, (Chu et al., 2011)

La formulación propuesta por este autor, parte de varias suposiciones:

- Se aborda como un problema de deformación plana (bidimensional). Por tanto, se ignora la pérdida de presión debida al drenaje en el eje largo del tubo durante el llenado y la posible segregación de material.
- La presión de bombeo es la base del análisis.
- El geotextil es una membrana delgada, flexible con peso despreciable por unidad de longitud.
- El material de llenado es un lodo, por lo que existe un estado hidrostático de tensiones en el interior del tubo.
- No se desarrollan tensiones de corte entre el fluido y el geosintético.
- La sección transversal es simétrica.
- Solo considera un tipo de lodo en el interior.
- La base de apoyo es indeformable.
- Como el problema es bidimensional y no hay rozamiento entre el fluido y el geotextil, la tensión circunferencial es constante. Además, tampoco considera rozamiento con el suelo de apoyo.

El modelo plantea una serie de ecuaciones de equilibrio del geotextil que conforma en geotubo en presión con el objetivo de determinar la tensión circunferencial, la axial y la geometría de la sección transversal.

La ecuación descrita es la correspondiente a la presión hidrostática del lodo dentro del tubo a una profundidad x :

$$p(x) = p_0 + \gamma x$$

Donde:

p_0 es la presión inicial de bombeo

γ es la densidad del lodo o fluido

x es la profundidad medida desde el punto O, que es el punto en el eje central de geotubo de mayor altura.

El equilibrio de fuerzas en el arco infinitesimal de la membrana flexible geotextil se expresa como:

$$r(x) = \frac{T}{p(x)}$$

Donde:

$r(x)$ es el radio de curvatura

T es la tensión circunferencial

El cálculo diferencial expresa el radio de curvatura como:

$$r = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{y''}$$

Sustituyendo:

$$T \cdot y'' - [p_0 + \gamma x] \cdot [1 + (y')^2]^{3/2} = 0$$

Esta ecuación principal es una ecuación diferencial no lineal que relaciona las tensiones circunferenciales, la presión de bombeo, la densidad del lodo y la geometría del tubo. Su resolución requiere métodos numéricos.

Introduciendo dos restricciones geométricas, que el punto O debe ser horizontal y fijando la longitud de la base plana b , y otro de los parámetros T , p_0 , o h se puede obtener una longitud de circunferencia L . Si se prescribe esta última y alguno de los otros tres parámetros citados, la solución es completa.

$$L = \frac{2\gamma}{p_0 + \gamma h} \cdot \int_0^h y(x) dx + 2 \int_0^h \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Para una circunferencia L dada, y uno de los parámetros, T , p_0 , o h , el software GeoCoPS, calcula la geometría del tubo $y(x)$ y los otros dos parámetros.

Siendo conocida la geometría del tubo, también se puede determinar la tensión axial resolviendo la ecuación:

$$T_{axial} = \frac{2}{L} \int_0^h (p_0 + \gamma x) \cdot y(x) dx$$

Finalmente, el modelo planteado permite una estimación de la reducción de altura del geotubo por efecto de la consolidación del material. Asumiendo que la consolidación es unidimensional solo en sentido vertical, y que el lodo o mezcla está saturado al 100% mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{\Delta h}{h_0} = \frac{G_s(\omega_0 - \omega_f)}{1 + \omega_0 G_s}$$

Donde:

G_s es el peso específico de las partículas sólidas

ω_0 Contenido inicial de agua del lodo

ω_f Contenido final de agua del lodo

Adicionalmente a la presentación del cuerpo formal de ecuaciones, (Leshchinsky, 1996) realiza un estudio comparativo de resultados geométricos de la sección del tubo con los obtenidos de manera experimental por (Liu, G.S., 1981) con tubos impermeables de PVC con diferentes longitudes de circunferencia L y presión de llenado, y con los trabajos de (K. Kazimierowicz, 1994) y (Silvester, Richard, 1986) con resultados similares.

Verificada la concordancia con estos trabajos anteriores, el autor realiza un estudio paramétrico para un geotubo de longitud de circunferencia $L = 9$ m y densidad relativa del lodo respecto al agua de 1.2 para varias presiones de llenado sin factores de reducción de la tensión del geotextil, llegando a las siguientes conclusiones:

- La tensión del geosintético es muy sensible a la presión de bombeo.
- Un aumento significativo en la presión de bombeo solo incrementa ligeramente el área de la sección transversal del tubo y por tanto su capacidad de almacenamiento.
- Para $L = 9$ m. con 14.6kN/m se alcanza un 63% de la altura máxima teórica, necesitando incrementar la tensión de trabajo a 87.9 kN/m para alcanzar el 89%.

ilustración 6 relación altura de tubo-presión de bombeo, (Leshchinsky, 1996)

Estas conclusiones han prevalecido durante mucho tiempo entre los proyectistas y empresas del sector, para las cuales el 60% de la altura teórica del geotubo implicaba trabajar con tensiones en el geosintético relativamente bajas y como referencia de eficiencia. Además, estas afirmaciones implican que la tensión máxima desarrollada en el geosintético se produce durante el proceso de llenado.

3.2.2.2. Análisis crítico

El modelo es robusto y presenta una serie de fortalezas que le han hecho el más referenciado y empleado durante décadas, aún en la actualidad, destacando:

- El modelo se basa en ecuaciones fundamentales del equilibrio y es aplicable a diversas condiciones.
- La comparación con modelos previos y datos experimentales aporta confianza y certidumbre.
- Permite ajustar ciertos parámetros del diseño de los geotubos, como la tensión del geotextil, el perímetro del tubo, densidad del lodo, geometría etc.
- La herramienta de software GeoCops facilita enormemente los cálculos y da una visualización gráfica que permite una interpretación directa de los resultados y es sencilla de usar.

Sin embargo, transcurridas varias décadas desde su presentación, se le han detectado algunos puntos débiles.

En primer lugar, destaca que es un modelo pensado originalmente para geotubos destinados a aplicación en ingeniería de costas, rellenos con arenas. No tiene en cuenta:

- Varias fases de llenado, ya que para las arenas el tubo se puede llenar en una sola fase.
- Implica que el material drene rápidamente a través del geotextil.

Adicionalmente se le puede detectar otra serie de limitaciones:

- Simplificaciones importantes: Ignora los efectos tridimensionales, rozamiento del material con el geotextil y de este con el terreno de apoyo, segregación de materiales, base indeformable de apoyo, etc. El modelo podría subestimar ciertos fenómenos reales.
- El modelo no permite introducir solicitaciones al tubo lleno, para el estudio de tubos bajo diferentes condiciones de trabajo, apilados o enterrados.
- En la práctica factores tan sensibles en el modelo como la presión de llenado y las propiedades del lodo son difíciles de medir en continuo, especialmente las propiedades del lodo si son heterogéneas y dependen de la zona y profundidad de un dragado.
- Factores como la resistencia en las costuras y degradación del material pueden ser difíciles de evaluar con precisión en condiciones reales, aumentando la probabilidad de fallos. Sin embargo, este punto no es achacable solo al modelo, ya que es un factor que afecta a cualquier otro de manera general.

Por tanto, se puede concluir que en general es un modelo robusto y simple para aplicaciones generales o sencillas, especialmente para tubos aislados y rellenos con arena, asentados sobre un suelo de alta capacidad portante y poco deformable, pero que requiere adaptaciones para escenarios más complejos y especialmente en el ámbito del desecado de lodos.

3.2.3. Consolidación, llenado por fases

Uno de los aspectos no resueltos por el método “clásico” propuesto por (Leshchinsky, 1996) es que cuando se usan los geotubos para *dewatering* o desecado de lodos, estos suelen contener una gran cantidad de finos, no como las arenas empleadas en los primeros tiempos para aplicaciones de defensa de costas. El uso de estos lodos para rellenar los geotubos implica el llenado en diferentes fases, con procesos de consolidación intermedios. En el segundo llenado, dentro del tubo se realiza por tanto con lodo en condiciones de fluido y lodo ya consolidado de la fase anterior. Para este caso concreto, (Guo et al., 2014) desarrollaron un nuevo método analítico, que se describe y analiza a continuación.

(a) 1st inflation (b) Dewatering after 1st inflation (c) 2nd inflation (d) Dewatering after 2nd inflation

Ilustración 7 Descripción de las diferentes fases de llenado de un geotubo. Fuente (Lawson, 2008).

Con anterioridad a la presentación de este modelo, (Plaut & Stephens, 2012) ya presentaron un estudio en el que planteaban que para el llenado de geotubos con material de dragado, era necesario el llenado en varias fases y que esto implicaba tener en cuenta el rozamiento del material de relleno con el geotextil del tubo. En su modelo, el material del tubo se asume inextensible y sin rigidez a la flexión, se desprecia el peso del geotextil, la base es rígida y horizontal, la mezcla se

modela como un líquido, pero se introduce fricción entre el relleno y el tubo. El análisis se realiza en términos de variables adimensionales y las ecuaciones se derivan y se resuelven numéricamente.

Ilustración 8 Relación tensión en el geotextil vs. coeficiente de rozamiento, (Plaut & Stephens, 2012)

Como resultado de un análisis paramétrico, se llega a la conclusión de que de manera general el rozamiento tiene influencia significativa en el área de la sección transversal. La tensión máxima, que los resultados localizan la parte superior del tubo, aumenta a medida que el coeficiente de rozamiento incrementa y puede ser significativamente mayor que el valor calculado por los procedimientos estándar que no consideran rozamiento.

La crítica que realizan a este método (Guo et al., 2014) es que el relleno consolidado en la solución de Plaut y Stephens se simula como un líquido con un peso específico y un coeficiente de presión de tierras en reposo, lo cual puede no ser adecuado para el caso en que el contenido de agua de los suelos consolidados sea relativamente bajo.

En su trabajo, estos autores proponen un nuevo método analítico para analizar tubos geosintéticos inflados con una mezcla de lodos y suelos consolidados en el momento en el que el tubo está completamente lleno, conteniendo suelo consolidado del llenado anterior y lodo recién bombeado. Las acciones del suelo consolidado sobre el tubo geosintético se dividen en presión de tierras efectiva y presión de poros del agua. Las propiedades del agua en los poros son las mismas que las de un líquido. Los componentes de fuerza de la presión efectiva del suelo consolidado se descomponen en direcciones lateral y vertical. Los efectos de estas dos componentes de fuerza en el tubo geosintético dependen de sus direcciones relativas en el elemento de cálculo infinitesimal seleccionado.

Se considera el rozamiento entre la lámina del geosintético y los materiales de relleno, así como el rozamiento entre este material y el suelo de apoyo. Los autores desarrollaron un programa informático para resolver las ecuaciones diferenciales.

Si bien se trata de un método analítico, el modelo matemático plantea para su resolución ecuaciones diferenciales que deben ser resueltas por métodos numéricos.

3.2.3.1. Descripción del método (Guo et al., 2014)

Las suposiciones de partida son las siguientes:

- El tubo es lo suficientemente largo para ser tratado como un problema de deformación plana.
- El peso del geosintético es despreciable.
- Se desprecia la deformación del geosintético.
- La superficie superior del suelo consolidado es horizontal.
- La densidad del suelo consolidado es constante durante el llenado posterior.

Se establece en primer lugar un sistema de coordenadas con x e y en las direcciones horizontal y vertical respectivamente. Para describir la geometría se formulan ecuaciones diferenciales basadas en relaciones trigonométricas y ecuaciones de equilibrio para un elemento diferencial ds en la superficie del geosintético:

$$\sin \theta = \frac{dy}{ds} \quad \cos \theta = \frac{dx}{ds}$$

Donde:

x, y son las coordenadas horizontales y verticales.

θ Es el ángulo entre la tangente al tubo y el eje x .

Ilustración 9 Esquema general del método propuesto por (Guo et al., 2014). Sección transversal de un geotubo y diagrama de un elemento infinitesimal del geotextil.

El rozamiento entre la fase sólida de relleno y el geosintético se calcula multiplicando la fuerza resultante neta en la dirección normal por el coeficiente de fricción entre el material de relleno sólido y la lámina geosintética:

$$f = \mu_1 N, \quad \text{donde}$$

$$N = (k\gamma'_s(H_s - y) \sin^2 \theta + \gamma'_s(y_D - y) \cos^2 \theta) ds$$

Las ecuaciones de equilibrio tangencial y normal en un punto arbitrario S (x,y) sobre la superficie de suelo consolidado son:

$$\frac{dT}{ds} = (\alpha(y_D - y) - k(H_s - y))\gamma'_s \sin \theta \cos \theta + \mu_1 N$$

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{T} [N + p_0 + \gamma_L(H - H_s) + \gamma_w(H_s - y)]$$

$$\text{Con } N = \gamma'_s [k(H_s - y) \sin^2 \theta + \alpha(y_D - y) \cos^2 \theta] ds$$

Donde:

T : Tensión tangencial en el tubo.

γ'_s : Peso unitario efectivo del suelo consolidado $\gamma'_s = \gamma_s - \gamma_w$

k : Coeficiente de presión lateral de la tierra.

H_s : Altura del suelo consolidado.

μ_1 : Coeficiente de fricción entre el suelo consolidado y la membrana.

N : Fuerza normal en el tubo

Para un punto arbitrario bajo la superficie de suelo consolidado, se obtienen las siguientes ecuaciones de equilibrio:

$$\frac{dT}{ds} = 0,$$

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{T} (p_0 + \gamma_L(H - y)).$$

La presión hidráulica que actúa internamente en el tubo a una profundidad dada en un punto (x,y) es:

$$p = p_0 + \gamma_L(H - y)$$

donde:

p_0 : Presión de bombeo inicial.

γ_L : Peso unitario del lodo líquido.

H : Altura total del tubo inflado.

Ilustración 10 Análisis de fuerzas en la sección transversal a lo largo de la vertical central

Para resolver el sistema de ecuaciones, se hace necesario establecer más condiciones de contorno. Aun no describiendo el proceso completo, los autores llegan a la siguiente ecuación

$$T_{Top} + T_{Bottom} = p_0 H + \frac{1}{2} \gamma_L (H^2 - H_s^2) + \frac{1}{2} (\gamma_w + k \gamma'_s) H_s^2 + \mu_2 \frac{W}{b} \left(x_b - \frac{b}{2} \right)$$

Donde:

μ_2 Coeficiente de fricción entre el geotubo y el suelo de apoyo

b es la longitud de contacto entre el geotubo y el suelo de apoyo

γ_w es el peso unitario del agua

Se establecen don últimas condiciones de contorno:

En el punto más bajo del tubo: $y = 0$; $(x = b/2, y = 0, \theta = 0)$: $T = T_{bottom}$

En el punto superior del tubo: $y = H$; $(x = 0, y = H, \theta = \pi)$: $T = T_{top}$.

Para resolver las ecuaciones diferenciales se utiliza el método de Runge-Kutta-Merson. Para ello, los autores desarrollaron un software específico.

La solución iterativa resuelve:

- La geometría del tubo
- Tensiones internas máximas y mínimas

En este trabajo, una vez establecido el cuerpo matemático y desarrollado un software para que a partir de los datos de entrada conocidos se resuelvan las ecuaciones diferenciales, los autores realizaron un estudio paramétrico para identificar los factores de más influencia. Para ello, se adoptaron como variables de entrada:

- El perímetro del geotubo
- La presión de llenado inicial
- La altura de suelo consolidado en el tubo

- Peso específico del suelo consolidado
- Peso específico del lodo
- Coeficiente de rozamiento
- Coeficiente de empuje activo

Para evitar la influencia de las unidades, se utilizaron parámetros adimensionales en el análisis siempre que fue posible.

Los principales resultados del análisis paramétrico son:

En los tubos geosintéticos inflados con lodo y suelos consolidados, las fuerzas de tracción a lo largo de la sección transversal no son constantes, teniendo el valor máximo en la parte superior del tubo y el mínimo en el centro de la base -coincidente con las conclusiones de (Plaut & Stephens, 2012), en contacto con el sustrato. En los tubos inflados solo con lodo, la fuerza de tracción a lo largo de la sección transversal por encima de la superficie del suelo es uniforme y su valor es aproximadamente igual al de la fuerza de tracción máxima en los tubos inflados con lodo y suelos consolidados. La diferencia máxima entre los valores máximo y mínimo de la fuerza de tracción (parte superior e inferior del tubo) es de aproximadamente el 27,7%.

Dado que un tubo geosintético debe inflarse solo con lodo durante su primer llenado, el cálculo de la fuerza de tracción puede realizarse utilizando la solución para tubos llenos de lodo, independientemente de los tipos de relleno utilizados posteriormente, lo que devuelve el modelo a las conclusiones de (Leshchinsky, 1996).

En el llenado por fases y presencia de suelo consolidado si se utilizan métodos solo basados en relleno con lodos, la altura del tubo geosintético se sobreestima hasta en un 18,4%, mientras que el ancho del tubo lleno se subestima en un 10%.

3.2.3.2. Análisis crítico

El método analítico propuesto significa un avance cualitativo, especialmente en el diseño de geotubos para aplicaciones de desecado de lodos, que como se ha indicado en varias ocasiones, precisan de un llenado en fases de bombeo y consolidación. Presenta una base matemática sólida, basada en métodos analíticos anteriores de referencia, e introduce los efectos de la presencia de una capa de un espesor de material consolidado.

Algunas críticas que se le podrían plantear son las siguientes:

- Suposición de simetría plana (deformación plana): El modelo asume que el tubo es suficientemente largo como para que las deformaciones sean bidimensionales y uniformes a lo largo de su eje longitudinal. Esto puede no ser válido en aplicaciones reales donde los efectos tridimensionales, como deformaciones locales en extremos o irregularidades en el relleno, sean significativos. Puede ser una suposición de partida válida para la mayoría de los casos de estudio, pero con esas salvedades.
- Deformación del geotextil: Se considera que la membrana geosintética es inextensible (sin deformaciones significativas). Sin embargo, en la práctica, los materiales geosintéticos que se utilizan para estas aplicaciones (PET y PP) suelen experimentar deformaciones bajo carga, lo que puede alterar las tensiones y geometrías calculadas.
- Simplificación cálculo de fuerza de rozamiento: El modelo asume que la fricción entre el tubo y el suelo consolidado, así como entre el tubo y el sustrato, es proporcional a la fuerza normal. Este enfoque no considera interacciones más complejas, como efectos de adherencia inicial o comportamiento no lineal en condiciones de carga.

- Modelo de Presión Lateral: La presión lateral del suelo consolidado ($k\gamma'_s(H_s - y)$) se modela mediante un coeficiente constante k . Esto asume que la presión lateral sigue un comportamiento lineal y estático. En la práctica, k puede variar en función de la rigidez del suelo, las deformaciones y las condiciones de confinamiento.
- Solución Numérica para Ecuaciones Diferenciales: aunque el método emplea el algoritmo de Runge-Kutta-Merson (RKM4) para resolver las ecuaciones diferenciales, este es un método numérico que depende de pasos iniciales, condiciones de contorno y estabilidad del algoritmo. Esto puede generar errores acumulativos si no se escogen pasos suficientemente pequeños o si el rango de búsqueda para valores de entrada no está bien definido. La ausencia de una solución analítica única para la forma y las tensiones del tubo limita su aplicabilidad general. Los resultados numéricos pueden ser sensibles a los parámetros de entrada.
- Suposición de Homogeneidad: se asume que tanto el lodo como el suelo consolidado tienen propiedades homogéneas y constantes, en la práctica estas propiedades pueden variar espacialmente debido a segregación del relleno, consolidación heterogénea o contenido de agua variable.
- Propiedades del geotextil: el modelo no incorpora propiedades mecánicas del geotextil, como módulo de elasticidad, o anisotropías, que podrían modificar las tensiones distribuidas a lo largo del tubo.
- Análisis Estático: el método analiza el tubo en estado estacionario, asumiendo que las condiciones de carga y deformación no cambian con el tiempo. Sin embargo, procesos como la consolidación progresiva del suelo, el bombeo intermitente o las vibraciones externas pueden alterar significativamente los resultados. Tampoco tiene en cuenta solicitaciones externas.
- Limitación en condiciones de contorno: el modelo asume que las condiciones de contorno son perfectamente rígidas y estables. En la realidad, el contacto con el apoyo podría incluir efectos de desplazamiento, compresibilidad o asientos diferenciales.
- Validación experimental limitada: aunque se presenta una derivación matemática sólida, no se proporciona suficiente validación experimental en el artículo para garantizar que los resultados sean precisos en aplicaciones prácticas.

Como conclusión, se trata de un intento de incluir en un modelo analítico el efecto del suelo consolidado dentro del geotubo, efecto potencialmente importante en el ámbito de desecado de lodos. El modelo presenta una formulación matemática robusta que debe resolverse por métodos numéricos. Las simplificaciones del sistema, así como el conocimiento necesario *a priori* de algunos parámetros de entrada, como el espesor de la capa de fangos consolidados introduce incertidumbre en el sistema y por tanto en los resultados. En cuanto a los resultados del análisis paramétrico, tampoco presentan un avance práctico ni relevante respecto a los métodos más simples que no tienen en cuenta la fase consolidada, ya que variaciones en el ancho del tubo de un 10% o un 20% en altura son menores que la variación que puede haber en condiciones reales debido a la propia operación de llenado, especialmente en la altura, ya que rara vez los geotubos tienen alturas de llenado superior a 2-2.5 metros.

En cuanto a la tensión del geotextil, que el modelo haya detectado que la tensión en la parte superior es del orden de un 30% mayor respecto a la de apoyo con el suelo, sí pudiera ser relevante para futuros análisis donde se pueda introducir solicitaciones sobre el tubo en esa zona, por ejemplo, para tubos apilados unos sobre otros.

3.2.4. Apoyo en suelos deformables

3.2.4.1. Método de cálculo adimensional para suelos rígidos y para suelos deformables de (Plaut, R.H., Suherman, S., 1998)

Si bien se cita en este apartado, el modelo presentado por estos autores es un modelo bidimensional general aplicado tanto a superficies de apoyo rígidas como deformables y para el caso de tubos parcialmente sumergidos, con una presión de fluido externa. Está concebido para el ámbito de geotubos empleados en aplicaciones de ingeniería de costas.

El punto de partida es el de una geomembrana sin peso ni rozamiento, inextensible y cerrada sin resistencia a flexión que solo resiste esfuerzos en su dirección tangencial y que contiene un fluido incompresible.

Las ecuaciones de equilibrio de la membrana son:

$$\frac{dT}{dS} = Q, \quad \frac{d\theta}{dS} = \frac{P}{T}$$

Donde:

T es la tensión circunferencial del geotextil

S la longitud de arco

Q la fuerza tangencial aplicada al geotextil

P presión interna debido al peso del lodo de relleno

θ ángulo entre la horizontal y la tangente del tubo en cada punto

Fig. 1. Cross section of tube on rigid foundation

Fig. 2. Element of tube

Ilustración 11 Elementos del geotubo. Fuente(Plaut, R.H., Suherman, S., 1998)

La geometría queda definida por la pareja de ecuaciones:

$$\frac{dX}{dS} = \cos \theta, \quad \frac{dY}{dS} = \sin \theta$$

Siendo X e Y las coordenadas de los puntos del geotextil tomando el origen en el centro de la base del geotubo, y S la longitud de la sección del geotextil.

La presión interna en función de la altura se expresa:

$$P(Y) = P_{\text{bot}} - \gamma_{\text{int}} Y$$

$$Q = 0$$

Donde:

P_{bot} es la presión en la base del tubo

γ_{int} peso específico del material retenido

Posteriormente se introducen una serie de relaciones para hacer las ecuaciones no dimensionales. La tensión en el geotextil se considera uniforme.

Las ecuaciones se resuelven en términos de integrales elípticas y para ciertos casos en los que algunos parámetros son conocidos, por ejemplo, la presión en la parte superior, se pueden resolver ecuaciones de equilibrio por métodos numéricos, junto con las ecuaciones geométricas y de presión.

Para el caso de apoyos flexibles, este método es pionero en este campo en la introducción del método clásico de Winkler. En este caso, la tensión en el geotextil no es constante en la zona de apoyo con el suelo.

Ilustración 12 Sección transversal en suelos flexibles

donde la presión de contacto es proporcional a la deflexión mediante un coeficiente constante de reacción del suelo K_f .

3.2.4.2. Análisis crítico

Es un método bien armado matemáticamente y versátil que presenta mucha facilidad para su programación. Durante años se ha implementado en MathCad (Cantré, 2002) con éxito. Se puede

aplicar a una variedad importante de casos, con suelo rígido, deformable y tubos parcialmente sumergidos.

Se puede utilizar de base para soluciones preliminares o para validaciones de métodos más complejos. Con una serie de simplificaciones, permite el cálculo de la tensión axial del geotextil, siempre en función de la circunferencial. Además, permite incorporar una serie de ecuaciones que fijando un espesor al geotextil y un comportamiento lineal elástico incorporando el módulo de elasticidad.

No considera rozamiento y por tanto la interacción suelo-geotubo o relleno-geotubo.

Los efectos de consolidación y llenado por fases o un relleno heterogéneo tampoco pueden ser estudiados con este método, ya que la presión es simplemente hidrostática.

La interacción geotubo-suelo blando es muy simplificada y no captura la complejidad real.

No hay posibilidad de incorporar solicitaciones sobre el geotubo.

3.2.4.3. Descripción método de (Chu et al., 2011)

El modelo parte de las simplificaciones comunes para los suelos rígidos y adopta un apoyo elástico de Winkler con una rigidez K_f para el suelo de apoyo. La tensión en el geotextil es constante sobre la cimentación y aumenta con la profundidad siguiendo el criterio de (Plaut, R.H., Suherman, S., 1998).

El valor de la tensión en el geosintético se expresa por las ecuaciones:

$$T_{x=0 \sim H} = \frac{1}{4} \gamma (H + H_f)^2 - \frac{1}{4} K_f H_f^2$$

$$T_{x=H \sim (H+H_f)} = K_f \left(\frac{1}{2} x^2 - Hx \right) +$$

$$\frac{1}{4} \gamma (H + H_f)^2 - \frac{1}{4} K_f (H_f^2 - 2H^2)$$

Adicionalmente, se deriva la ecuación que describe la geometría del geotubo, resultando una ecuación diferencial no lineal que debe ser resuelta por métodos numéricos:

$$y'' = \frac{1}{T} \left[\alpha K_f (x - H) |y'| (1 + y'^2)^{\frac{1}{2}} - \gamma x \right] (1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}$$

Ilustración 14 Diferentes secciones transversales en función de la altura de llenado y sin bombeo

Los autores realizaron un análisis paramétrico en otro estudio (Guo et al., 2011b), llegando a la conclusión de que el valor de K_f no afecta sustancialmente al asiento del geotubo salvo para suelos muy blandos, con valores de $K_f < 100$ kPa/m y que para valores superiores a 1000 kPa/m de módulo de reacción del apoyo, se puede considerar como un suelo rígido.

3.2.4.4. Análisis crítico

El método planteado es interesante porque permite estudiar la influencia del asiento del suelo, tensión del geocompuesto y la influencia en la geometría. El análisis paramétrico muestra un resultado que permite acotar y simplificar la aplicación de este método, poniendo de manifiesto un valor umbral de rigidez del apoyo sobre el cual los métodos anteriores subestimarían los resultados.

Sin embargo, el método de suelo de apoyo elástico de Winkler con muelles de rigidez K_f presenta algunas limitaciones importantes:

- Es difícil determinar la rigidez de la reacción del suelo a partir de pruebas de laboratorio.
- No es capaz de modelar la deformación no lineal del suelo.
- No puede considerar la variación de la presión de sobrecarga dentro de la masa de suelo.
- Respecto al método anterior, la mayor diferencia estriba en la derivación de la ecuación de geometría en lugar de aplicar la integración elíptica, pero en esencia, es muy parecido.

3.2.4.5. Descripción del método de consolidación unidimensional

Para finalizar esta sección, se analizará un nuevo trabajo al respecto del comportamiento de tubos geosintéticos presentado en 2015 también por el mismo grupo de investigadores chinos (Guo et al., 2015). El método presenta algunas novedades reseñables. La primera es que el método analítico propuesto adopta la relación de consolidación unidimensional para describir aproximadamente el comportamiento esfuerzo-deformación del suelo y así superar las limitaciones del apoyo elástico de Winkler. La distribución de presión vertical de sobrecarga dentro de la masa de suelo se calcula

utilizando la solución de Boussinesq. La segunda es que por primera vez se emplea un método de diferencias finitas para evaluar la precisión del método propuesto en lugar de un contraste empírico.

Para la derivación de la solución analítica, se realizan las siguientes suposiciones:

- El tubo geosintético es lo suficientemente largo como para ser considerado un problema de deformación plana.
- El peso del geotextil se desprecia.
- El geotextil es inextensible.
- Se descarta la fricción entre el tubo geosintético y el material de relleno, así como la fricción entre el tubo geosintético y el suelo de apoyo.
- El tubo geosintético se rellena con un material homogéneo.
- La deformación del suelo de apoyo ocurre únicamente en la dirección vertical (es decir, asentamiento unidimensional).

La geometría se define por un par de ecuaciones:

$$\frac{dy}{ds} = \sin \theta$$

$$\frac{dx}{ds} = \cos \theta$$

Ilustración 15 Diagrama de cuerpo libre, elemento diferencial y variación de la tensión en el suelo con la profundidad para una rebanada infinitesimal (Guo et al., 2015)

Las ecuaciones de equilibrio también quedan definidas en otro par de ecuaciones:

$$\frac{dT}{ds} = \alpha p'_f \sin \theta$$

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{T} (p_0 + \gamma(H - y) - p_w - \alpha p_f' \cos \theta)$$

Donde α es un parámetro no lineal que cumple: $\alpha = 1.0$ si $y \geq 0.0$ y $\alpha = 0$ para $y < 0.0$

El peso del geotubo se divide en rebanadas para calcular la reacción de suelo de apoyo deformable, aplicando la ecuación de Boussinesq, asumiendo que el suelo bajo la rebanada se deforma independientemente:

$$\Delta\sigma_{zj} = \frac{2p_f}{\pi} \cdot \frac{1}{-y_j}$$

Donde:

$\Delta\sigma_{zj}$: Incremento de presión vertical en el punto jjj dentro del suelo.

p_f : Presión sobre la superficie del suelo debido al peso del geotubo.

y_j : Coordenada vertical del punto j , medida desde la superficie del suelo. Es negativa porque el punto está bajo la superficie.

Cada rebanada se divide en N capas, por tanto, el asiento total de la rebanada es:

$$S_c = \sum_{j=1}^N \Delta S_{cj}$$

El modelo se completa con las siguientes ecuaciones:

$$\Delta S_{cj} = C_c \frac{H_j}{1 + e_0} \log \frac{\sigma'_{0j} + \Delta\sigma'_{zj}}{\sigma'_{0j}} \quad \text{for NC clay, and}$$

$$\sigma'_{0j} + \Delta\sigma'_{zj} < \sigma'_c: \Delta S_{cj} = C_r \frac{H_j}{1 + e_0} \log \frac{\sigma'_{0j} + \Delta\sigma'_{zj}}{\sigma'_{0j}}$$

$$\sigma'_{0j} + \Delta\sigma'_{zj} > \sigma'_c: \Delta S_{cj} = \frac{H_j}{1 + e_0} \left(C_r \log \frac{\sigma'_c}{\sigma'_{0j}} + C_c \log \frac{\sigma'_{0j} + \Delta\sigma'_{zj}}{\sigma'_c} \right) \quad \text{for OC clay.}$$

Donde:

ΔS_{cj} : es el asentamiento de cada capa

H_j : el espesor de cada capa

e_0 es el índice de poros inicial

C_c : el índice de compresibilidad

C_r : es el índice de precompresión del suelo

Las ecuaciones se resuelven numéricamente añadiendo algunas condiciones de contorno: $x = 0$, $\theta = \pi$ cuando $y = H$ y $x = 0$, $\theta = 0$ cuando $y = -H_f$. Los valores de densidad del lodo, perímetro del tubo, presión de bombeo y nivel de agua exterior se introducen como conocidos.

Los autores desarrollaron un software para la resolución del modelo utilizando el método adaptativo de Runge-Kutta-Merson (RKM4).

Para verificar la bondad del modelo, en lugar de realizar un estudio clásico sobre un sistema real o a escala, la novedad presentada es que se utiliza un software de diferencias finitas (FLAC) para corroborar los resultados analíticos.

No se exponen en este documento todos los detalles de los parámetros de entrada que pueden consultarse en el artículo original, salvo que el módulo cortante se calcula mediante la expresión:

$$G = \frac{E_u}{2(1 + \nu)}$$

Y el módulo volumétrico como:

$$\begin{aligned} E_u &= \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{(1 - \nu)} \frac{1 + e_0}{\frac{C_c}{\Delta P} \log \frac{P_1 + \Delta P}{P_1}} \\ &= \frac{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{(1 - \nu)} \frac{1 + e_0}{C_c} P_1 \ln 10 \end{aligned}$$

Para finalizar, se realiza un estudio comparativo entre ambos modelos de cálculo y un estudio paramétrico.

Los principales resultados se enumeran a continuación:

- Los resultados analíticos y numéricos obtenidos presentan buena concordancia, si bien la altura del tubo geosintético calculada con el método analítico es algo superior a la obtenida numéricamente (máxima diferencia inferior al 5%).
- Respecto a la presión de bombeo, se detecta que a medida que aumenta esta, lo hace la altura del geotubo, pero con rendimientos decrecientes a partir de un punto $\frac{p_0}{\gamma_w L} = 0.22$, a partir del cual, un aumento de presión adicional de bombeo provoca un aumento significativo de la tensión del geotextil.
- Respecto a la distribución de tensiones, el método analítico detecta que estas varían a lo largo del geotextil siendo máximas en la base del tubo, mientras que el método numérico arroja una distribución de tensiones más uniforme.
- El índice de compresibilidad del suelo tiene cierta influencia en la altura final del geotubo, siendo más marcada en el punto singular antes mencionado, donde llega a ser un 15% menor que sobre suelos rígidos y el asiento máximo (aumenta un 123%).

Ilustración 16 Relación de altura normalizada frente a presión de bombeo normalizada

La conclusión del estudio es que la rigidez del suelo de apoyo tiene poca influencia en el ancho y en el área de la sección de los tubos geosintéticos, por lo que, se puede asumir en los cálculos que el ancho, el área y la tensión del tubo geosintético están afectados únicamente por la presión de bombeo como justificó (Leshchinsky, 1996) una década antes.

3.2.4.6. Análisis crítico

Este nuevo modelo explora una nueva vía de investigación sobre el caso de geosintéticos sobre suelos deformables alternativa al apoyo elástico de Winkler, que como se ha discutido con anterioridad, presenta importantes limitaciones.

Para ello se utiliza un método clásico en mecánica de suelos, el método $e - \log p$ para describir el comportamiento de consolidación de suelos blandos bajo cargas aplicadas. Se relaciona el índice de poros e y el logaritmo de la presión efectiva del suelo. Sin embargo, para poder establecer las ecuaciones de equilibrio y derivarlas, es preciso de nuevo realizar numerosas simplificaciones, como prescindir del rozamiento, lo que retrotrae a modelos muy anteriores. Además, al discretizar el suelo de apoyo en rebanadas independientes, no se puede capturar la influencia de unas sobre otras, que es una limitación importante en suelo blandos parcial o totalmente saturados.

Respecto a la validación de los datos del modelo, es curioso que el grupo de investigadores recurra a métodos numéricos, en este caso de diferencias finitas. Normalmente en la práctica se procede de manera inversa, utilizando métodos analíticos contrastados para calibrar modelos numéricos. En cualquier caso, no se realiza ningún estudio a escala real o reducida con parámetros controlados que permita verificar y contrastar los resultados.

Respecto a las conclusiones del trabajo de investigación, resultan llamativas en dos aspectos:

En cuanto a la tensión en el geosintético, se alcanza la misma conclusión que en el estudio de 2011 con apoyo elástico, es decir, que el punto de máxima tensión se produce en el apoyo del tubo sobre el suelo. Es conveniente recordar que en ambos modelos se elimina el rozamiento del geosintético tanto con el contenido como con el suelo de apoyo.

El estudio paramétrico valida las suposiciones del modelo de (Leshchinsky, 1996) en identificar una presión óptima máxima de trabajo en relación con la altura del tubo, y en que la presión de llenado

se alza como el factor más influyente en la geometría y altura final de una sección de tubo, por lo que el asentamiento del terreno, tiene una importancia relativa.

Respecto a estas últimas afirmaciones, se presenta un modelo mucho más complejo de operar tanto para recopilar datos de entrada como de cálculo para llegar a soluciones cercanas a las primeras propuestas del año 1996.

3.2.5. Geotubos apilados

3.2.5.1. Descripción del método Plaut y Klusman

En la literatura técnica al respecto, solo se ha localizado un método propuesto para la resolución de este caso concreto, que recoge además la posibilidad de introducir un suelo flexible y que la estructura esté parcialmente inundada. Es el método propuesto por (Plaut & Klusman, 1999).

El método recoge los trabajos pioneros desarrollados por el Laboratorio de Hidráulica de Delft en 1973 (HYDRAULICS, Delft, 1973) descritos posteriormente por (Pilarczyk, K.W. and Zeidler, R.B. A.A. Balkema, 1996) en el que se estudió el colapso de geotubos rellenos de hormigón apilados en formaciones de 4-3-2 y 3-2-1 funcionando como diques para la protección de costas además de las aportaciones en el trabajo de tesis (Klusman CR., 1998) de dos tubos apilados.

En su artículo, los autores realizan un análisis bidimensional de las secciones transversales de tubos apilados en dos configuraciones, uno sobre otro y en configuración 2-1. Las hipótesis de partida son comunes a varios de los métodos ya revisados: geotextiles inextensibles de peso despreciable, sin rozamiento entre el material contenido ni con el suelo de apoyo. El material de relleno ejerce una presión hidrostática. La interacción con el suelo de apoyo se modeliza mediante una presión proporcional a la deflexión descendente del suelo de apoyo mediante el modelo de Winkler. Se analiza el equilibrio con y sin agua externa.

Ilustración 17 Geometría y sistema de coordenadas para dos tubos superpuestos

En el modelo anterior de (Plaut, R.H., Suherman, S., 1998) se asumía que la fuerza distribuida de la base que resiste la deflexión descendente del tubo, actuaba verticalmente hacia arriba. En este

caso la base ejerce una presión normal hacia arriba sobre la superficie del tubo, aunque su magnitud sigue estando descrita por el modelo de Winkler y es proporcional a la deflexión descendente.

El análisis se lleva a cabo en términos adimensionales, para lo que se utiliza la longitud del tubo inferior y su peso específico.

Las ecuaciones de gobierno son:

$$\frac{d\theta_i}{ds_i} = \frac{a_i - c_i y_i}{r_i}$$

$$\frac{dx_i}{ds_i} = \cos \theta_i$$

$$\frac{dy_i}{ds_i} = \sin \theta_i$$

Dónde $a_i - c_i y_i$ es la presión neta y r_i es la tensión relevante que depende o bien de un solo tubo si el segmento de estudio solo está en él o de una interfaz entre tubos.

Para la resolución de las ecuaciones se establecen valores iniciales para las coordenadas x, y el ángulo θ , que permiten integrar las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se resuelven numéricamente para determinar la forma del tubo y las tensiones a lo largo de su longitud. El estudio original desarrolla una subrutina para su aplicación informática.

Ilustración 18 Distintas secciones transversales de equilibrio para $h_1 = h_2 = 0.5; k = 25$: a) $\alpha = 1.0$; c) $\alpha = 1.5$

Para el estudio de tres tubos en configuración 2-1, las ecuaciones diferenciales básicas siguen aplicándose a cada tubo, pero se añaden restricciones específicas para:

- Relaciones de equilibrio entre los tubos superiores e inferiores.
- Restricciones de contacto y fuerzas normales entre los tubos.
- Relaciones geométricas para garantizar continuidad en las interfaces.

Se parte de la suposición de que los tres tubos tienen el mismo perímetro, el mismo peso específico y son simétricos respecto a un eje central. Además, se les impone unos anclajes laterales para garantizar el equilibrio.

Ilustración 19 Secciones transversales en equilibrio para $h_1 = 0.55$, $h_2 = 0.5$, $k = 15$, $x_0 = y_0 = 0.05$, $\theta_{1H} = 0.40$

El conjunto completo de ecuaciones incluye ecuaciones diferenciales para las tensiones y las coordenadas de los tres tubos, las relaciones de contacto entre tensiones y fuerzas normales y las condiciones en la base (reacción y deflexión).

Estas ecuaciones se resuelven simultáneamente mediante métodos numéricos, imponiendo las restricciones para garantizar que los tubos interactúen correctamente en las interfaces y que el equilibrio global se mantenga.

El estudio paramétrico aporta resultados esperables:

- Un aumento en la presión interna conduce a incrementos en la tensión y la altura de cada tubo.
- Para la configuración con dos tubos apilados, un aumento en la densidad del material de relleno en el tubo superior provoca una disminución en la altura total sobre el nivel del suelo cuando la altura de los dos tubos es igual.
- Un aumento en la rigidez de la base provoca un incremento en la altura total.
- En el caso de presencia de agua externa tienden a aumentar la altura total, mientras disminuyen la tensión en el tubo inferior afectado por el agua y apenas afectan la tensión en los otros tubos y si se aumenta el peso específico aumenta la tensión en el geosintético y se reduce la altura total.

3.2.5.2. Análisis crítico

Es el primer método que realmente se enfrenta al caso de estudio de varios tubos apilados. Utiliza una combinación de soluciones analíticas cerradas y procedimientos numéricos para resolver las ecuaciones que rigen su comportamiento, lo que permite obtener formas de equilibrio y tensiones en los tubos. Se analiza tanto la configuración de dos tubos apilados uno sobre otro de manera simple como la de tres tubos en formación 2-1 que es más racional, si bien añade una condición de anclaje en los laterales de los tubos inferiores. Finalmente, el estudio añade la posibilidad de suelo de apoyo flexible, con un método simple y probado.

Las principales limitaciones incluyen la ausencia de fricción, la simplificación bidimensional, la plasticidad de los geosintéticos y no existe validación experimental que contraste los resultados. No permite el uso de tubos de distinto tamaño en la base y más pequeños en la coronación ni la inclusión de cargas externas. La presencia de anclajes laterales simplifica los cálculos, pero puede ser un condicionante no realista en la práctica.

En el caso de tubos de deshidratación de lodos, se ha observado en experiencias posteriores que el peso de los tubos superiores aumenta el grado de consolidación de los tubos inferiores (van Keßel et al., 2016) aspecto a tener en cuenta en la estabilidad y que no recoge este método debido a sus simplificaciones.

3.2.6. Conclusiones métodos analíticos

Dado que el comportamiento de los geotubos es un fenómeno complejo de describir matemáticamente, los modelos analíticos han sido desarrollados progresivamente, cada uno abordando un aspecto particular del problema. No existe un modelo general que contemple todas las variables, sino que cada propuesta ha sido formulada para casos específicos.

Los modelos iniciales, como el de Leshchinsky (1996), han demostrado ser eficaces en escenarios simples, proporcionando estimaciones fiables de la geometría y la tensión del geotextil ampliamente corroborado por la práctica. A lo largo del tiempo, se ha explorado la afección de otros parámetros, como la fricción entre el relleno y el geotextil (Plaut y Stephens, 2012), el efecto del suelo consolidado en el llenado por fases (Guo, Chu y Nie, 2014) o la interacción con suelos flexibles mediante modelos de apoyo elástico (Plaut y Suherman, 1998; Chu, Guo y Yan, 2011). Sin embargo, como se ha podido comprobar, a cada nuevo modelo propuesto que añade un campo de estudio novedoso, a menudo se retrotrae a simplificaciones superadas en modelos anteriores, por lo que no se aprecia en un orden cronológico una mejora progresiva sino diversa e inconexa.

Aún siguen existiendo incertidumbres en los casos más complejos, especialmente cuando se consideran materiales heterogéneos, consolidación progresiva o el apilamiento de tubos. Los modelos más avanzados requieren soluciones numéricas para resolver ecuaciones diferenciales complejas, lo que, en algunos casos, limita su aplicabilidad práctica. Los geotubos apilados, en particular, siguen siendo un área de estudio con desafíos pendientes, ya que las interacciones entre unidades superpuestas no han sido completamente modelizadas.

3.3. Métodos numéricos

3.3.1. Introducción

En esta sección se aborda el estado del arte en el cálculo de tubos geosintéticos llevados a cabo con métodos exclusivamente numéricos. Se revisan y comentan los trabajos más relevantes aplicando métodos de Elementos Discretos, Elementos Finitos, Método del Punto Material y modelos acoplados de los tres mencionados. Si bien el cuerpo teórico proviene de los años setenta del siglo pasado, no es hasta entrado el siglo XXI con el avance de la computación cuando se ha empezado a aplicar estos métodos para el análisis de grandes deformaciones, y en concreto en el ámbito de los tubos geosintéticos. En la actualidad aún se encuentran en desarrollo. Los modelos numéricos son una herramienta relevante para estudiar el comportamiento de los tubos geosintéticos bajo condiciones de contorno complejas. Sin embargo, el tiempo de cálculo para llevar a cabo la modelización de toda la estructura sigue siendo muy largo. Por lo tanto, en la actualidad, el principal interés del modelo numérico es analizar la influencia de los parámetros más

importantes, comprender el comportamiento mecánico de estas estructuras y respaldar el desarrollo de métodos de diseño analíticos (Górniak et al., 2016). Sin embargo, el acceso a código abierto colaborativo y la irrupción de la inteligencia artificial componen un binomio de gran potencial para un desarrollo de esta materia en el campo de estudio de los geotubos y es de esperar un avance significativo en el futuro próximo.

Este apartado se organiza agrupando el estudio por tipos de modelos numéricos, comenzando por el quizás más conocido, al menos en el ámbito de la geotecnia y estructuras: el método de Elementos Finitos. Esto permite enlazar con el último tema de estudiado de los métodos analíticos referente a tubos apilados, aportando continuidad a su análisis. A continuación, se abordarán los modelos de Puntos Discretos y finalmente modelos acoplados combinados de varios modelos.

3.3.2. Modelo Elementos Finitos, tubos apilados (MEF 2D)

Uno de los trabajos pioneros en este campo y de los más influyentes es el presentado por (Cantré, 2002). Su estudio se fundamenta en la necesidad de profundizar en el caso de estudio de los tubos apilados. Para ello, formula un estudio que califica como de primera aproximación para mostrar tendencias y dependencias entre diversas magnitudes implicadas en el cálculo. Su análisis se basa en el trabajo ya citado del método de cálculo adimensional de (Plaut, R.H., Suherman, S., 1998). La novedad es el empleo de un modelo enteramente numérico aplicando el método de los Elementos Finitos para el estudio de geotubos bajo condiciones de carga y drenaje, usando el software ABAQUS.

Las suposiciones de partida del modelo fueron las siguientes:

- Deformación plana (el tubo es muy largo en comparación con su sección transversal).
- Se desprecia el peso propio de la envoltura geotextil (tubo).
- Se incluye la fricción entre el geotextil y el material de relleno, así como entre el geotextil y la cimentación.
- En el modelo de carga, se consideran únicamente las propiedades mecánicas del material.
- La carga es lineal y actúa directamente sobre el geotextil.
- En el modelo de drenaje, se aplican propiedades mecánicas dependientes de la presión de poros.
- Las propiedades del material dependen de la presión de poros para valores positivos elevados.

Ilustración 20 Configuración de tubos 3-2-1 y cargas sobre el tubo de estudio.(Cantré, 2002)

Se realizaron dos modelos: El primer modelo simula la carga debida al apilamiento de tubos geosintéticos en configuración 3-2-1 con la sección transversal correspondiente a una presión de bombeo específica, calculada mediante el método de Plaut y Suherman. Incorpora planos de rozamiento entre el material de relleno y el geotextil, así como entre este y el suelo de apoyo. El segundo modelo simula el drenaje y la consolidación.

Para el material de relleno de los tubos se usó un modelo de Mohr-Coulomb y la carga es la correspondiente al peso extra de los tubos superiores. Es destacable el hecho de que emplea un espesor considerable de 3.5 mm para el geotextil, que lo hace relativamente rígido. Las condiciones de contorno son una superficie rígida utilizada como cimentación y una superficie rígida vertical empleada para modelar el contacto con el tubo adyacente al estudiado para evitar el desplazamiento horizontal. El cálculo se divide en dos pasos estáticos: en el primero, se establece un estado de equilibrio, y en el segundo se calcula la deformación causada por la carga. Al ser una sección axial simétrica, solo se modela una mitad del tubo en el modelo de drenaje, pero completo para el estudio de deformaciones.

Ilustración 21 Deformada para el modelo de estudio bajo carga

Otro aspecto interesante es que las propiedades mecánicas del material se definen como dependientes de la presión de poros, variando el módulo de elasticidad del material, desde el punto de partida de sobresaturado hasta la condición de drenaje. La permeabilidad del material de relleno depende de la relación de vacíos (constante) y de la saturación, la cual se define como dependiente de la presión de poros.

El estudio paramétrico de este modelo permitió a los autores la presentación de varios diagramas adimensionales que relacionan las principales magnitudes, los cuales según los autores no presentan grandes desviaciones respecto a los modelos analíticos salvo para grandes perímetros de tubo, si bien no especifica a partir de qué diámetro ocurre. Además, valida las conclusiones de (Leshchinsky, 1996) de que la máxima tensión en el geotextil se produce durante el llenado.

Ilustración 22 Tensión circunferencial en función de la altura de llenado

Existe otro trabajo de investigación más reciente (Shin et al., 2016) que aporta información extra, ya que procede de la instrumentación de una estructura costera realizada con tubos apilados sobre suelos blandos, para una plataforma de trabajo temporal en la realización de las obras del puente Incheon en Corea del Sur. Dicha plataforma se realizó mediante el uso de geotubos apilados y rellenos con material de dragado de la zona y sobre suelos blandos y bajo efectos de marea. La estructura fue ampliamente instrumentada mediante inclinómetros, celdas de presión, extensómetros, piezómetros y medición de niveles de agua exterior. Algunos aspectos de las mediciones son relevantes: El incremento de presión debido al el llenado de la segunda altura de tubos se distribuyó en la primera hilada. El máximo desplazamiento se midió en la parte central de la sección transversal. La tensión axial máxima medida estuvo en un rango del 70% de la tensión circunferencial. El pico de deformación se midió durante el llenado. La presión medida en el suelo de apoyo bajo la primera capa de tubos fue un 40% menor de la esperada por métodos analíticos y sin embargo en la segunda hilada de tubos un 130% superior a la estimada, debido según los autores a la concentración de carga en la línea central y al pequeño asentamiento del segundo tubo. Se observó que, debido a su forma, el peso del tubo geotextil se concentró en la parte central de la base del tubo. La máxima tensión se localiza en el punto de máxima deformación del geotextil, en la segunda hilada en el punto medio entre los dos geotubos inferiores. Respecto al hundimiento en el estrato blando, es más acusado durante el llenado de los primeros tubos que posteriormente durante el incremento de peso en el llenado de la segunda altura, debido a que el peso se reparte en toda la superficie del geotextil de los tubos inferiores.

Ilustración 23 Presión vertical durante el llenado de los geotubos (Shin et al., 2016)

Posteriormente, se realizó una modelación mediante elementos finitos en FLAC muy simple, con dos elementos, el geotextil y el suelo dentro de los tubos definidos mediante cuatro parámetros geotécnicos: módulo de compresibilidad, módulo de corte o de elasticidad transversal, cohesión y ángulo de rozamiento con resultados concordantes con las mediciones según los autores.

Ilustración 24 Tensión circunferencial en los geotubos según el modelo numérico (Shin et al., 2016)

3.3.2.1. Discusión

El artículo de Cantré es valioso como base teórica para el diseño de geotubos, especialmente por su revisión de métodos analíticos y uso de MEF. Sin embargo, el propio autor advierte de que se trata de una primera aproximación con muchas simplificaciones. Estas pueden ser limitantes en cuanto a resultados, especialmente en la interacción relleno-geotextil y en el proceso de consolidación. Por otro lado, los diagramas adimensionales pueden ser útiles como referencia para comparar resultados y validar futuras simulaciones numéricas. El estudio se centra en las deformaciones y tensiones sufridas por los geotubos de la primera capa, pero no de las superiores. Sería interesante el estudio en zonas de interés como en las zonas de deformación en los huecos entre tubos de la segunda hilada sobre la primera.

En cuanto a la investigación y modelado MEF de (Shin et al., 2016) aporta mucha información respecto al caso particular en el que está enfocado este trabajo: caso de tubos apilados, rellenos con material de dragado y sobre suelo deformable. En estos casos, la deformación del geotextil en la segunda hilada de tubos al colocarse entre dos inferiores es máxima justo entre ambos y también la tensión en el geotextil, llegando a ser superior a la calculada mediante métodos analíticos. Por otro lado, si bien no se muestra mucha información que respalde la afirmación, parece que un modelado MEF de los geotubos y el material de relleno consigue representar fielmente las deformaciones y tensiones de los geotubos respecto a las mediciones de campo, lo que abre la posibilidad a que este método numérico pueda ser de aplicable en este caso específico.

3.3.3. MEF 3D

En la revisión de la literatura técnica disponible se ha encontrado un estudio de los pocos disponibles que se han realizado hasta la fecha utilizando elementos finitos en 3D (Silva et al., 2021), y parece pertinente reseñarlo al menos en sus aspectos más relevantes, por la información que puede aportar a desarrollos futuros .

Se trata de un estudio paramétrico donde se ha modelado un geotubo para relleno de relaves mineros y se compara con la solución analítica de (Guo, Wei et al., 2014) para suelos indeformables. El objetivo de los autores es evaluar cómo varían las deformaciones y tensiones en el geotubo durante el proceso de llenado, es decir, no evalúa el comportamiento posterior al drenaje y consolidación. El modelado se llevó con el software comercial ABAQUS para un cuarto de tubo por simetría con el fin de ahorrar costos de computación. Es destacable lo acertado de la elección de los parámetros del geotextil, simulando un tejido de PP de 1.80 mm de espesor, que presenta un modelo elástico lineal con un módulo de elasticidad de 0.3 Gpa y módulo de Poisson de 0.4, y

densidad 900 kg/m^3 . Dado que el comportamiento del geotextil es altamente no lineal durante el llenado, se utilizó un análisis no lineal en el cual, en cada incremento de carga, el equilibrio se calculó en función de la configuración actualizada del modelo, en lugar de la original. El material de llenado se consideró un fluido sin rozamiento y el modelado del tubo se realizó aplicando una presión hidrostática interna. Los resultados comparativos con el método analítico fueron muy parejos y solo divergen a partir de un valor de presión entorno a los 75 kPa en el cual la deformación del geotextil en el modelo numérico sobrepasa el diámetro teórico.

Ilustración 25 Variación de altura con la presión de llenado para método analítico y numérico (Silva et al., 2021)

Los resultados muestran que el método analítico y el numérico convergen bastante bien, aunque ambos subestiman la pérdida de presión por drenaje al ser una limitación implícita.

Respecto a las tensiones, el estudio comprobó que:

- La tensión circunferencial disminuye en la base. No es uniforme como en el método analítico.
- La tensión axial decrece a lo largo de la sección longitudinal.
- En los extremos, la tensión es cero debido a pliegues en la membrana.

(a)

(b)

Ilustración 26 a) Resultado de modelo numérico; b) Fotografía de geotubo lleno en campo (Silva et al., 2021)

Finalmente, se observó que, a mayor presión interna, mayor deformación, como era de esperar y en algunos casos, las tensiones generadas excedieron la resistencia del geotextil, lo que podría causar su rotura.

3.3.3.1. Discusión

A pesar de las limitaciones de partida, que obviamente conducen a unos resultados concretos, ya mencionados tanto en modelos numéricos como analíticos, la convergencia de estos dos modelos solo pone de manifiesto que el método MEF bien calibrado con un modelo analítico puede dar buenos resultados. Lo relevante del estudio es la introducción de la tercera dimensión y sus conclusiones: que la tensión axial decrece a lo largo de la sección longitudinal y es mínima en los extremos. Esto es interesante desde un punto de vista práctico, pues los extremos que son zonas de interés al estar cosidos con costuras y romper la continuidad del tejido. En teoría son zonas de debilidad y en la práctica incluso limitan la operativa de presiones de llenado. Sin embargo, este estudio pone de manifiesto un hecho discordante con esta creencia generalizada. Por otro lado, son cuestiones interesantes de tener en cuenta para futuros desarrollos de modelos numéricos tridimensionales en lo que sí se tenga en cuenta el proceso de drenaje y consolidación y por tanto el rozamiento del relleno con la membrana geotextil.

Ilustración 27 Tensión en el geotextil del tubo a lo largo de la sección longitudinal (Silva et al., 2021)

3.3.4. Modelos con Elementos Discretos

A mediados de la década de 1970, se desarrolló en la Universidad de Minnesota el Método de Elementos Discretos (MED), una técnica de modelado numérico financiada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Palmerston, 2002), donde el autor citado participó como supervisor técnico. El método busca resolver el movimiento de cuerpos rígidos distintos (como rocas o partículas de suelo) bajo la acción de fuerzas aplicadas y de la gravedad. Coetáneo al estudio anterior de Cantré, Palmerston presentó la aplicación del método al estudio de geocontenedores para vertidos en alta mar a través de barcazas. En este método, cada partícula individual (en forma de disco) cuando está aislada, sigue la Ley de Newton ($F = ma$). Cuando las partículas entran en contacto unas con otras, las fuerzas entre ellas se transmiten mediante resortes matemáticos ubicados en las direcciones normal y tangencial de los puntos de contacto.

En este modelo MED el sedimento dragado dentro del geocontenedor se representa mediante un gran número de pequeños elementos en forma de disco (elementos planos). La barcaza se modela con elementos en forma de barra, diseñados para permitir movimientos específicos cuando la barcaza se abre. La membrana geotextil se representa como una serie de discos interconectados, los cuales están unidos de manera que puedan soportar fuerzas de tensión entre ellos, simulando así la resistencia y deformabilidad del material geosintético. Las propiedades del material y de la barcaza quedan definidas por variables tales como el peso específico del material de relleno, ángulo de rozamiento interno, coeficiente de rozamiento geotextil-barcaza, rigidez del geotextil y tensión nominal etc.

Se desarrolló un código MED denominado “GAP” para simular el comportamiento de contenedores geosintéticos llenos de fluido (o tubos). Este programa es similar al código “ScowDropSim” ya existente en ese momento, con la principal diferencia de que se asume que el interior del tubo está lleno de un fluido saturado en lugar de elementos de sedimento. Dentro del tubo, la presión del fluido hacia afuera sobre un elemento del tubo se considera como $\gamma d + p_o$

donde:

y es la densidad del fluido.

d es la distancia vertical desde la parte superior del tubo hasta la ubicación del elemento.

p_o es una presión adicional o exceso de presión.

Por lo tanto, en cualquier punto dentro del tubo, existe una presión piezométrica constante gobernada por p_o .

Además, se presume que los tubos son impermeables, lo que implica que el flujo de entrada es igual al flujo de salida, garantizando la conservación del volumen de fluido en el interior. Este código permitía calcular fuerzas normales y tangenciales de los elementos del relleno, en los elementos de la membrana, desplazamientos de todos los elementos, su posición y velocidad y el área del geocontenedor.

Ilustración 28 Simulación del geocontenedor con apertura de la barcaza a 12° (Palmerston, 2002)

3.3.4.1. Discusión

El modelo MED descrito es pionero en la aplicación para el estudio de geotubos. Es cierto que es simple y está enfocado a un caso particular de geocontenedores para vertido de material de dragado, pero abre una vía de desarrollo para aplicaciones futuras y señala la idoneidad del método MED en este ámbito.

Como crítica más notable se puede mencionar que la simulación del material de relleno como un fluido solo representado por su peso y rozamiento entre partículas, pero no con el geotextil y lógicamente no puede recoger simulaciones complejas con diferentes fases de llenado o la variación del valor de esas variables en el tiempo bajo el proceso de consolidación y drenaje o bajo la acción de solicitaciones. El enfoque de simulación del geotextil de la membrana con partículas discretas unidas con fuerzas de cohesión es muy interesante, si bien posiblemente sea insuficiente, por lo que en el futuro se desarrollaron modelos acoplados como se verá a continuación.

El artículo no presenta ningún trabajo paramétrico que permita extraer alguna conclusión relevante ni validación práctica alguna.

3.3.5. Modelos acoplados MEF-MPM

El Método del punto material en inglés *Material Point Method* (MPM) es una técnica numérica utilizada para resolver problemas de mecánica de fluidos y sólidos con grandes deformaciones. Su origen se remonta a los años cincuenta del siglo pasado. Se basa en una combinación de los métodos Euleriano y Lagrangiano en problemas con grandes desplazamientos y deformaciones (Hamad & Moormann, 2015). Para ello, el dominio computacional se discretiza de la siguiente manera:

- Discretización Lagrangiana, en la cual el cuerpo continuo se representa mediante puntos materiales o partículas, que son rastreados durante el cálculo.
- Malla computacional (discretización Euleriana), que se introduce para resolver la ecuación del momento y proporciona un medio conveniente para calcular derivadas discretas e integrar ecuaciones.

Ilustración 29 Medio continuo (izquierda) y discretizado con MPM (derecha) (Hamad & Moormann, 2015)

Mientras que en el Método de Elementos Finitos (MEF) los puntos materiales están ligados rígidamente a los elementos, en el Método del Punto Material (MPM) los puntos materiales pueden moverse de un elemento a otro, manteniendo sus propiedades de estado.

Frente a modelos puramente descritos con MEF, (Hamad, F., 2014) propuso otra formulación en la que la membrana se trata como una estructura de Elementos Finitos (MEF) dentro del marco MPM. Un análisis comparativo detallado entre ambos enfoques de membrana realizado por el autor en su tesis doctoral citada ha demostrado que el enfoque acoplado predice las tensiones con mayor precisión incluso con una discretización más gruesa. Posteriormente, aplicó este método para el modelado de un geocontenedor (Hamad & Moormann, 2015), que se arroja desde una barcaza, al igual que el descrito método de Palmerson, y para un estudio comparativo de la forma final del tubo respecto al método analítico de (Leshchinsky, 1996). Se consideró un material elástico lineal para la membrana geotextil, incorporando la no linealidad geométrica debido a grandes deformaciones. Como los geosintéticos soportan fuerzas de tracción, pero no de compresión, se implementó un criterio de corte de compresión que elimina las tensiones compresivas en la membrana. Las tensiones principales se definieron según el círculo de Mohr con la corrección comentada para evitar compresiones en el geotextil. El MPM trata los fluidos de manera similar a los sólidos, pero con diferencias en la ley constitutiva. El modelado de fluidos casi incompresibles con algoritmos

explícitos resulta en inestabilidades numéricas cuando se usan funciones de interpolación lineales. Por este motivo, tuvieron que ser aplicadas dos técnicas de estabilización combinadas: *Nodal Mixed Discretisation* (NMD) y *Average Nodal Pressure* (ANP).

En su estudio se modelaron tres niveles de llenado en un geotubo utilizando MPM, con formas iniciales elípticas sobre un suelo liso, solo considerando como fuerza externa la gravedad, sin rozamiento ni del geotextil ni del relleno y este último modelado como un fluido viscoso. El sistema osciló inicialmente antes de alcanzar un estado cuasi-estático, verificado mediante criterios de energía cinética y equilibrio de fuerzas arrojando un resultado similar al modelo analítico salvo por pequeñas desviaciones en los llenados extremos (Hamad et al., 2017). La distribución de presión acorde con la variación lineal esperada se achaca a la técnica ANP. Como conclusión, se validó la capacidad del modelo MPM-geotextil para reproducir la solución cuasi-estática del geotubo.

Figure 3-2 final configuration of the geotextile tube

Ilustración 30 Sección final geotubo (Hamad, F., 2014)

Ilustración 31 Distribución de presión método analítico Leshchinsky (64zquierda) y MPM (derecha) (Hamad, F., 2014)

3.3.5.1. Discusión

Como el caso anterior, es un estudio pionero y muy interesante. Sin embargo, es necesario constituir un modelo complejo acoplado y la intervención adicional de técnicas de estabilización y convergencia. Con las limitaciones planteadas, deformación plana, geotextil indeformable, sin rozamiento entre los componentes ni solicitaciones externas, no aporta ningún elemento novedoso que no estuviera ya definido en los modelos analíticos, si bien, no hay que perder la perspectiva de lo que realmente es, un código pionero en sus primeros estadios de desarrollo.

3.3.6. Modelos acoplados MED-MEF

Los modelos acoplados de elementos finitos y elementos discretos han sido aplicados con éxito para la modelización del comportamiento complejo de geosintéticos de refuerzo con materiales granulares como estructuras de suelo reforzado o deformaciones bajo carga de arranque en

geomallas, modelizando el geosintético mediante elementos finitos y el material granular adyacente como elementos discretos (Tran et al., 2013).

Quizás el trabajo más influyente es este campo ha sido hasta la fecha el estudio realizado por (Górniak et al., 2016), donde presenta los resultados de la modelización numérica de tubos geosintéticos rellenos de material granular, utilizando un modelo numérico que acopla elementos discretos y finitos para describir el comportamiento del medio granular encapsulado mediante clústeres y el comportamiento del geotextil mediante elementos finitos. Una vez constituido el modelo, analiza el comportamiento del geotubo relleno bajo carga vertical, sometido a presión horizontal de tierras y finalmente su empleo como puenteo de subsidencia, siendo los dos primeros casos de estudio de interés para este trabajo. El código empleado es la mejora del código Spherical Discrete Element (SDEC) desarrollada por (Villard et al., 2009). El geotextil tejido se modela empleando elementos finitos triangulares con tres nodos con resistencia solo a tracción, sin rigidez a la flexión ni compresión. Al ser un modelo tridimensional, se pudieron tener en cuenta tanto la rigidez longitudinal como la transversal del geotextil tejido. En el modelo MED el material granular se representa mediante ensamblajes de elementos rígidos no esféricos, denominados clúster. La interacción entre partículas se describe mediante fuerzas de contacto, resolviendo la ecuación de movimiento de Newton. Las fuerzas volumétricas (peso) y de contacto se consideran en el proceso numérico. Se asume que la forma de las partículas no cambia, y la fuerza de interacción se modela como función lineal del solapamiento entre partículas. Los clústeres se utilizan para evitar los efectos perniciosos en el modelado de desplazamientos excesivos de las partículas esféricas al rodar unas sobre otras y que conducen a valores máximos del ángulo de fricción macroscópica de pico que son menores que los valores clásicos obtenidos para material granular denso real independientemente del valor del ángulo de fricción microscópica utilizado. También es difícil alcanzar altos niveles de dilatancia cuando se utilizan esferas individuales (Chevalier et al., 2012). Consisten en dos esferas superpuestas con una separación de 0.5 D lo que supone una longitud máxima de 1.5 D.

Ilustración 32 Modelo acoplado MED-MEF (Górniak, Villard, y Delmas 2016)

Las partículas del material granular se generan aleatoriamente en un volumen definido a una porosidad fija η aplicando el método REDF de (Chareyre & Villard, 2005). La compacidad del medio granular numérica se define mediante la densidad relativa:

$$D_r = \frac{\eta_{max} - \eta}{\eta_{max} - \eta_{min}}$$

Donde:

η es la porosidad de una muestra numérica

η_{max} y η_{min} son los valores extremos proporcionados por el REDF.

Para solventar la toma de datos de muchas muestras granulares, los autores recurrieron a la realización de ensayos triaxiales numéricos para una cantidad importante de 4000 clústeres con varias densidades relativas, de las que se pudieron extraer los parámetros para caracterizar los diferentes materiales granulares:

- Módulo de Young inicial
- Ángulo de fricción pico y residual
- Ángulo de dilatación
- Deformación volumétrica residual
- Coeficiente de Poisson

Finalmente, la interacción entre las partículas discretas y los elementos del tejido se describió mediante leyes de contacto lineales normales y tangenciales de fricción regidas por la rigidez normal (k_n), la rigidez tangencial (k_s) y el ángulo de rozamiento de Coulomb (ϕ).

Ilustración 33 Distribución de fuerzas de contacto entre partículas granulares en varios estados de carga (Górniak et al., 2016)

En el estudio paramétrico de carga del tubo, se simuló mediante 4 placas dos verticales fijas y dos horizontales móviles en dirección vertical mediante las que se aplicaba la carga como condiciones de contorno. El geotextil como se ha indicado modelizado por elementos triangulares y el relleno mediante 12.000 clústeres de tamaño comprendido entre 0.02 y 0.04 m para simular varios tipos de porosidades. Las simulaciones incluyeron cuatro etapas: llenado del tubo con porosidad fija, compresión hasta el 30% de deformación axial, descarga hasta fuerza de compresión nula y recarga hasta el 50% de deformación vertical. Los resultados mostraron aspectos reseñables del modelado. Al inicio de la carga, se formaron cadenas de contacto en la interfaz entre la placa de carga y el tubo, concentrándose progresivamente en la parte superior e inferior. El suelo de relleno generó una zona central altamente tensionada, mientras que las fuerzas de contacto más bajas se observaron en los lados curvados del tubo. Durante la carga, la tensión vertical fue la principal y la horizontal la menor,

con una relación de 0.32 a un 40% de deformación vertical, coincidiendo con el coeficiente de presión activa del material granular numérico. En la descarga, la liberación de la carga vertical provocó un cambio en las condiciones de tensión y una rotación de 90° en las tensiones principales, con las fuerzas de contacto reorientándose hacia los lados del tubo. Tras la descarga, la relación entre las tensiones horizontales y verticales en la zona central fue de 2.75, asociada al coeficiente de presión pasiva del material granular numérico. La visualización de las cadenas de contacto mostró que el comportamiento del tubo está gobernado por las propiedades intrínsecas del suelo. En el modelo numérico, la distribución de esfuerzos depende de los puntos de contacto y el radio de las partículas, lo que genera una distribución no lineal de las tensiones en el tejido geosintético. Otro hallazgo importante fue que el coeficiente de expansión α es un parámetro clave para estimar la capacidad de carga del tubo geosintético bajo esfuerzos verticales, ya que una alta rigidez del tejido limita la expansión del suelo granular. Finalmente, se verificó que el modelo numérico demostró ser capaz de reproducir con precisión el comportamiento de un tubo geosintético lleno con material granular seco bajo carga vertical.

Ilustración 34 a) Distribución de fuerzas de contacto entre partículas; b) valores de las fuerzas de contacto partículas-geotextil (Górniak et al., 2016)

En el segundo experimento a escala y posteriormente reproducido con el modelo, se experimentó una deformación no simétrica, con carga vertical y horizontal en uno de los lados del tubo. La distribución de los desplazamientos dentro del tubo geosintético indica que la acción combinada vertical y horizontal aumentó la deformación hacia el lado libre del relleno. Las fuerzas de tracción en el tubo geosintético se distribuyeron de manera no uniforme a medida que aumentaba el esfuerzo cortante.

Ilustración 35 a) Desplazamiento total partículas granulares; b) tensión en el geotextil (Górniak et al., 2016)

Las principales conclusiones de este modelado, posteriormente comparado con modelos analítico y experimentales son:

- Los modelos acoplados MED-MEF son una herramienta útil para el estudio de los geotubos bajo condiciones de contorno complejas.
- Los tiempos de cómputo son aún muy elevados, por lo que los autores recomiendan utilizarlo para analizar la influencia de los parámetros principales y comprender el comportamiento mecánico, más que una herramienta de cálculo en sí.
- Usarlo para respaldar mejores métodos de diseño analíticos. Respecto a esto último, indica que en la formulación analítica debe utilizarse el valor del ángulo de fricción residual del suelo. Un tejido geosintético con alta rigidez impide una expansión significativa del suelo granular, por lo que se debe considerar un valor moderado del coeficiente de expansión en las ecuaciones analíticas.
- El coeficiente de expansión del suelo permite evaluar el comportamiento dilatante o no dilatante del material y la tasa de llenado del tubo.

3.3.6.1. Discusión

Hasta el momento de la redacción de este documento, este es sin duda el trabajo más ambicioso en el modelado acoplado en la simulación de geotubos. Se demuestra que la combinación MED-MEF para simular por un lado el relleno del tubo y por otro el geotextil como elemento continuo puede ser un campo de desarrollo muy productivo, principalmente para comprender los mecanismos complejos de interacción suelo-geotextil. Además, la modelización de condiciones de contorno bien definidas permite simular la acción de solicitaciones externas, lo que podría permitir evaluar el comportamiento de tubos apilados con una correcta discretización y posterior modelado de las fuerzas actuantes, con un solo modelo. Se ha demostrado que existe influencia de la acción combinada de esfuerzos en varias direcciones.

La investigación pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta el rozamiento del material entre las propias partículas y con el geotextil y suelo de apoyo para medir correctamente las tensiones y deformaciones con el relleno drenado y seco.

Parece también pertinente reseñar la idea de realizar ensayos triaxiales virtuales mediante modelado MED de diferentes materiales con el objetivo de caracterización de los parámetros del relleno como herramienta auxiliar al modelado propiamente dicho.

En cuanto a las conclusiones del estudio paramétrico, quizás podrían estar influidas tanto por el tamaño del tubo como por el de los clústeres. Estos últimos al ser de 20mm a 40mm se pueden clasificar como gravas (Jimenez Salas & Alpañes, 1975). Las cadenas de contacto descritas recuerdan mucho a la transmisión de esfuerzos de un esqueleto mineral de un suelo. Suponemos se han elegido esos tamaños grandes para reducir los tiempos y recursos de computación, pero cabe la duda de que su comportamiento estructural bajo carga sea aplicable a un lodo deshidratándose en el interior de un geotubo. Por otro lado, un tamaño de tubo tan pequeño podría tener mucha influencia una posible transferencia de esfuerzos a las paredes del geotubo y desarrollar una suerte de efecto silo. Por tanto, las conclusiones pueden no ser del todo aplicables a tubos de mayores tamaños.

Ilustración 36 Cadenas de transmisión de tensiones en un suelo (de Vallejo et al., 2002)

Respecto a los tiempos de cómputo, se podría desarrollar algún tipo de estrategia a fin de escalar el proceso y hacerlo menos costoso computacionalmente.

3.3.7. Novedades en procesos acoplados MED-MEF, estrategias de refinado y estudios complementarios

Como se ha podido constatar, el método de Elementos Finitos (MEF) es una completa herramienta para modelizar medios continuos, mientras que el método de Elementos Discretos (MED) se postula como un método potente y muy conveniente para modelar elementos granulares. El uso de uno solo de estos métodos en ambientes con deformaciones complejas resulta limitado, por este motivo se han desarrollado técnicas de modelado conjuntas entre partículas y medios continuos y la interacción entre ambos.

Teóricamente, la técnica de modelado conjunto MED-MEF propuesta puede aplicarse a cualquier escenario de interacción entre gránulos y estructuras, siempre que la escala de la fase discreta esté dentro de la capacidad del MED y lo mismo ocurra con la fase continua en el MEF, especialmente en lo que respecta a la primera (Chung et al., 2016). En la actualidad se están desarrollando diversas estrategias para minimizar costos computacionales, aunque su descripción en profundidad desborda el objeto de este trabajo, se conviene mencionar algunas como el método de escalado de

densidad (Thornton & Antony, 2000),(O’Sullivan, 2011), eliminar la rigidez de las partículas discretas (Chung & Ooi, 2012) o el cómputo paralelo de códigos MED (Cleary & Sawley, 2002).

En la modelización MED-MEF, la superficie continua se modela mediante elementos triangulares de elementos finitos. El MED proporciona las fuerzas de contacto generadas por múltiples contactos de partículas en todos los elementos de contorno triangulares. Por otro lado, en MEF, las cargas concentradas (fuerzas y momentos) suelen aplicarse en los grados de libertad nodales. La tarea de aplicar la carga de partículas a la estructura en contacto consiste en convertir las fuerzas de contacto de cada elemento en fuerzas nodales equivalentes dentro del sistema de coordenadas global. Existen varios enfoques para acoplar MED y MEF. Según (Cheng et al., 2023) históricamente los más usados han sido el acoplamiento de superficie, posteriormente el de volumen. Recientemente también se ha extendido el marco jerárquico multi escala donde el modelo constitutivo del material se reemplaza por simulaciones MED en el nivel de los puntos de integración. Uno de estos métodos es el método de *coarse graining* (CG) en la modelización multi-escala MEF-MED. Es una técnica de transición micro-macro que convierte datos de partículas discretas en campos continuos suaves y diferenciables, asegurando que satisfagan las ecuaciones del medio continuo. En el acoplamiento de superficie, transforma las fuerzas de contacto de las partículas en un campo de tracción continuo que luego se integra en el modelo MEF, mientras que, en el acoplamiento de volumen, emplea operadores de homogeneización enriquecidos con CG para lograr una transición más fluida entre los dominios discreto y continuo. Los principales beneficios según los mismos autores citados son:

- Reducción de errores numéricos
- Menor amortiguamiento numérico con cargas dinámicas
- Mayor precisión al transformar elementos discretos en campos continuos diferenciables
- Aplicación a modelos complejos, gracias a su capacidad de homogeneización

Ilustración 37 (a) Una malla cuadrada granular regular con un tercio de su volumen solapado con una malla MEF, y (b) inyección de una onda P compresiva desde el extremo izquierdo del sistema granular en el tiempo $t = 0$ s (Cheng et al., 2023)

Finalmente, para completar el estudio del estado del arte, puede ser de interés señalar la existencia de trabajos en modelos acoplados encaminados a la modelización del proceso de formación de la torta filtrante. En concreto, se destaca el trabajo de (Wu et al., 2024). Aborda la problemática específica de la modelización de la formación de la torta filtrante en filtros, como los geotubos

utilizados para la deshidratación de lodos. Estos lodos están formados por partículas de finos con adición de floculantes y coagulantes. La floculación y coagulación mejoran la eficiencia del proceso al formar flóculos que facilitan la filtración y reducen la pérdida de partículas. La estructura de la torta filtrante, formada por los flóculos, determina la tasa de deshidratación y depende de factores como el tipo de floculante, la presión y las condiciones químicas. El método que presenta es un modelo numérico acoplado denominado LBM-MED-DLVO.

Ilustración 38 Proceso de filtrado de flóculos en el geotextil (Wu et al., 2024)

El estudio simuló la formación de la torta en la filtración de lodos utilizando el método acoplado LBM-MED-DLVO, analizando el efecto de la interacción entre partículas, el tamaño de los flóculos y la presión de filtración en la estructura de los poros, llegando a interesantes conclusiones, como que es recomendable una filtración en varias etapas, como en el caso de funcionamiento de un geotubo. En cualquier caso, lo más interesante es que en un futuro con máquinas con más capacidad de computación, se podría acoplar un modelo de filtración de este tipo para describir la variación de permeabilidad y su influencia en un modelado del comportamiento de un geotubo.

3.3.8. Resumen

Los métodos numéricos se han convertido en potentes herramientas para analizar el comportamiento de los geotubos en los últimos años. Aunque el cálculo de toda la estructura sigue siendo computacionalmente costoso, estos modelos permiten comprender el comportamiento mecánico de estas estructuras, la interacción geotextil-relleno y así mejorar, completar y validar los métodos analíticos.

Método de Elementos Finitos (MEF)

MEF 2D: Cantré (2002) realizó uno de los estudios pioneros sobre tubos apilados, modelando cargas y drenaje con ABAQUS. Sus resultados, aunque útiles, presentan simplificaciones que limitan la precisión en la interacción entre geotextil y material de relleno. (Shin et al., 2016) realizaron un monitoreo de una estructura con tubos apilados y material de relleno con finos cuyos resultados quedaron respaldados por un modelado MEF 2D. Puso de relieve que las máximas tensiones se producen en las zonas de máxima deformación de los tubos, especialmente en los de la segunda hilada colocados entre dos tubos inferiores, llegando a ser hasta un 130% superiores las tensiones medidas que las calculadas mediante cálculos analíticos. La convergencia de resultados abre la puerta a la utilización de modelados MEF 2D para este caso en concreto.

MEF 3D: Silva et al. (2021) modelaron un geotubo con relleno de relaves mineros, comparándolo con soluciones analíticas. Encontraron que las tensiones no son uniformes, siendo mayores en el centro y nulas en los extremos debido a pliegues en la membrana.

Método de Elementos Discretos (MED)

Desarrollado en los años 70, el MED permite modelar partículas individuales y su interacción mediante fuerzas de contacto. Palmerton (2002) aplicó este método al estudio de geocontenedores,

representando el geotextil con partículas discretas unidas por fuerzas de cohesión. Aunque innovador, el modelo no captura completamente la interacción geotextil-relleno.

Modelos Acoplados

MEF-MPM: Hamad y Moormann (2015) propusieron un modelo híbrido donde el geotextil se trata con MEF y el relleno con el Método del Punto Material (MPM). Aunque mejora la predicción de tensiones, requiere técnicas de estabilización adicionales costosas en términos de computación.

MED-MEF: Górnaiak et al. (2016) desarrollaron un modelo acoplado para geotubos llenos de material granular. Modelaron el geotextil con elementos finitos y el relleno con elementos discretos no esféricos. Se demostró que este método es útil para estudiar la interacción suelo-geotextil bajo carga, para suelos secos, pero sigue siendo computacionalmente costoso de operar.

Novedades y Estrategias de Refinamiento

El acoplamiento MED-MEF sigue en evolución, con estrategias para reducir el costo computacional, como el escalado de densidad y la eliminación de rigidez en partículas discretas.

Cheng et al. (2023) introducen el método coarse graining, que convierte datos discretos en campos continuos suavizados, mejorando la precisión y reduciendo errores numéricos.

LBM-MED-DLVO y Modelado de Filtración

Wu et al. (2024) aplicaron un modelo LBM-MED-DLVO para simular la formación de la torta filtrante en la deshidratación de lodos en geotubos. Sus resultados sugieren que una filtración en varias etapas mejora la eficiencia de drenaje.

En el futuro, este tipo de modelo podría acoplarse a simulaciones de geotubos para evaluar la variación de permeabilidad en función del proceso de drenaje, pero en estos momentos no es viable en términos prácticos.

La combinación de distintos métodos numéricos ha permitido modelar con mayor precisión el comportamiento de los geotubos, aunque los costos computacionales siguen siendo un desafío, por lo que algunos autores solo los recomiendan para verificar resultados analíticos o realizar estudios muy concretos. Puede ser que al igual que en el ámbito geotécnico el comportamiento de suelos es muy variable ocurra lo mismo con los rellenos de los geotubos. Por tanto, parece intuirse que para aplicaciones costeras con tubos rellenos con arenas homogéneas los modelos acoplados MED-MEF puedan funcionar muy bien, como se ha comprobado en otras aplicaciones de refuerzo con geotextiles en medios granulares secos donde se captura tanto el comportamiento del geotextil como del suelo alrededor (Tran et al., 2013) y sin embargo puede que la discretización de partículas no tenga tanto sentido para los rellenos normalmente empleados en deshidratación de lodos de dragados u otros procesos con más presencia de finos como limos o arcillas con mayor humedad, donde los medios continuos puedan ser una opción técnicamente viable y con menor costo computacional y de modelado.

Otro aspecto para considerar es la validación de los resultados con tubos de tamaño grande. Todos los modelos enumerados por razones de capacidad de computación, especialmente en modelos de partículas discretas o acoplados pero limitados por el modelo MED, han usado para sus modelos tubos muy pequeños. No queda claro cómo puede comportarse ni evolucionar la interacción relleno-geotextil y su influencia en la tensión de este en tubos con alturas importantes de 2 o más metros y grandes anchos por ejemplo a partir de 5 o diez metros, quedando un campo de investigación abierto.

3.4. Criterios de diseño y evaluación de la seguridad

La probabilidad de que la carga de trabajo exceda la resistencia del geotextil debe situarse bajo un valor objetivo. No existe en la actualidad un desarrollo de métodos probabilísticos en el ámbito de los geosintéticos empleados en tubos geosintéticos, por lo que las principales referencias aún remiten a métodos de nivel 0 deterministas (Adam Bezuijen & E.W. Vastenburg, 2013). Esto implica el empleo de factores de seguridad globales aplicados a la resistencia.

Para la determinación de la tensión de diseño, en la práctica se aplican factores de reducción parciales a la tensión nominal concernientes a varios aspectos tales como: daños mecánicos, juntas o costuras, degradación química y biológica, oxidación, daños por exposición a UV, fluencia etc.

En (Leshchinsky, 1996) se proponen factores de reducción:

- RF_{id} por daños durante la instalación (1.3)
- RF_{ss} por la reducción de tensión debido a las costuras (2.0). Puntualiza no obstante que, aunque ese sea el valor recomendado, debe ensayarse y determinarse para cada caso.
- RF_d por degradación química y biológica y UV (1.0). Igualmente debe determinarse, pero el valor recomendado no afecta en la reducción.
- RF_c factor reductor por pérdida de resistencia debido a la fluencia a largo plazo. Indica explícitamente que debe ser evaluado en el contexto de la aplicación y de tubos debido a que la tensión máxima solo se va a producir en un corto período de tiempo. Además, es altamente dependiente del polímero empleado. En caso de ausencia de datos, recomienda un valor mínimo de (1.5).

En otras publicaciones de referencia como (Koerner, 2005) también coinciden en este enfoque determinista y ofrecen de manera general un rango de coeficientes de reducción de tensión, pero también en el ámbito de aplicaciones de protección de costas.

Area	Range of Reduction Factors		
	Installation Damage	Creep ⁽¹⁾	Chemical/Biological Degradation ⁽²⁾
Separation	1.1 to 2.5	1.5 to 2.5	1.0 to 1.5
Cushioning	1.1 to 2.0	1.2 to 1.5	1.0 to 2.0
Unpaved roads	1.1 to 2.0	1.5 to 2.5	1.0 to 1.5
Walls	1.1 to 2.0	2.0 to 4.0	1.0 to 1.5
Embankments	1.1 to 2.0	2.0 to 3.5	1.0 to 1.5
Bearing and foundations	1.1 to 2.0	2.0 to 4.0	1.0 to 1.5
Slope stabilization	1.1 to 1.5	2.0 to 3.0	1.0 to 1.5
Pavement overlays	1.1 to 1.5	1.0 to 2.0	1.0 to 1.5
Railroads (filter/sep.)	1.5 to 3.0	1.0 to 1.5	1.5 to 2.0
Flexible forms	1.1 to 1.5	1.5 to 3.0	1.0 to 1.5
Silt fences	1.1 to 1.5	1.5 to 2.5	1.0 to 1.5

1. The low end of the range refers to applications that have relatively short service lifetimes and/or situations where creep deformations are not critical to the overall system performance.

2. Previous editions of this book have listed biological degradation as a separate reduction factor. As described in Section 2.3.6, however, there is no evidence of such degradation for the polymers used to manufacture geotextiles.

Ilustración 39 Coeficientes de reducción de tensión recomendados. (Koerner, 2005)

Los autores de la escuela de Países Bajos como (Krystian Pilarczyk, 2000) redundan en la línea descrita, en el ámbito de estructuras geotextiles permanentes y rellenas de arena para aplicaciones de defensa costera, con especial hincapié tanto en la pérdida de resistencia debida a fluencia en el tiempo para algunos materiales como el PP y en las costuras, con un rango en función del tipo de costura con resistencia del 20% al 80% de la nominal y un factor total de reducción de tensión del orden de 3.1 respecto a la nominal.

The most frequently applied seams				
	staple seams		overlap seams	
description	single wrapped	folded	single wrapped	folded
shape				
strength of the seam in % of the strength of the woven fabric	25-50	30-60	60-80	60-80
soil tightness	doubtful in fine graded soil	guaranteed	doubtful	guaranteed

Ilustración 40 resistencia de las costuras respecto a la tensión nominal del geotextil según el tipo. (Krystian Pilarczyk, 2000)

El documento más reciente y completo en el ámbito de diseño con geotextiles en obras costeras es la guía (Adam Bezuijen & E.W. Vastenburg, 2013) también publicada en Países Bajos. Esta guía recoge de manera general recomendaciones de diseño y aplicación de estructuras rellenas de arena encapsuladas en geotextiles, con la finalidad de ser empleados en obras de protección de costas e hidráulicas.

Respecto a la verificación de la seguridad de la tensión en geotubos, menciona valores de factor de seguridad globales de 1.1 a 1.2, pero aplicando adicionalmente factores reductores debido a todos los factores ya mencionados. Los factores reductores comúnmente usados para aplicaciones de este tipo para obras permanentes son:

- Reducción por costuras (2)
- Reducción por fluencia (1.4)
- Reducción por abrasión de la arena de relleno (1.25)

Ilustración 41 proceso iterativo de diseño para elementos de arena encapsulados en geotextiles (Adam Bezuijen & E.W. Vastenburg, 2013)

4. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA

4.1. Enfoque general

El presente trabajo fin de máster adopta un enfoque numérico para el análisis del comportamiento de geotubos bajo diferentes condiciones de contorno, con atención a la interacción con el terreno de apoyo, las características del material de relleno, la cantidad de agua y su dependencia temporal, solicitaciones y configuración estructural, (tubos simples o apilados).

El objetivo es disponer de un modelo capaz de predecir la respuesta mecánica del sistema en términos de deformaciones y tensiones en el geotextil, así como la evolución del proceso de consolidación del material contenido.

La metodología general se basa en la combinación de herramientas de simulación que permiten representar tanto el comportamiento estructural del geotubo como el comportamiento geotécnico del medio circundante. El enfoque propuesto es modular y flexible, de manera que pueda adaptarse a distintas configuraciones geométricas, condiciones de carga y materiales utilizados.

El trabajo se estructura en tres fases principales:

Fase 1 – Elección del método numérico, análisis y diseño del modelo conceptual: Definición geométrica, elección del modelo de comportamiento del terreno, tipo de análisis estático o acoplado con consolidación, tolerancia del error numérico.

Fase 2 – Implementación y validación numérica: desarrollo del modelo en herramientas específicas como RS2 Rocscience (elementos finitos) y GEOCOPS (analítico), selección de parámetros, calibración, tolerancia del error numérico.

Fase 3 – Aplicación a escenarios reales y análisis paramétrico: simulación de distintas condiciones de trabajo, evaluación de la seguridad estructural del sistema y aplicación a un caso real de dragado en la Ría de O Burgo, A Coruña.

Este enfoque permite avanzar en la comprensión del funcionamiento de estas estructuras, así como aportar una herramienta útil para el diseño, dimensionamiento y evaluación de la seguridad de soluciones basadas en geotubos.

La metodología y herramientas se basan en primer lugar de las conclusiones extraídas del estudio del Estado del Arte.

4.2. Limitaciones en los modelos analizados

4.2.1. Limitaciones en la modelización del rozamiento en los modelos analíticos

La mayoría de los modelos analíticos suponen una membrana inextensible y sin fricción con el material de relleno ni con el suelo de apoyo. Los más recientes han introducido coeficientes de

fricción, pero no dejan de ser considerados fluidos. La fricción puede jugar un papel clave en rellenos muy secos.

4.2.2. Importancia de la consolidación y asentamientos diferenciales en tubos apilados

Los estudios analíticos en pequeños tubos han demostrado que en formatos apilados la consolidación de los tubos inferiores puede verse afectada por el peso de los superiores, y por tanto evolucionar la tensión del geotextil en el tiempo.

Ningún modelo analítico ha abordado este caso de manera realista, lo que genera incertidumbre en la predicción de asientos y deformaciones y su afección a la tensión soportada por el geotextil a largo plazo.

En los modelos tampoco se ha introducido de manera general solicitaciones externas, ni cargas dinámicas (sismo) que pueden ser relevantes en algunos casos.

4.2.3. Limitaciones en la escala de los modelos numéricos

Los modelos estudiados están desarrollados para tubos de pocos centímetros con alturas muy pequeñas y los MED y acoplados con tamaño de partículas discretas del tamaño superior a la arena. Esto puede afectar a la extrapolación de datos a tubos de gran formato y a rellenos con otros materiales del tamaño limo o arcillas. El efecto de confinamiento puede variar significativamente con el tamaño del tubo y no ha sido considerado en los modelos actuales.

4.2.4. Ausencia de agua en los modelos MED y MED acoplados

Aunque son una tendencia en el estudio de la interacción entre geosintéticos y materiales granulares, ninguno de los estudios revisados incorpora explícitamente la presencia de agua en el material de relleno. Es destacable que muchos de los suelos retenidos en estos tubos no son granulares o puramente granulares por lo que pueden tener influencias fenómenos capilares. La interacción entre el agua y la fase sólida es clave para determinar la consolidación, drenaje y estabilidad estructura.

4.3. Recomendaciones para el estudio a desarrollar

Se considera explorar el desarrollo de un estudio paramétrico usando un modelo de elementos finitos con interfaces entre el suelo retenido y una membrana geotextil permeable, incluso estudiar la posibilidad de introducir una ley que varíe la permeabilidad con el tiempo. Para la calibración se propone un estudio previo con un modelo analítico generalista contrastado, como el de (Leshchinsky 1996). Se justifica en que por un lado los modelos MED y acoplados no permiten aún su estudio para tubos de gran formato, ni la presencia de agua en el interior y presentan limitaciones en capacidad computacional importantes. Por otro lado, la mayoría de las aplicaciones de desecado y el objeto de este TFM es ese, se emplean materiales dragados con un alto contenido de finos, que en general son bien modelados mediante técnicas de elementos finitos. Existe campo de estudio enfocado en tubos de gran formato, completados con estudio para tubos apilados en varias alturas, solicitaciones externas y/o sobre suelos blandos. También puede ser de interés en este estudio de tubos de gran formato:

- Estudio paramétrico en función de los parámetros geotécnicos del relleno
- Introducción de interfaces como modelos de contacto entre el geotextil y el suelo
- Variación de las tensiones circunferenciales manteniendo constantes los parámetros geotécnicos en función del tamaño del tubo
- Condiciones de contorno específicas: tubos apilados, suelos blandos, solicitaciones

4.4. Elección y justificación del método

La elección del método de simulación numérica constituye un aspecto fundamental en la definición de la estrategia metodológica del presente trabajo. Dado el objetivo de representar con precisión el comportamiento mecánico de geotubos sometidos a procesos de consolidación en el tiempo, solicitaciones externas y condiciones de contorno complejas, se ha optado por la utilización del método de elementos finitos (MEF) como herramienta principal de análisis, tanto para la representación del material de relleno como del geotextil tejido que lo conforma. El modelo numérico se nutrirá como etapa de partida, y a modo de calibración, de una geometría de la sección del tubo, presión hidrostática en el relleno y tensión en el geotextil proporcionado por un modelo numérico.

Esta elección se fundamenta en razones de carácter técnico, conceptual y operativo:

Adecuación a la naturaleza del problema físico.

El comportamiento del material contenido en los geotubos, especialmente en aplicaciones de deshidratación de lodos o dragados con contenido de finos, presenta características propias de un medio continuo, saturado, deformable y dependiente del tiempo. El MEF ofrece un marco robusto para modelar este tipo de materiales, permitiendo la incorporación de parámetros geotécnicos clave para la simulación numérica.

Modelización del carácter continuo del geotextil.

El geotextil tejido puede ser modelado como una membrana elástica o elastoplástica delgada, con propiedades mecánicas específicas (rigidez, espesor, resistencia a la tracción), lo que permite capturar adecuadamente su deformación bajo cargas internas y externas o ambas. Además, el MEF permite incluir interfaces de contacto con condiciones específicas de rozamiento y/o adherencia, lo cual es muy interesante para estudiar la interacción mecánica entre el geotextil y el material de relleno y con el terreno de apoyo u otros tubos o estructuras.

Capacidad de modelado de consolidación acoplada suelo-fluido.

A diferencia de los modelos analíticos o de elementos discretos, el MEF facilita la simulación de procesos acoplados de consolidación, permitiendo estudiar la evolución de las deformaciones en el tiempo, la disipación de presiones de poros y su influencia sobre la tensión en el geotextil. Esta capacidad resulta especialmente relevante en la evaluación del rendimiento hidráulico y mecánico de los geotubos a medio y largo plazo, lo que abre el camino al estudio de la seguridad de estos elementos o conjunto de ellos.

Fase de inicio a partir de un modelo analítico contrastado.

La geometría inicial de la sección transversal del geotubo, así como las condiciones de presión hidrostática de llenado y la tensión axial inicial en el geotextil, se obtienen de un modelo analítico previo. Esto permite establecer condiciones de contorno realistas y coherentes, mejorando la consistencia entre el análisis preliminar y el modelo numérico, al tiempo que reduce la necesidad de formular hipótesis en la fase inicial de diseño.

Flexibilidad geométrica y en condiciones de contorno.

El MEF permite representar geometrías realistas y variadas, así como condiciones de contorno específicas como apoyo sobre suelos blandos, tubos apilados, cargas escalonadas o condiciones de drenaje. Esto permite adaptar el modelo a casos reales y a una amplia gama de supuestos.

Equilibrio entre precisión y viabilidad computacional.

Si bien los modelos acoplados más complejos (por ejemplo, MED-MEF) permiten estudiar con mayor detalle ciertos aspectos del comportamiento microestructural, su implementación resulta significativamente más costosa desde el punto de vista computacional y no se encuentran plenamente desarrollados para simular tubos de gran formato con presencia de agua. El MEF, por su parte, permite abordar escalas representativas y mantener un equilibrio adecuado entre precisión y eficiencia, sin renunciar a una modelización realista con equipos convencionales.

Accesibilidad, replicabilidad y aplicabilidad profesional: El uso de herramientas comerciales de MEF ampliamente utilizadas en la ingeniería geotécnica, puede garantizar la replicabilidad del estudio tanto en entornos académicos como en el ejercicio profesional. Esta elección no solo facilita la implementación técnica del modelo, sino que también favorece su eventual aplicación a proyectos reales, fomentando la transferencia de conocimiento entre el ámbito universitario y el sector profesional.

Por tanto, la elección del método de elementos finitos responde a criterios de coherencia científica, pertinencia técnica y viabilidad operativa, alineándose con los objetivos del trabajo y con las necesidades prácticas del análisis estructural y geotécnico de geotubos en condiciones reales.

4.5. Modelo conceptual

El modelo conceptual adoptado tiene como objetivo representar de forma realista el comportamiento estructural y geotécnico de geotubos de gran formato en condiciones de servicio. Para ello, se ha implementado un enfoque basado en el método de elementos finitos (MEF), que permite simular tanto el terreno de apoyo como el material de relleno del tubo mediante un modelo continuo elasto-plástico, incluyendo interfaces con el geotextil y condiciones de drenaje dependientes del tiempo. El modelo se define como bidimensional (deformación plana), partiendo de la suposición de que los materiales y la geometría de la sección transversal se mantienen invariables a lo largo del eje axial (eje largo) del tubo. Dado que la sección transversal del tubo presenta simetría respecto al eje vertical, se podría haber estudiado en el modelo solo la mitad del elemento. Sin embargo, se ha optado por modelar la geometría completa del tubo, lo cual permite capturar posibles comportamientos no simétricos en situaciones reales, tales como heterogeneidades en el terreno de apoyo, distribución irregular del relleno o asentamientos diferenciales. Esta decisión, aunque computacionalmente más exigente, garantiza una mayor fidelidad en la interpretación de los resultados. El terreno de apoyo se considera seco en su estado inicial y drenante.

Antes de definir las fases de consolidación, se lleva a cabo una fase de calibración del modelo MEF, cuyo propósito es garantizar la coherencia con el modelo analítico. Para este fin se establecen como condiciones de partida la geometría de la sección transversal y la tensión máxima en el geotextil obtenidas de un modelo analítico. Además, en el mallado de cada modelo se verifica la calidad de este. Es preciso aclarar que el modelo parte de una hipótesis de tubo completamente lleno de material sólido, sin agua libre salvo la presente en los poros del suelo. En la literatura técnica sobre geotubos suele llamarse *consolidación*, o a veces *densificación* a la pérdida de volumen y la

deformación del tubo cuando se cesa el llenado y libera el agua libre. Existen varios estudios en los que se calcula la deformación inicial tras el proceso de llenado, en 1D (variación de altura) como un desarrollo al método de (Leshchinsky, 1996) u otros posteriores como el método del área de (H.-J. Kim et al., 2016). En este trabajo, cuyo objetivo es en última instancia verificar el comportamiento (tensión en el geotextil y deformación del tubo) a medio y largo plazo (estudio tiempo-dependiente) la consolidación se debe a la pérdida de agua del medio poroso del suelo contenido dentro del tubo. Esto se justifica porque en caso de haber una cantidad importante de agua libre y su posterior drenaje y por tanto pérdida de volumen puede inscribirse en el propio proceso de llenado del tubo, con diferentes fases de llenado y drenaje. Lógicamente, esta última fase de llenado dependerá del coeficiente de permeabilidad del material y de la torta filtrante en el geotextil, y suele ser más extendida en el tiempo para materiales con alto contenido en finos y casi instantánea para materiales granulares.

Para replicar en el entorno MEF las condiciones del modelo analítico, se asumen varias hipótesis clave durante la calibración:

- No se elimina el rozamiento entre el suelo y el geotextil, aunque el modelo analítico no lo contempla.
- Se considera la interfaz impermeable, ya que durante la fase final de llenado no se produce pérdida neta de agua (el volumen de entrada y salida es equivalente).
- Se simula la presión de poros mediante un nivel freático ficticio equivalente a la presión de llenado y aplicada igualmente a la interfaz.
- Se adopta un coeficiente de Poisson cercano a 0.5 para simular un fluido prácticamente incompresible en el primer estadio a corto plazo.

El proceso de calibración implica la reproducción de condiciones geométricas y tensionales del geotextil con la mayor precisión posible, ajustando el mínimo número de parámetros necesarios para garantizar la precisión del resultado. En este caso, se han ajustado el módulo elástico del geotextil, y la densidad aparente del lodo (simula el proceso de densificación). Una vez calibrado el modelo, se definen varias fases dependientes del tiempo. En primer lugar, se realiza una etapa de reajuste de tensiones en el terreno de apoyo, sin la presencia del geotubo, para permitir que el suelo alcance un estado inicial de equilibrio bajo su propio peso. Posteriormente, se incorpora el tubo y se desarrolla una fase de llenado y consolidación a corto plazo del contenido, manteniendo la presión hidrostática simulada mediante el nivel freático ficticio. Durante esta fase, las interfaces entre el suelo y el relleno se consideran drenantes, y se asigna un coeficiente de permeabilidad tanto al terreno de apoyo como al relleno, permitiendo simular la consolidación con flujo de agua. Se adopta un modelo de drenaje isotrópico, justificado por la ausencia de anisotropías documentadas en los materiales y por la necesidad de simplificar el análisis manteniendo su validez general.

En fases posteriores, el nivel freático se elimina, simulando el cese del bombeo y la disminución de agua libre dentro del tubo. Aunque sería posible modelar el llenado por etapas o introducir un gradiente vertical de densidad, se ha optado por un enfoque simplificado dado que, en la práctica, el llenado completo de un tubo suele realizarse en menos de 24 horas. Este plazo no es suficiente para provocar redistribuciones importantes que justifiquen la complejidad adicional en el modelo, especialmente considerando que el objetivo es mantener un conjunto de parámetros simples pero representativos, fácilmente obtenibles en ensayos convencionales o mediante datos de campo.

Las condiciones de contorno del terreno de apoyo se definen según el objetivo del análisis. De forma general, se restringen los desplazamientos horizontales y verticales en la base del modelo, así como los desplazamientos horizontales en los laterales. En los casos en que se desee estudiar la influencia de la deformabilidad del terreno de apoyo sobre la tensión y deformación del tubo, se libera el desplazamiento vertical en los laterales, permitiendo así que el modelo refleje con mayor precisión los efectos de asentamiento diferencial o consolidación del terreno en contacto con la envolvente del geotubo.

En cuanto a la caracterización constitutiva de los materiales, se ha adoptado el modelo elasto-plástico de Mohr-Coulomb para representar tanto el suelo de apoyo como el relleno del geotubo. Este modelo resulta especialmente adecuado para describir el comportamiento de suelos no cohesivos o con cohesión baja, permitiendo representar de forma razonable la aparición de plastificación cuando se alcanzan condiciones de rotura en términos de esfuerzo cortante. No obstante, en el caso del material contenido en el interior del tubo, se ha optado por considerar únicamente su respuesta elástica. Esta decisión se justifica por dos razones principales:

- El material se encuentra confinado en una envolvente cerrada, lo que limita significativamente la aparición de deformaciones plásticas.
- En la etapa simulada (correspondiente al llenado y fases iniciales de consolidación), las tensiones inducidas no alcanzan los criterios de rotura, por lo que se supone que se comporta de forma lineal elástica dentro del rango de tensiones evaluado.

Esta simplificación reduce el número de parámetros necesarios para la calibración del modelo, favoreciendo su robustez y aplicabilidad práctica, así como la comparativa con otros modelos de suelo, donde este criterio ha sido ampliamente empleado y la consulta de parámetros geotécnicos abundantes en la literatura técnica, lo que rebaja incertidumbre relativa a la calidad de los datos de partida.

La interacción suelo-geotextil se representa mediante una interfaz tipo “ambos puntos cerrados” en RS2, lo cual impide la separación entre nodos, pero permite el deslizamiento si se supera la resistencia al corte. El ángulo de fricción de la interfaz se estima como el 60% del ángulo de fricción efectivo del suelo.

El mallado se realiza mediante elementos triangulares de tres nodos, con refinamiento local en las zonas críticas del dominio (zona del tubo, interfaces), y se adopta una tolerancia de convergencia de 10^{-3} y 500 pasos por escalón de carga, considerada adecuada para garantizar la convergencia y estabilidad del cálculo sin aumentar excesivamente el coste computacional.

Finalmente, el tamaño del tubo corresponde a un producto de dimensiones y resistencia típicas en aplicaciones reales, lo que refuerza la aplicabilidad práctica del modelo y su validez tanto en contextos académicos como profesionales.

4.6. Selección e implementación de herramientas de simulación y auxiliares

4.6.1. Herramientas usadas para la investigación previa con Elementos Discretos

En el proceso de estudio del estado del arte, se ha investigado también sobre las herramientas informáticas a disposición para una eventual modelización con método de elementos discretos y discretos-acoplados con elementos finitos. Brevemente se describe una primera selección de software disponible, siendo los identificados:

- LIGGGHTS
- ESyS-Particle Yade
- Woo
- GRANOO
- MercuryDPM

De todos ellos, el más idóneo para el proyecto parece Mercury DPM. Basado en lenguaje C++. Es un software de código abierto desarrollado para simular partículas discretas, es decir, para modelar el movimiento de partículas (o átomos) aplicando fuerzas externas. También permite acoplarse con oomph-lib (MEF) para simular interacciones con sólidos continuos, y usar técnicas multiescala para mejorar la eficiencia en simulaciones granulares. Tiene a su favor un amplio listado de códigos ya escritos y probados que pueden servir de base para compilar un código específico. También permite extraer resultados para postprocesado en Paraview. En la prueba realizada, se utilizó la versión de Mercury DPM para Linux sobre el sistema operativo Ubuntu. Como Mercury DPM es un conjunto de códigos, no tiene una interfaz propia. Para ello se empleó el IDE (entorno de desarrollo integrado) Clion en la versión educativa. Pudo comprobarse que se requiere muchos recursos de computación y que realmente no era lo más idóneo para el objeto de este TFM.

Ilustración 42 Geometría de modelo MED generado con Mercury DPM

4.6.2. Herramientas empleadas en este trabajo

Software para modelo de cálculo analítico

El método analítico elegido ha sido el descrito por (Leshchinsky, 1996) y el software el desarrollado por el propio autor denominado GeoCoPS 3.0 (Adama Engineering).

Software para modelo de Elementos Finitos

Para los modelados con el método de elementos finitos se han probado dos softwares:

-PLAXIS 2D Advance versión 2024.2.01144 de Bentley Systems Incorporated

-RS2 de Rocscience versión 11.026

En las primeras pruebas ambos presentaban deformadas y magnitudes similares, por lo que se optó por la opción de RS2 con licencia educativa de la Universidad de Extremadura, al disponer de más herramientas de modelado y modelos que la versión de Plaxis.

Ilustración 43 modelo MEF generado en plaxis

Como elemento auxiliar de cálculo se ha desarrollado un script en código Python siendo como herramienta para crear polilíneas en formato DXF a partir de un listado de puntos geométricos de los resultados de GeoCoPS en formato Excel, para posteriormente poder editarlos en CAD o importarlos directamente en RS2. Se ha empleado la IDE (entorno de desarrollo integrado) Spyder 6.

-Paquete Office con licencia de estudiante para la redacción y edición

-AutoCad 2023 LT con licencia profesional para la edición de la geometría de los tubos

El equipo informático ha sido un ordenador personal con procesador Intel Core I7 -10510U 1.80Gb, 8Gb de memoria RAM.

4.7. Selección de materiales

4.7.1. Tubos geotextiles

En este trabajo se han utilizado los valores representativos de tubos geosintéticos fabricados por Huesker GmbH denominados comercialmente SoilTain PP DW 105/105 de perímetro 8 metros para el estudio inicial, y de perímetro 28 metros para el caso real. Estos tubos están confeccionados por un geotextil de polipropileno (PP) biaxial de 105 kN/m de tensión nominal y una deformación asociada a máxima tensión del 9% con una tolerancia de $\pm 2\%$.

Las alturas máximas calculadas en la geometría del tubo son:

- 1.3 m para el tubo lleno al 100% de perímetro 8 m.
- 2.4 m para el tubo lleno al 100% de perímetro 28 m.

DATA SHEET

Page: 1 / 1

Product	SOILTAIN® PP105/105DW .
Product description	High performance woven filter for sludge dewatering
Raw material	PP
Colour	black
Environmental impact	non-hazardous

	unit	nominal value	tolerance
Mass per unit area DIN EN ISO 9864	g/m ²	450	-45
Tensile strength (MD) DIN EN ISO 10319	kN/m	105,0	-0,00
Tensile strength (CMD) DIN EN ISO 10319	kN/m	105,0	-0,00
Strain at maximum tensile strength (MD) DIN EN ISO 10319	%	9,0	+/-2,00
Strain at maximum tensile strength (CMD) DIN EN ISO 10319	%	7,0	+/-2,00
Puncture resistance DIN EN ISO 12236	kN	9,000	-0,000
Dynamic perforation resistance DIN EN ISO 13433	mm	7	+2,000
Water permeability index normal to the plane VH50 DIN EN ISO 11058	m/s	0,020	-0,002
Characteristic opening size O90 DIN EN ISO 12956	µm	210	+/-50
Durability	Predicted to be durable for 100 years in natural soils with 4 ≤ pH ≤ 9 and soil temperatures ≤ 25 °C.		
Weathering resistance DIN EN 12224	kN/m	90	-0
Standard roll width	cm	520	
Standard roll length	m	100,00	

HUESKER Synthetic GmbH
 Fabrikstraße 13-15, D-48712 Gescher
 Tel.: + 49 (0) 25 42 / 701 – 0
 Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 – 480
 E-Mail: export@HUESKER.de
 Internet: www.HUESKER.com

The characteristics, except for durability, are expressed as mean values and tolerance value(s) corresponding to the 95 % confidence level. The right is reserved to make technical changes without notification.

Document: FWPP105/105DWA/ZTD/10000000135/000/03 Issue: 15.12.2022

Ilustración 44 Ficha técnica del geotextil. Huesker GmbH

Respecto a los materiales y sus principales características se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1 Propiedades de los materiales empleados en el análisis del comportamiento de un geotubo perímetro 8 m

MATERIAL	γ (kN/m ³)	ϕ (°)	c (kPa)	ν	E (kPa)	K (m/s)	P
APOYO RÍGIDO	22	30	200	0.45	2e ⁶	0.01	0.2
APOYO FLEXIBLE	22	30	0	0.35	500	0.0001	0.5
RELLENO TUBO	18	30	2	0.46	250	1e ⁻⁷	0.6
GEOTEXTIL	-	22	0.1	-	-	-	-

4.8. Calibración inicial

El modelo de Elementos finitos necesita un punto de partida en la que se definan las propiedades de los materiales y la geometría asociada a ese instante y unas condiciones de contorno y que los resultados posteriores sean realistas. Para ello, una calibración suele basarse en la introducción al modelo de datos conocidos y la comparación con datos obtenidos del modelo con la realidad. Por lo limitado de la naturaleza de este estudio, no se ha podido realizar una comparativa con la geometría real y la tensión medida asociada mediante instrumentalización de un geotubo. Sin embargo, se propone partir de un método conocido y corroborado por la práctica como es el método analítico propuesto por (Leshchinsky, 1996), para calibrar el modelo MEF en cuanto a la geometría de la sección del geotubo y tensión máxima en la membrana geotextil. Con eso se está obteniendo para las mismas condiciones de contorno la misma respuesta en términos de deformación y de tensión. Para ello se fuerza la geometría de equilibrio en una etapa inicial del tubo que llamaremos tiempo cero, que simula la situación inmediatamente después de parar el bombeo en el interior del tubo, en la última fase de llenado, sin presencia de agua libre, concentrando la humedad solo en el agua presente en los poros del suelo del material de relleno. La presión de poros inicial se corresponde a la presión de llenado del tubo en esta etapa en el método analítico y se representa mediante una carga hidrostática aplicada al suelo retenido en el interior del tubo. Esta presión de poros se permite que se transmita al geotextil en el modelo FEM habilitando esta opción en la configuración de la interfaz del geotextil. Con esta premisa, mantener la geometría se realiza un proceso iterativo de pocos parámetros: módulo de elasticidad del geotextil, dotarle de cierta adherencia y rozamiento al suelo contenido para que haya transferencia de tensión (también se define esta interacción geotextil-relleno mediante un modelo Mohr -Coulomb) y el peso específico del relleno. Este último necesita ser aumentado respecto a la calculada en el método analítico por un factor de 1,1 a 1,3. Esta decisión se fundamenta en dos razones complementarias: en primer lugar, el modelo analítico de Leshchinsky asume que el interior del tubo se comporta como un fluido con presión hidrostática, es decir, una mezcla inicial rica en agua (slurry) que se comporta mecánicamente como un líquido denso. Sin embargo, tras el llenado y la subsecuente consolidación, el material sufre un proceso de densificación natural al perder agua por drenaje a través del geotextil, sin variar significativamente el volumen confinado del tubo. Este fenómeno ha sido documentado por (Leshchinsky, 1996) quien reporta incrementos típicos de densidad hasta 1,3 especialmente en mezclas arcillosas o de grano fino. En segundo lugar, el modelo MEF requiere como entrada un peso específico coherente con el estado final del relleno, una vez consolidado. Este afecta directamente a la distribución de tensiones internas, las cargas transmitidas al geotextil y las condiciones de equilibrio. Además, al modelar un material granular con resistencia al corte, la presión interna ya no es puramente hidrostática, y la forma en que se transmite la tensión al geotextil es heterogénea y dependiente del confinamiento. Por tanto, para que ambos modelos representen

un mismo estado físico del geotubo es decir, una condición de equilibrio tras el llenado es necesario adoptar una densidad consolidada coherente, que puede estar en este orden de magnitud de 1,1 a 1,3.

Respecto a la tensión en el geotextil, se quiere recalcar que se busca que ambos métodos obtengan el mismo valor de la tensión máxima. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que mientras que el modelo analítico predice una tensión máxima uniforme en todo el perímetro del geotextil, el MEF evidencia variaciones de tensión a lo largo de la geometría del tubo, porque tiene en cuenta la interacción suelo-estructura, la fricción interna y la distribución real de esfuerzos en la membrana.

En cuanto a los valores del módulo de deformación del geotextil, si bien es un valor que a priori es una variable para iterar y calibrar el modelo, los valores deben estar en un orden de magnitud. Como referencia, se toman las recomendaciones de la (German Geotechnical Society, 2012) de utilizar para modelos numéricos el módulo secante. Esta guía además proporciona un espectro de gráficas tensión-deformación para el Polipropileno.

Ilustración 45 espectro de gráficas tensión deformación para el polipropileno. (German Geotechnical Society, 2012)

4.9. Metodología de implementación

Se describe a continuación la metodología aplicada en el código de RS2.

4.9.1. Análisis con consolidación acoplada

Se emplea la teoría de Biot (RS2 Rocscience)

La consolidación de Biot consiste en una teoría de interacción acoplada sólido-fluido. El esqueleto del suelo se trata como un sólido elástico poroso, con un fluido de poro laminar acoplado a él. Este acoplamiento se logra a través de condiciones de compresibilidad y continuidad. La ecuación gobernante de Biot es:

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} (LN_u)^T \sigma \, d\Omega &= \int_{\Omega} N_u^T \rho g \, d\Omega + \int_{\Gamma_N^q} N_u^T \bar{t} \, d\Gamma \\
+ \int_{\Omega} (\nabla N_p)^T \frac{k}{\mu_w} \nabla N_p \bar{p}^w \, d\Omega &- \int_{\Omega} (\nabla N_p)^T \frac{k}{\mu_w} \rho^w g \, d\Omega \\
+ \int_{\Omega} N_p^T \alpha n^T LN_u \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} \, d\Omega &+ \int_{\Omega} N_p^T \left(\frac{\alpha - n}{K_s} + \frac{n}{K_w} \right) N_p \frac{\partial \bar{P}^w}{\partial t} \, d\Omega \\
+ \int_{\Gamma_w^q} N_p^T \frac{q^w}{\rho^w} \, d\Gamma &= 0
\end{aligned}$$

Donde:

- N_u : función de forma en términos del desplazamiento.
- L : operador diferencial.
- ρ : densidad.
- g : aceleración gravitacional.
- \bar{t} : tracción direccional en la superficie.
- Γ_N^q : superficie de interés.
- Ω : dominio de interés.
- N_p : función de forma en términos de presión de poro.
- k : permeabilidad intrínseca.
- μ_w : viscosidad del agua.
- \bar{p}^w : valores nodales desconocidos.
- ρ^w : densidad del agua.
- n : porosidad.
- K_s : módulo volumétrico de la partícula (69 GPa en RS2).
- K_w : módulo volumétrico del agua.
- \bar{P}^w : presión del agua.
- Γ_w^q : flujo de masa impuesto normal a la frontera.

Operadores y definiciones

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial p}{\partial y} \\ 0 & n_p & \frac{\partial g}{\partial y} \\ \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial p}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial x}{\partial x} & n_p \\ 0 & \frac{\partial d}{\partial y} & \frac{\partial y}{\partial y} \\ \frac{\partial z}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial v} & 0 \\ \frac{\partial z}{\partial z} & 0 & \frac{\partial x}{\partial x} \end{bmatrix}$$

El tensor de tensiones:

$$\sigma = \{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}\}^T$$

El coeficiente de Biot:

$$\alpha = 1 - \frac{K_t}{K_s}$$

El módulo volumétrico del medio poroso drenado K_t , en función del módulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν :

$$K_t = \frac{E}{3(1 - 2\nu)}$$

Se define el vector:

$$m^T = [1, 1, 1, 0, 0, 0]^T$$

El operador gradiente utilizado es:

$$\nabla = \left\{ \frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial y'}, \frac{\partial}{\partial z} \right\}^T$$

Reescritura de las ecuaciones:

$$\int_{\Omega} B^T \sigma'' d\Omega - Q\bar{p}^w = f^u$$

$$H\bar{p}^w + Q^T \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} + S \frac{\partial \bar{p}^w}{\partial t} = f^p$$

Donde:

- $B = LN_u$ es el operador de deformación

- $Q = \int_{\Omega} B^T \alpha m N_p d\Omega$ matriz de acoplamiento
- $H = \int_{\Omega} (\nabla N_p)^T \frac{k}{\mu^w} \nabla N_p d\Omega$ matriz de permeabilidad
- $S = \int_{\Omega} N_p^T \left(\frac{\alpha-n}{K_s} + \frac{n}{K_w} \right) N_p d\Omega$ matriz de compresibilidad
- $P(\bar{u}) = \int_{\Omega} B^T \sigma'' d\Omega$ fuerza interna

Para el caso elástico lineal isótropo, la relación constitutiva puede escribirse como:

$$\sigma'' = D_e \varepsilon = D_e L N_u \bar{u} = D_e B \bar{u}$$

La fuerza interna puede ser rescrita como:

$$P(\bar{u}) = \int_{\Omega} B^T \sigma'' d\Omega = \int_{\Omega} B^T D_e B d\Omega \bar{u} = K_e \bar{u}$$

Para suelos con comportamiento no lineal:

$$K_T = \frac{\partial P(\bar{u})}{\partial \bar{u}} = \int_{\Omega} B^T D_T B d$$

$$\frac{\partial P(\bar{u})}{\partial t} = \frac{\partial P(\bar{u})}{\partial \bar{u}} \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = K_T \frac{\partial \bar{u}}{\partial t}$$

Sistema acoplado temporal

$$\begin{bmatrix} K_e & -Q \\ \mathbf{0} & H \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{p}^w \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ Q^T & S \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{p}^w \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f^u \\ f^p \end{Bmatrix}$$

Después de la diferenciación temporal:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & H \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{p}^w \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} -K_T & Q \\ Q^T & S \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{p}^w \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\frac{d}{dt} f^u \\ f^p \end{Bmatrix}$$

Evaluando en tiempo en $t_{n+\theta}$:

$$\begin{bmatrix} \theta K_e & -\theta Q \\ Q^T & S + \Delta t \theta H \end{bmatrix}_{n+\theta} \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{p}^w \end{Bmatrix}_{n+\theta} = \begin{bmatrix} (\theta-1)K_e & (1-\theta)Q \\ Q^T & S - (1-\theta)\Delta t H \end{bmatrix}_{n+\theta} \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{p}^w \end{Bmatrix}_n + \begin{Bmatrix} f^n \\ \Delta t f^p \end{Bmatrix}_{n+\theta}$$

Consolidación de suelos parcialmente saturados

Discretizando:

$$\int_{\Omega} (L N_u)^T \sigma d\Omega = \int_{\Omega} N_u^T \rho g d\Omega + \int_{\Gamma_u^q} N_u^T t d$$

Con esfuerzo efectivo:

$$\int_{\Omega} B^T \sigma^n d\Omega - Q \bar{p}^w = f^u$$

Siendo la matriz de acoplamiento:

$$Q = \int_{\Omega} B^T \chi \alpha m N_p d\Omega$$

El vector de carga es:

$$f^n = \int_{\Omega} N_u^T [\rho^s(n-1) + S_w n \rho^w] g d\Omega + \int_{\Gamma_u^q} N_u^T t d\Omega$$

Antes de discretizar:

$$n \frac{\partial S_w}{\partial t} = n \frac{\partial S_w}{\partial p^w} \frac{\partial p^w}{\partial t} = C_s \frac{\partial p^w}{\partial t}$$

Ecuación de masa, siendo $C_s = n \frac{\partial S_w}{\partial p^w}$ la humedad específica:

$$\left[\frac{\alpha - n}{K_s} S_w \left(S_w + \frac{C_s}{n} p^w \right) + \frac{n S_w}{K_w} + C_s \right] \frac{\partial p^w}{\partial t} + \alpha S_w m^T L \frac{\partial u}{\partial t} + \nabla^T \left[\frac{k k^{rw}}{\mu^w} (-\nabla p^w + \rho^w g)^w \right] = 0$$

Discretización en el espacio:

$$H \bar{p}^w + \bar{Q}^T \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} + S \frac{\partial \bar{p}^w}{\partial t} = f^p$$

Matrices:

Matriz de permeabilidad: $H = \int_{\Omega} (\nabla N_p)^T \frac{k k^{rw}}{\mu^w} \nabla N_p d\Omega$

Matriz de compresibilidad: $S = \int_{\Omega} N_p^T \left[\frac{\alpha - n}{K_s} S_w \left(S_w + \frac{C_s}{n} p^w \right) + \frac{n S_w}{K_w} + C_s \right] N_p d\Omega$

Matriz de acoplamiento: $\bar{Q} = \int_{\Omega} B^T S_w \alpha m N_p d\Omega$

El vector de flujo: $f^p = \int_{\Omega} (\nabla N_p)^T \frac{k k^{rw}}{\mu^w} \rho^w g d\Omega - \int_{\Gamma_{\sigma}^q} N_p^T \frac{q^w}{\rho^w} d\Omega$

El sistema resultante de ecuaciones es no lineal, incluso con comportamiento elástico lineal del sólido. Esto requiere generalmente iteraciones en cada paso de tiempo. Puede restaurarse la simetría usando procedimientos escalonados.

4.9.2. Modelo constitutivo Mohr-Coulomb

El modelo de Mohr-Coulomb es el más común en el contexto de los geomateriales y, en particular, de los suelos. La especificación de este modelo y su criterio de fluencia suele implicar la hipótesis de Coulomb, que postulaba una relación lineal entre la resistencia al corte en un plano y la tensión normal que actúa sobre él.

$$\tau = c + \sigma_n \tan \phi$$

Donde:

- τ es la tensión de corte máxima.

- c es la cohesión del material.
- σ_n es la tensión normal sobre el plano de falla.
- $\tan\phi$ es el ángulo de fricción interna del material.

El comportamiento mecánico de un material que se modela con el modelo de Mohr-Coulomb incluye características como:

- Resistencia al cizallamiento isotrópico (pico y residual) que tiene característica cohesivo-friccional, y aumenta linealmente con el nivel de tensión/confinamiento.
- Resistencia a la tracción (utilizando una función de límite elástico de tracción)
- Dilatación (aumento de volumen) o estado crítico (volumen constante) en el momento del fallo
- Dependencia de la resistencia al cizallamiento con el ángulo de Lode (observado en la mayoría de los geomateriales).

Combinando el criterio de Coulomb con la representación del círculo de Mohr del estado de tensiones y considerando los estados admisibles, el criterio de fallo de Mohr-Coulomb en términos de tensiones principales puede expresarse como:

$$F_s = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) + \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) \sin \phi - c \cos \phi = 0$$

En términos de invariantes de tensión, la superficie de fluencia de Mohr Coulomb es:

$$F_s = \frac{I_1}{3} \sin(\phi) + \sqrt{J_2} \left[\cos(\theta) - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin(\theta) \sin(\phi) \right] - c \cos(\phi) = 0$$

O en otros términos de invariantes de tensión:

$$F_s = q + Mp - Nc = 0$$

Donde:

$$M = \frac{3 \sin(\phi)}{\sqrt{3} \cos(\theta) - \sin(\theta) \sin(\phi)}, \quad N = \frac{3 \cos(\phi)}{\sqrt{3} \cos(\theta) - \sin(\theta) \sin(\phi)}$$

Se pueden emplear valores máximos y valores residuales para la cohesión y el ángulo de rozamiento. Esto significa que, tras la fluencia inicial, la resistencia del material desciende instantáneamente de su estado máximo a un estado residual inferior. En el caso de que los valores residuales sean iguales a los valores máximos, el comportamiento es elasto-plástico perfecto, que es el comportamiento que se ha elegido para el modelo.

4.10. Simulación de distintos escenarios

El objetivo de esta fase es la de verificar el comportamiento del modelo en un geotubo bajo diferentes hipótesis para su análisis y comparativa con estudios previos.

4.10.1.Tubo simple apoyo indeformable

Se modela un tubo de perímetro 8 m con una altura máxima de 1.3 m. sobre un suelo indeformable. En primer lugar, se realiza una calibración previa a partir de un modelo analítico. Posteriormente, se realiza un estudio de consolidación acoplada para 12 horas, 1 día, 15 días y 60 días.

4.10.2.Tubo simple apoyo deformable

Se procede de la misma manera que en el caso anterior, pero en este caso sobre un suelo deformable, para estudiar las implicaciones que tiene tanto en la deformación del tubo como en la distribución y magnitud de las tensiones en el geotextil.

4.10.3.Estudio paramétrico parámetros del material de relleno

En este caso, se analiza mediante un estudio estadístico la influencia de tres parámetros de la caracterización del material de relleno para ver su influencia en la tensión del geotextil. Para este caso, sobre suelo indeformable.

4.10.4.Tubos apilados en configuración 2+1

Finalmente, se adopta una geometría compleja para el estudio del caso de tubos apilados. Para ello se realiza el llenado de los dos tubos de la base simultáneamente y se procede al llenado del tubo superior en el día 30. Para este estudio se analizan las siguientes fases temporales: 1 día, 15 días, 30 días y 60 días sobre suelo indeformable.

4.11. Aplicación a un caso real, dragado ambiental de la Ría de O Burgo.

4.11.1.Objetivo

Respecto al estudio de este caso real, el objetivo es verificar que la tensión en los tubos geotextiles a medio plazo es suficiente para soportar las sollicitaciones a las que está sometido durante el proceso de consolidación, a lo largo de un año. Como fuente de documentación se ha consultado el proyecto constructivo. Las obras comenzaron a finales del año 2023 y finalizaron en enero de 2025.

4.11.2.Introducción

La ría de O Burgo, en A Coruña, había sufrido una importante degradación ambiental debido a los vertidos industriales y urbanos, lo que ha afectado a la calidad de los sedimentos y del agua. Para recuperar este ecosistema vital, se llevó a cabo un proyecto de dragado ambiental a gran escala, que implicó la retirada de 583.337 m³ de material dragado, de los cuales 174.284 m³ correspondían a lodos contaminados que requerían deshidratación y confinamiento seguros. Para ello se habilitaron dos recintos en tierras ganadas a la Ría cerrados al lado mar por un muro perimetral de escollera. Dentro de estos dos recintos, se diseñó la instalación de tubos geosintéticos dispuestos en dos alturas para albergar definitivamente los lodos contaminados.

4.11.4. Justificación de los valores adoptados

Las características de los materiales empleados se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2 Parámetros geotécnicos empleados en el estudio del caso real

MATERIAL	γ (kN/m³)	ϕ (°)	<i>c</i> (kPa)	<i>v</i>	<i>E</i> (kPa)	<i>K</i> (m/s)	<i>P</i>
RELLENO TUBOS	17.4	14	<i>0.1</i>	<i>0.46</i>	<i>250</i>	<i>1e⁻⁷</i>	0.51
FANGOS (CU)	16	0	73.55	<i>0.49</i>	19613	<i>8.5e⁻⁷</i>	0.55
ALUVIAL (CU)	17	0	147.1	<i>0.49</i>	8531.78	<i>8.5e⁻⁷</i>	0.61
FANGOS (CD)	16	14	36.28	<i>0.40</i>	7354.98	<i>8.5e⁻⁷</i>	0.55
ALUVIAL (CD)	17	35	9.8	<i>0.44</i>	7354.98	<i>8.5e⁻⁷</i>	0.61
GEOTEXTIL	-	9.9	<i>0.1</i>	-	2500	-	-

Los valores de manera general son los recogidos en el proyecto constructivo. Aun así, algunos parámetros necesarios para la caracterización no se indican de manera explícita en el proyecto y se han estimado. Para diferenciar estos últimos se han escrito en cursiva.

4.11.5. Modelo

Se emplea de manera general el modelo general ya descrito, con tres tubos en dos alturas en configuración 2-1 al que se le hacen algunos ajustes para adaptarlo a las características propias del proyecto:

Se añaden condiciones de contorno hidráulicas específicas al modelo, permitiendo cierta capacidad de drenaje lateral en el estrato del material de origen aluvial. Para ello se dispone una presión negativa en el perímetro del modelo en toda la profundidad del estrato, y por encima de la cota de apoyo presión atmosférica.

El nivel freático inicial se considera a cota cero, en la capa de apoyo de los tubos.

Se utiliza un mallado de 3 nodos en lugar de 6 nodos para hacer más asumible el tiempo de computación, habiendo comprobado con anterioridad en los modelos más sencillos, que no tiene una influencia destacable en la variación de tensiones registradas en el geotextil.

4.11.6. Procedimiento

El esquema de trabajo se describe de manera resumida en:

- Recopilación y elección de datos
- Estudio analítico
- Exportación de datos geométricos, creación de polilínea de los contornos de los tubos y refinado de la geometría
- Creación del modelo en MEF, introducción de geometría y datos de partida del modelo analítico. Mallado, verificación de su calidad y calibración
- Creación de los modelos específicos para cada caso de estudio
- Revisión de resultados y análisis de la tensión obtenida. Evaluación de la seguridad

Se han estudiado dos modelos diferentes:

- Modelo 1. Parámetros no drenados

El modelo emplea parámetros geotécnicos de los estratos del terreno en condiciones a corto plazo.

Se desarrollan ocho fases de cálculo:

FASE 1 Inicial (sin geotubos)

FASE 2 Consolidación 1 día. Se instalan y se simula el llenado de dos tubos inferiores

FASE 3 Consolidación 15 días

FASE 4 Consolidación 30 días. Se activa y se simula el llenado del tubo superior

FASE 5 Consolidación a 45 días

FASE 6 Consolidación a 60 días

FASE 5 consolidación a 120 días

FASE 6 Consolidación a 365 días

En la Fase 6 se desarrollan otros dos submodelos:

- En el primero se simula un cambio brusco de condiciones de no drenadas a drenadas
 - En el segundo se simula la aplicación de una sobrecarga equivalente al peso de un cuarto tubo sobre el superior
- Modelo 2 Condiciones drenadas

Este modelo emplea desde el principio condiciones drenadas. Se adoptan las mismas fases que en el anterior y se añade una Fase 7 para estudiar la consolidación a 10 años, para estudiar un hipotético caso de que no se hubiera sellado el recinto.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Simulación de distintos escenarios para análisis

El objetivo de esta fase es la de verificar el comportamiento del modelo en un geotubo de perímetro 8 m bajo diferentes hipótesis para su análisis y comparativa con estudios previos, y sobre esta base aplicar el método a un caso de estudio real.

5.1.1. Calibración previa

Como se ha descrito en la metodología, el primer paso es realizar una calibración en la que, partiendo de un cálculo previo, mediante un método analítico sea conocida la geometría de la sección transversal del tubo lleno y la tensión asociada en el geotextil. En este caso, los datos de entrada al modelo analítico son: presión de llenado 1.9 kPa; peso unitario del lodo 16.0 kN/m³, obteniendo una tensión en el geotextil de 8.2 kN/m en el sentido de la circunferencia.

Ilustración 47 Geometría y resultados de modelo analítico. GeoCops de Adama Engineering

Ilustración 48 Modelo MEF en Condiciones no drenadas. RS2 Rocscience

En primer lugar, se han fijado valores para caracterizar el material de relleno y de apoyo. Se ha considerado un apoyo rígido, con un alto valor de cohesión y un ángulo de rozamiento de un valor típico de 30°. Para el relleno se ha considerado que estará compuesto por una mezcla de arenas y una parte de limos. Se ha realizado un estudio iterativo con varias combinaciones de valores del geotextil-interfaz y de los parámetros del relleno, observando que la combinación más estable y que mejor se adapta a los resultados de partida son los que se muestran en la tabla:

Tabla 3 Parámetros geotécnicos proceso calibración tubos de perímetro 8 m.

MATERIAL	γ (kN/m ³)	ϕ (°)	c (kPa)	ν	E (kPa)	K (m/s)	T (kN/m)
APOYO RÍGIDO	22	30	200	0.45	2×10^6	0.01	
RELLENO TUBO	18	30	2	0.46	250	$1e^{-7}$	
INTERFAZ EXT.	-	22	0.1	-	10000	-	105
GEOTEXTIL	-	-	-	-	10000	-	105

Los valores en negrita y cursiva son con los que se ha iterado y el resto son fijados previamente.

Se realiza un análisis numérico en condiciones no drenadas, con una altura de nivel freático que simula la presión de llenado con su misma magnitud aplicada solo al relleno y geotextil del tubo, y asignando propiedades impermeables al geotextil. Se ha considerado asignar un valor de rozamiento tanto al relleno, como al material de apoyo e interfaz ya que no se trata tanto de reproducir las condiciones del analítico (sin interacción suelo-relleno-geotextil) como de servir de base para un posterior análisis teniendo en cuenta esta interacción, pero partiendo de un estado de tensión-deformación en el geotextil lo más similar posible. En general, los valores obtenidos son bastante aproximados al modelo analítico, observándose un descenso de la tensión en el geotextil en los laterales del tubo, algo más acusado en su mitad inferior del lateral. El valor máximo se registra en la parte superior central del geotubo con un valor de 8.26 kN/m y el inferior en ambas zonas laterales inferiores con una magnitud de 6.93 kN/m. En cuanto a los desplazamientos, se observa que el modelo aporta resultados coherentes, siendo máximos en los laterales y parte superior del tubo y mínimos en la base horizontal como era de esperar.

Ilustración 49 Tensión del geosintético en la sección transversal del tubo P 8 m. en la fase de calibración

Ilustración 50 Desplazamientos totales en el tubo P 8 m. en la fase de calibración

5.1.2. Tubo simple sobre apoyo indeformable

Se modela un tubo de perímetro 8 m con una altura máxima de 1.3 m. sobre un suelo indeformable y se realiza un estudio de consolidación acoplada para 12 horas, 1 día, 15 días y 60 días partiendo de los datos calibrados de la etapa anterior. El análisis se realiza a diferencia del anterior con condiciones drenadas y definiendo el geotextil-interfaz como permeable. Se observa un decrecimiento de la magnitud máxima de la tensión en el geotextil conforme progresa el proceso de consolidación, así como un reajuste de tensiones menos homogéneo, con picos en la parte superior del geotextil y mínimo en los laterales. Respecto al comportamiento del relleno, se forma una corona en el perímetro con comportamiento a tracción y en el interior un comportamiento homogéneo con un gradiente creciente en profundidad de las tensiones a compresión.

Ilustración 51 Distribución de tensiones el relleno y en el geotextil del tubo sobre suelo rígido a 0.5 días

Ilustración 52 Evolución de la tensión en el geotextil del tubo sobre suelo rígido en diferentes fases de consolidación en el tiempo

Los valores máximos y mínimos de tensión axial en el geotextil son de 6.66 kN/m de máximo y 2.5 kN/m de valor mínimo para una consolidación de 0.5 días y de 5.13 kN/m y 0.22 kN/m respectivamente para 60 días. Respecto a la deformación sufrida por el tubo, se observa que es máxima en los laterales y en la parte superior, y mínima en la base. Esto podría ser atribuido a que es en estas zonas donde más rápido se produce la pérdida de humedad del material contenido en el geotubo.

Ilustración 53 Distribución de tensiones el relleno y en el geotextil del tubo sobre suelo rígido a 60 días

5.1.3. Tubo simple apoyo deformable

Se procede de la misma manera que en el caso anterior, pero en este caso sobre un suelo deformable, para estudiar las implicaciones que pudiera tener en la deformación del tubo como en la distribución y magnitud de las tensiones en el geotextil. Para esto, se modifican los parámetros que caracterizan el suelo de apoyo:

Tabla 4 Parámetros geotécnicos apoyo deformable tubos de perímetro 8 m

MATERIAL	γ (kN/m ³)	ϕ (°)	c (kPa)	ν	E (kPa)	K (m/s)	T (kN/m)
APOYO RÍGIDO	22	30	0	0.35	500	0.01	
RELLENO TUBO	18	30	2	0.46	250	1e ⁻⁷	
INTERFAZ EXT.	-	22	0.1	-	10000	-	105
GEOTEXTIL	-	-	-	-	10000	-	105

Se aprecia que sobre un suelo deformable y con menos capacidad portante, se produce una importante reestructuración de las tensiones en el geotextil del tubo, invirtiendo la zona de máxima tensión de la parte superior a la parte inferior y un reajuste mucho más homogéneo de la magnitud de las tensiones en el geotextil. El comportamiento del relleno también varía, desapareciendo las zonas traccionadas.

Ilustración 54 Distribución de tensiones en el relleno y geotextil del tubo sobre suelo deformable a 0.5 días

Ilustración 55 Evolución de la tensión en el geotextil del tubo sobre suelo deformable en diferentes fases de consolidación en el tiempo

Se observa en todas las etapas un aumento respecto a la condición de apoyo indeformable de la magnitud de la tensión máxima y mínima, con un aumento entorno al 10% para el valor máximo y un

incremento de más del 200% para el valor mínimo en la primera etapa de estudio, 7.31 kN/m y 5.68 kN/m respectivamente.

La deformada del geotubo también cambia de patrón, concentrándose los desplazamientos máximos en la zona central y superior del tubo. También aumenta, la magnitud de la deformación respecto al caso de apoyo rígido, más de un 150% en las zonas de máxima deformación respecto al apoyo indeformable.

Ilustración 56 Desplazamientos y asiento del tubo sobre suelo deformable a 60 días

5.1.4. Estudio de sobrecarga aplicada sobre el tubo geotextil

Una de las opciones para estudiar el efecto que puede ejercer el apilado de tubos sobre un geotubo de manera simplificada podría ser el suponer unas acciones equivalentes al peso de los tubos superiores sobre el de estudio. Para ello, se ha realizado un par de modelos para ver la afección de una carga sobre la redistribución de tensiones dentro del geotubo y sobre el geotextil: una carga vertical sobre el tubo y una carga vertical sobre una de las mitades. Las cargas se han aplicado sobre el tubo en ambos casos a los 15 días desde el llenado sobre un suelo de apoyo indeformable.

El efecto de la sobrecarga sobre el tubo tiene un efecto inmediato en aumentar la tensión que soporta el geotextil, especialmente en la mitad superior donde se ha aplicado la solicitación y en menor medida en la base. La magnitud de la tensión oscila durante el proceso de consolidación, tendiendo a estabilizarse a largo plazo. Se han añadido dos fases más a este modelo con consolidación a 120 y 360 días. Como se puede ver, la tensión varía de los 6.06 kN/m de la fase sin sobrecarga a 24.96 kN/m en el momento de la aplicación en la zona de máxima tensión y de 2.46 kN/m a 4.25 kN/m en la base. A 120 días la tensión máxima tiene una magnitud de 26.51 kN/m en la zona superior y de 7.27 kN/m en la inferior, no variando ya estos valores a 360 días.

Ilustración 57 Distribución de tensiones en el relleno y geotextil del tubo sobre suelo indeformable a 15 días con aplicación de sobrecarga

Ilustración 58 Evolución de la tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable y con sobrecarga a partir del día 15 en diferentes fases de consolidación en el tiempo

En cuanto a deformación, se observa una mayor de formación del geotubo en la zona central respecto a la misma fase sin sobrecarga, sin bien los valores máximos de deformación se observan en la misma zona, los laterales y la magnitud de los valores máximos no varían más de 1cm aproximadamente.

Ilustración 59 Desplazamientos del tubo sobre suelo indeformable y bajo carga a 360 días

Referente a la aplicación de una carga sobre la mitad superior, simulando un tubo en el extremo inferior derecho de un sistema apilado es claramente visible la afección localizada de la sobrecarga a modo de hacer menos homogénea la distribución de tensiones, tanto en el geotextil como en el relleno en la zona afectada directamente por la sollicitación. En cuanto a la magnitud de la tensión medida en el geotextil, es de menor cuantía que la de la fase anterior uniformemente repartida sobre la mitad superior del geotubo y considerablemente mayor que el caso sin sobrecarga. Además, se observa un comportamiento en la tensión medida en la base inferior del tubo que no se había registrado hasta el momento: durante la fase de carga a los 15 días y la siguiente a 30 días, se registran valores mínimos de tensión en el geotextil inferiores a los de la fase inicial a 0.5 días.

Ilustración 60 Distribución de tensiones en el relleno y geotextil del tubo sobre suelo indeformable a 15 días con aplicación de sobrecarga en la mitad de la coronación del tubo

Ilustración 61 Evolución de la tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable y con sobrecarga en la mitad del tubo a partir del día 15 en diferentes fases de consolidación en el tiempo

En cuanto a los desplazamientos, se muestra claramente un comportamiento no simétrico más acusado en la zona de aplicación de la sobrecarga, así como de mayor magnitud (varían en la fase a 60 días de 5cm para la carga uniformemente aplicada en la parte superior a 10 cm con carga aplicada a la mitad de la superficie superior, poniendo de manifiesto que no solo la magnitud sino la forma y zona de aplicación tiene implicaciones en la tensión soportada por el geotextil.

Ilustración 62 Desplazamientos del tubo sobre suelo indeformable y bajo carga aplicada a la mitad del tubo a 360 días

5.1.5. Estudio paramétrico peso específico del relleno, coef. Poisson, y rozamiento interno

En este caso, se analiza mediante un estudio estadístico la influencia de tres parámetros de la caracterización del material de relleno para ver su influencia en la tensión del geotextil. Para este caso, sobre suelo indeformable.

- Caso 1 Se disminuye el peso específico del relleno

Tabla 5 Parámetros geotécnicos apoyo indeformable y disminución del peso específico del material de relleno

MATERIAL	γ (kN/m ³)	ϕ (°)	c (kPa)	ν	E (kPa)	K (m/s)	T (kN/m)
APOYO RÍGIDO	22	30	200	0.45	2×10^6	0.01	
RELLENO TUBO	16	30	2	0.46	250	$1e^{-7}$	
INTERFAZ EXT.	-	22	0.1	-	10000	-	105
GEOTEXTIL	-	-	-	-	10000	-	105

Al disminuir la densidad del relleno del tubo, como era de esperar la tensión soportada por el geotextil disminuye sensiblemente (5.86 kN/m frente a 6.66 kN/m) en la parte superior y permanece sin cambios en la zona de mínima tensión. Se observa que se mantiene la misma configuración de distribución de tensiones, máxima en la parte superior y mínima en los laterales inferiores:

Ilustración 63 Distribución de tensiones en el relleno y geotextil del tubo sobre suelo indeformable a 15 días con disminución de peso específico del relleno

Ilustración 64 Evolución de la tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable con disminución de peso específico del relleno en diferentes fases de consolidación en el tiempo

Ilustración 65 Desplazamientos del tubo sobre suelo indeformable con disminución de peso específico del relleno a 60 días

Respecto a la deformación, el patrón es idéntico al de referencia y los desplazamientos de la misma magnitud.

- Caso 2 Se aumenta el peso específico del relleno

Tabla 6 Parámetros geotécnicos apoyo indeformable y aumento del peso específico del material de relleno

MATERIAL	γ (kN/m ³)	ϕ (°)	c (kPa)	ν	E (kPa)	K (m/s)	T (kN/m)
APOYO RÍGIDO	22	30	200	0.45	2×10^6	0.01	
RELLENO TUBO	20	30	2	0.46	250	$1e^{-7}$	
INTERFAZ EXT.	-	22	0.1	-	10000	-	105
GEOTEXTIL	-	-	-	-	10000	-	105

Se ejecuta el mismo modelo variando la densidad del relleno de 18 a 20 kN/m³.

Con estos datos de partida, la tensión en el geotextil aumenta, tanto en los valores máximos (7.42 kN/m a 0.5 días) como mínimos (2.81 kN/m a 0.5 días), presentando los primeros en la zona central superior y los mínimos la zona inferior de los laterales. La tensión en el geotextil va disminuyendo conforme el relleno consolida.

Ilustración 66 Evolución de la tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable con aumento de peso específico del relleno en diferentes fases de consolidación en el tiempo

Ilustración 67 Desplazamientos del tubo sobre suelo indeformable y con aumento del peso específico del relleno a 60 días

Los desplazamientos detectados siguen siendo muy parecidos a los dos casos anteriores.

- Caso 3 Variación del coeficiente de Poisson del relleno

Se ha realizado un análisis estadístico de los valores de la tensión del geotextil para una desviación estándar de 0.03 sobre el valor medio de 0.45 de coeficiente de Poisson del material de relleno. Se justifica debido a que por su naturaleza al estar confinado el material dentro del geotubo, se le presupone cuasi-indeformable, con poca o ninguna pérdida de volumen (coef. Poisson 0.5).

El estudio estadístico en este rango muestra que la desviación estándar es más acusada en la última etapa de consolidación estudiada y está localizada en la zona superior del geotubo. En las primeras etapas de consolidación sin embargo los valores de desviación respecto a los valores medios son del orden de tres veces inferiores y la máxima variación se produce en la base del tubo. Las tensiones observadas son mayores para valores inferiores del coeficiente de Poisson y menores cuanto más cercano a 0.5. Las máximas tensiones, en cualquier caso, siempre están localizadas en la parte superior del tubo.

Ilustración 68 Evolución de la desviación estándar de los valores de tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable con variación del coeficiente de Poisson

Ilustración 69 Evolución del coeficiente de variación de la tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable con variación del coeficiente de Poisson en diferentes fases de consolidación en el tiempo

- Caso 4 Variación del módulo de Young del relleno

Se estudia un rango de valores dentro de lo característico para un lodo muy blando (500-1500 kPa). Los resultados muestran que la tensión que soporta la membrana geotextil aumenta en magnitud conforme decrece el valor del módulo de Young y es más marcada la diferencia en las primeras etapas de consolidación. La desviación estándar en el rango estudiado es de menor magnitud que la estudiada en el caso anterior y con poca variación entre diferentes fases de consolidación salvo en los extremos inferiores del tubo, donde se registra la mayor magnitud de deformación en la última fase de consolidación.

Ilustración 70 Evolución de la desviación estándar de los valores de tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable con variación del módulo de Young del relleno

- Caso 5 Variación del ángulo de rozamiento efectivo del material de relleno y del geotextil (interfaz)

En este caso, al tratarse de una variación conjunta de dos propiedades de elementos diferentes, material e interfaz, no es posible realizar un estudio estadístico con la herramienta de RS2. Se realizan dos modelos diferentes para valores del ángulo de rozamiento interno efectivo del relleno de 25° y 35° para compararlo con el de 30° . Para el ángulo de rozamiento de la interfaz se toma $\arctg(0.7 \tan \phi)$.

La tensión máxima es del orden de un 118 % a 60 días superiores en el caso de estudio de 35° respecto a 25° de ángulo de rozamiento efectivo del relleno. Por el contrario, la tensión mínima es 7.46 veces superior para 25° que para 35° . Se observa que los desplazamientos están más localizados para el mayor ángulo de rozamiento en los laterales inferiores del tubo y para 25° los desplazamientos son mayores y más extendidos en todo el arco superior del tubo. En cuanto a rango de magnitud de tensiones respecto a cada fase de consolidación, es más amplio para $\phi 25^\circ$ que para $\phi 35^\circ$. En la comparativa de los gráficos de evolución de las tensiones en el geotextil para ambos casos, se aprecia una mayor amplitud del rango de variación de tensión para el caso de 25° respecto de 35° en la parte superior del tubo y al contrario en las zonas laterales inferiores.

Ilustración 71 Desplazamientos y distribución de tensiones en el geotextil para ángulo de rozamiento del relleno de 25°

Ilustración 72 Ilustración 25 Desplazamientos y distribución de tensiones en el geotextil para ángulo de rozamiento del relleno de 35°

Ilustración 73 Evolución de los valores de tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable para ángulo de rozamiento interno del relleno de 25°

Ilustración 74 Evolución de los valores de tensión en el geotextil del tubo sobre suelo indeformable para ángulo de rozamiento interno del relleno de 25°

5.1.6. Tubos apilados en configuración 2+1

Finalmente, se adopta una geometría compleja para el estudio del caso de tubos apilados. Para ello se realiza el llenado de los dos tubos de la base simultáneamente y se procede al llenado del tubo superior en el día 30. Para este estudio se analizan las siguientes fases temporales: 1 día, 15 días, 30 días y 60 días sobre suelo indeformable. Se realizan dos modelos para analizar si la secuencia de llenado de los dos tubos inferiores tiene influencia sobre la deformación y la distribución de tensiones. En el primer modelo se llenan simultáneamente los dos geotubos de la base y se aplica el tercero sobre ellos en el día 30, mientras que, en el segundo, se llena el primer tubo al inicio, y el segundo de la base transcurridos dos días, volviendo a aplicar el tercero sobre ellos en el día 30.

- Caso 1 Llenado simultáneo de los tubos de la base

El comportamiento observado se corresponde como parecería razonable a priori con una simetría en desplazamientos y por tanto en tensiones para los dos tubos de la base. La tensión que desarrollan es inferior a la de un solo tubo por separado, lo cual puede deberse al comportamiento solidario por la zona de contacto, donde marca una tensión mínima prácticamente nula. En el momento que se simula un tercer tubo sobre los dos primeros, la tensión máxima se multiplica por 2.6 veces su magnitud (de 4.06 kN/m a 12.72kN/m) y se localiza en la zona media de contacto con el tubo superior. Se resalta que esta magnitud de tensión de tracción del geotextil es ampliamente superior a la registrada durante el proceso de llenado según el modelo analítico. Este valor disminuye en el siguiente paso de tiempo a 60 días a 10.47kN/m, en la misma zona. El modelo muestra claramente la distribución de tensiones bien diferenciada respecto a esfuerzos a compresión bajo la carga del peso propio y la inducida por el tubo superior extendiéndose desde el punto de contacto entre tubos superior e inferior en una envolvente aproximada de 1.5H:1V hacia la base de los tubos inferiores y el tercio superior exterior sobre esa envolvente trabajando a tracción. Estas zonas traccionadas son coincidentes con las de máxima deformación y el punto máximo se encuentra localizado en los extremos inferiores exteriores de los tubos de la base. También se aprecia claramente la zona inferior central del tubo superior que se encuentra “colgada” entre los dos tubos inferiores trabajando a tracción y deformándose verticalmente. Sin embargo, el modelo no aprecia que sea una zona de especial interés respecto a la magnitud de la tensión del geotextil para este caso. En cualquier caso, al ser un punto proclive a sufrir grandes deformaciones, se estima interesante prestar especial atención como punto singular, ya que la magnitud de la tensión podría

estar muy influenciada por la de las deformaciones y estas depender en un amplio rango del espacio generado entre los tubos (Lawson, 2008).

Ilustración 75 Distribución de tensiones en el relleno y geotextil de los dos tubos inferiores a 15 días

Ilustración 76 Distribución de tensiones en el relleno y geotextil de los dos tubos inferiores a 30 días y colocación del tubo superior

Ilustración 77 Distribución de tensiones en el relleno y geotextil de los dos tubos inferiores a 60 días y con vectores de deformación

En cuanto a los desplazamientos máximos se observan máximos en la zona central del tubo superior (12 cm), que se deforma verticalmente en el hueco creado entre los dos inferiores, y en los tubos inferiores, salvo en la base horizontal, en toda la corona superior a ella, aunque de menor magnitud que los máximos en el tubo superior (6-7 cm) y como se ha señalado anteriormente, coincidente con la región donde se registran los esfuerzos a tracción del relleno.

Ilustración 78 Desplazamientos de los tubos a 60 días en configuración 2+1

Ilustración 79 Asentamiento de tubo superior en la zona central. (Lawson, 2008)

En otro orden, puede resultar interesante observar la variación del exceso de presión de poros antes y después de simular la colocación del tubo superior, para verificar que el modelo acoplado está trabajando no solo con las características mecánicas sino también con el flujo de agua dentro del relleno.

Ilustración 80 Exceso de presión de poros en fase de 15 días

En esta fase temprana a 15 días, la mayor parte del exceso de presión de poros todavía no se ha disipado completamente profundidad. El gradiente de presiones negativas (succión) aumenta desde la base hasta la superficie superior y hacia los laterales. Esto sugiere que la consolidación ha

comenzado por las partes más periféricas (bordes de los tubos y coronación), donde el drenaje es más rápido, mientras el centro y la base del modelo aún están drenando lentamente.

Tras la colocación del tercer geotubo en la siguiente fase, se produce un nuevo incremento de carga, pero la succión máxima disminuye ligeramente respecto a la etapa anterior (de -9.90 kPa a -9.48 kPa). Esto indica una redistribución de presiones internas y una leve recuperación de presión en ciertas zonas por la compresión del nuevo tubo y la reacción del agua atrapada. Se observa que el nuevo geotubo tiene valores de presión de poros más distribuido y similar a la etapa anterior en los tubos inferiores, lo cual es lógico ya que su carga es reciente y aún no ha drenado. La consolidación sigue avanzando, pero sin intensificación de la succión.

Ilustración 81 Exceso de presión de poros en fase de 30 días

En esta etapa, el proceso de consolidación ha avanzado significativamente. La presión de poros en exceso se ha disipado en gran parte, y el modelo muestra succión generalizada en casi todo el cuerpo de los geotubos. El valor mínimo alcanza -13.86 kPa en la coronación del tubo superior, que es donde se registran mayores desplazamientos como se describió anteriormente. Aunque ha pasado relativamente poco tiempo, parece indicar que el suelo comienza a asumir más carga efectiva. Este hecho es compatible con que la tensión a tracción del geotextil del tubo descienda.

Ilustración 82 Exceso de presión de poros en fase de 60 días

- Caso 2 Llenado espaciado en el tiempo de los tubos de la base

En este caso, se simula en primer lugar el llenado de un primer geotubo en el tiempo 0.5 días y posteriormente un segundo sobre la base de apoyo en el día 2 y contiguo al anterior.

Se analizan los desplazamientos de los elementos para los días 2, 30 y 60. Desde el primer instante, se aprecia que se pierde la deformación simétrica que presentaban los dos tubos de la base cuando se simulaban en el mismo instante, con unas desplazamientos más acusadas hacia el sentido del tubo de la derecha, el que se llena un día más tarde, y el punto de desplazamientos mínimas cambia de localización de la zona de contacto entre ambos tubos hacia la base del tubo que se ha llenado el primero.

Ilustración 83 Desplazamientos de los tubos inferiores y tensión en el geotextil para la fase de 15 días con instalación de tubo derecho un día después del izquierdo

La falta de simetría se observa también en el día 30 en el que se simula el tercer tubo. Esta asimetría en los desplazamientos parece que influyen en el reparto de la tensión en el geotextil, de una manera menos eficiente, y presenta un valor de tensión máxima de 12.08 kN/m respecto al valor del caso anterior de 10.72 kN/m.

Ilustración 84 Desplazamientos de los tubos inferiores y tensión en el geotextil para la fase de 30 días con instalación de tubo derecho un día después del izquierdo

El comportamiento a 60 días tiene a la estabilización y a unos desplazamientos más homogéneos entre los tubos de la base, y la diferencia del valor de la tensión máxima se reduce respecto al mismo valor pico del caso anterior (11.41 kN/m frente a 10.47 kN/m).

Ilustración 85 Desplazamientos de los tubos inferiores y tensión en el geotextil para la fase de 30 días con instalación de tubo derecho un día después del izquierdo

5.2. Aplicación a un caso real, dragado ambiental de la Ría de O Burgo. Resultados

5.2.1. Calibración

Para la calibración previa del modelo, se sigue el procedimiento descrito en el apartado de metodología. En primer lugar, se procede a extraer la geometría y tensión asociada del geotextil mediante un método analítico, en este caso (Leshchinsky, 1996), para un fluido con una densidad de 16kN/m^3 , presión de llenado de 0.2 kPa dando como resultado una tensión uniforme en el geotextil de 23.7 kN/m . La geometría resultante, se exporta en puntos singulares mediante Excel, y mediante su tratamiento con un código Python, se crea una polilínea continua que los una, y se simplifica eliminando puntos muy cercanos, que permita la importación en el modelo MEF en el software RS2 de Rocscience.

Ilustración 86 Geometría y resultados de modelo analítico tubo perímetro 28 m. GeoCops de Adama Engineering

Se configura el modelo de elementos finitos con condiciones no drenadas y con un tratamiento impermeable en el geotextil. La presión de llenado que actúa sobre el lodo contenido en el tubo mediante la simulación de un nivel freático que actúa sobre ese material. Mediante un proceso iterativo, en el que solo se ha modificado el valor de la densidad del lodo, en primera aproximación y el módulo elástico del geotextil, para afinar los resultados, se establecen las condiciones que servirán de partida para los posteriores modelos de estudio, con el criterio de fijar la tensión máxima en magnitud cercana a la establecida por el modelo analítico y de manera que sea lo más homogénea posible, teniendo en cuenta que no se puede asemejar un comportamiento de un modelo sin rozamiento y asimilable a un fluido a la de un sólido en un modelo Mohr-Coulomb.

Ilustración 87 Modelo MEF en Condiciones no drenadas. RS2 Rocscience. Desplazamientos totales y distribución de tensiones en el geotextil

El análisis estadístico de las tensiones axiales revela un comportamiento bastante uniforme. La tensión media registrada es de 22.56 kN/m y la máxima de 23.78 kN/m, localizada en la zona central superior, con una desviación estándar de 1.18 kN/m, lo que implica una baja dispersión de los datos. El coeficiente de variación, del 5.25%, confirma la homogeneidad en la distribución de tensiones a lo largo de los nodos analizados. La asimetría negativa significativa (skewness = -3.58) indica que predominan valores ligeramente inferiores a la media, mientras que la alta curtosis (13.47) refleja

una distribución altamente concentrada alrededor del valor medio, con muy pocos valores extremos. En conjunto, estos resultados sugieren que el estado tensional es estable, controlado y carente de concentraciones críticas de tensión, reforzando la robustez del diseño bajo las condiciones de carga analizadas.

En cuanto a los desplazamientos registrados, se asemejan al patrón del caso de estudio previo, con máximos concentrados en los laterales del geotubo, y mínimos en la base central de este, donde coincide con la menor tensión registrada en el geotextil.

Ilustración 88 Tensión del geosintético en la sección transversal del tubo P 28 m. en la fase de calibración

Ilustración 89 Distribución estadística de tensiones en el geotextil

5.2.2. Modelo con condiciones a corto plazo y parámetros geotécnicos de proyecto.

Se analiza en este capítulo en análisis de resultados de los modelos realizados en condiciones no drenadas y a largo plazo de la instalación de tres geotubos en disposición 2+1 con las condiciones geotécnicas de proyecto, sobre los fangos de la ría en diferentes fases de tiempo. Se complementa el estudio con dos submodelos, uno que simula una sobrecarga, transcurrido un año equivalente al

peso de otra tercera fila de tubos y una simulación de un cambio brusco de parámetros del suelo de apoyo de no drenadas a efectivas en la fase de 365 días de consolidación.

- Caso 1 Condiciones no drenadas

A partir de los parámetros no drenados de los distintos suelos se establece la colocación de los dos tubos de la base y posteriormente a los 30 días del inicio el tercer tubo sobre ellos. Se analiza la consolidación en varias etapas de tiempo, así como las desplazamientos y tensión soportada por el geotextil de los tubos.

En un primer momento, llama la atención la subida del nivel freático que se había situado a nivel de apoyo con la disposición de los primeros tubos, entrando en contacto con ellos. Ese fenómeno se explica porque el colocar los geotubos actúa como una carga súbita sobre el terreno saturado. Esa carga genera una sobrepresión de poros en el suelo. Eso empuja el agua hacia arriba, especialmente bajo los tubos, haciendo que el nivel freático suba dentro de ellos. Conforme avanza la consolidación el freático vuelve a bajar.

En la ilustración 43 se representa la variación del exceso de presión de poros del tubo 1 (inferior izquierdo). Puede observarse cómo en los primeros instantes existe un exceso de presión de poros que conforme progresa la consolidación se transforma en presiones de succión.

Ilustración 90 Exceso de presión de poros en el tubo 1 (inf. izquierdo) durante las diferentes fases de consolidación

Respecto a la tensión máxima soportada por los geotextiles, en primer lugar, se observa que el patrón de tensiones máximas cambia respecto al de apoyo rígido (con la tensión en la parte superior del tubo) desplazándose a la zona central de la base, con un valor en el primer día de 31.24 kN/m superior al de la fase de calibración. Durante la fase de colocación del tercer tubo sobre los dos de la base, la distribución de tensiones varía, haciéndose máxima en la zona de contacto entre los tubos de la base y el superior, siendo la máxima magnitud registrada de 44.3 kN/m. La zona menos tensionada es el lateral de contacto entre los dos tubos inferiores. Finalmente, a 365 días, los resultados del modelo indican que la zona de máxima tensión sigue siendo la descrita, pero ya en menor magnitud, registrando un valor pico de 40.71 kN/m, siendo un comportamiento compatible con lo observado en los modelos previos de estudio.

Ilustración 91 Distribución de tensiones transcurrido un día

Ilustración 92 Distribución de tensiones transcurridos 30 días

Ilustración 93 Distribución de tensiones transcurridos 365 días

Ilustración 94 Evolución de tensiones en el tubo 1 (inf. Izquierdo) en el tiempo

Ilustración 95 Tensión máxima por fase de estudio

Se ha realizado un estudio estadístico de los datos de tensiones del modelo en las diferentes etapas de consolidación para condiciones no drenadas. Se ha señalado en todos los gráficos como valor de referencia de seguridad el correspondiente al valor minorado de resistencia de las costuras de los tubos, en este caso 63 kN/m (60% nominal).

Respecto a la distribución de tensiones, los resultados evidencian una dispersión moderada en la primera etapa de 15 días, si bien las desviaciones estándar resultan del mismo orden que las tensiones medias. En la fase de 30 días, coincidiendo con la instalación del tubo superior, la dispersión de las tensiones se incrementa de forma notable. A partir de esta fase y hasta los 365 días, la dispersión muestra una tendencia a la disminución, lo que sugiere un progresivo proceso de estabilización tensional. No obstante, en la fase adicional correspondiente al día 366, que simula la carga asociada a la colocación de una nueva capa de tubos, se registra un marcado aumento de la heterogeneidad de tensiones, ampliándose significativamente el rango de valores observados.

Ilustración 96 Diagrama de caja de las tensiones registradas en cada fase de consolidación

El análisis de la evolución de las tensiones máximas revela un patrón consistente con el comportamiento observado en la distribución de tensiones, marcando el máximo en la fase de carga del tercer tubo, con posterior tendencia a reducir el valor máximo y volviendo a aumentar en la fase última de carga adicional. Respecto a la seguridad, se puede decir que en todas las fases el rango de valores se mantiene estable por debajo del valor de referencia de seguridad, salvo en la última fase de carga, que se supera el valor umbral establecido de 63 kN/m registrando en el contacto entre tubos de la primera y segunda altura de 68.10 kN/m.

Ilustración 97 Tensión media por fase de estudio con desviación estándar

Finalmente, se analiza la dispersión espacial de tensiones a lo largo del geotextil mediante un análisis por mapa de calor de los nodos del geotextil. Se observa un desarrollo progresivo de la heterogeneidad espacial de las tensiones en el geotubo. Durante las fases iniciales, hasta los 30 días, las tensiones presentan una distribución relativamente uniforme entre nodos. Sin embargo, a

partir de dicha fase, comienzan a identificarse zonas con concentraciones superiores de tensión, aumentando gradualmente la heterogeneidad espacial. Este fenómeno se acentúa de manera significativa en la fase de 366 días, tras la aplicación de una nueva carga, donde se observan focos localizados de tensiones elevadas que podrían constituir potenciales zonas de inicio de fallo estructural, en la zona de contacto entre los tubos de la base y de la primera hilada.

Ilustración 98 Mapa de calor por nodo y fase de estudio

Para concluir la exposición de resultados de esta fase, se analiza brevemente los desplazamientos registrados.

El análisis de desplazamientos muestra un comportamiento progresivamente estable hasta la fase de 365 días, con desplazamientos máximos donde se miden 42.2 cm registrados en la zona central y superior del tubo 3 (el situado sobre los dos primeros de base) y una forma estructural relativamente constante. La aplicación de una nueva carga en la fase de 366 días induciría un incremento significativo del desplazamiento máximo en el terreno de apoyo, y moderado en los tubos 53.3 cm.

Ilustración 99 Desplazamientos en la fase de 365 días

Ilustración 100 Desplazamientos con aplicación de carga en la fase 366 días

Ilustración 101 Desplazamientos medidos en el vértice central del tubo superior en las distintas fases de consolidación

Tanto la localización de los desplazamientos máximos como los valores más extremos calculados con el modelo se pudieron observar durante la ejecución de las obras y ambos son concordantes, lo que da un respaldo de validez al modelo.

Se concluye este apartado señalando los resultados del submodelo de cambio de condiciones de los parámetros geotécnicos del suelo de apoyo de no drenadas a drenadas de manera súbita en el día 120. Los resultados muestran un incremento muy notable del valor de asiento del suelo de apoyo con un consiguiente reflejo en el aumento de tensiones en los geotubos, midiendo una deformación máxima de 50 cm en la cresta del tubo superior y una tensión máxima en el contacto entre tubo superior e inferiores de 52.68 kN/m, lo cual podría indicar una gran influencia en las tensiones debido a un cambio brusco de la capacidad de carga del terreno de apoyo.

Ilustración 102 Desplazamientos en el submodelo con cambio de condiciones de apoyo a drenadas en la fase 365 días

- Caso 2 Condiciones drenadas

El siguiente caso de estudio se realiza de manera similar al anterior, pero modificando las condiciones del terreno de apoyo a condiciones drenadas. Se añade una fase nueva de consolidación a 10 años. No se elimina el nivel freático, ya que este es dependiente de la carrera de marea.

Los datos que aportan el modelo en la primera etapa es un valor de la tensión máxima en el geotextil del mismo orden respecto al calculado con condiciones a corto plazo y situado en la base de los tubos. En la fase del día 30d, cuando se coloca el tubo superior, la tensión máxima vuelve a registrarse en el punto de contacto entre el tubo superior y el inferior, también en el mismo orden de magnitud que el anterior caso de estudio.

Ilustración 103 Desplazamientos y distribución de tensiones en el geotextil a un día para condiciones drenadas del terreno de apoyo

Ilustración 104 Desplazamientos y distribución de tensiones en el geotextil a 30 días e instalación de tubo superior para condiciones drenadas del terreno de apoyo

Ilustración 105 Evolución de tensiones en el tubo 1 (inf. Izquierdo) en el tiempo con condiciones drenadas del terreno de apoyo

Un estudio más en detalle muestra un patrón similar en los valores por fases de la tensión máxima, con valores mínimamente superiores. Respecto a la novedad de la fase de 10 años, la tensión máxima sigue disminuyendo, pero en mucha menor proporción respecto al tiempo que en las fases anteriores, no variando mucho de la fase de 365 días.

Ilustración 106 Tensión máxima por fase de estudio condiciones drenadas terreno de apoyo

Respecto a la evolución de la tensión media, se identifica un descenso moderado en los primeros 15 días, seguido de un incremento puntual tras 30 días y una posterior tendencia a la estabilización y reducción ligera a lo largo del tiempo. La amplitud de la banda de desviación estándar es relativamente mayor tras 30 días, pero disminuye progresivamente, reflejando una reducción de la heterogeneidad en las tensiones. El gráfico de caja para condiciones drenadas evidencia una evolución más controlada y estable de las tensiones en el geotextil frente al comportamiento observado en condiciones no drenadas. Hasta la fase de 365 días, en ambos casos se aprecia un ligero aumento de la dispersión tras la instalación del segundo tubo (30 días), pero bajo condiciones drenadas las tensiones permanecen en valores más bajos y con una disminución progresiva de la dispersión, mientras que en no drenadas la dispersión persiste de manera más marcada.

En todo el periodo hasta los 365 días, en condiciones drenadas los valores máximos se mantienen claramente por debajo del umbral de seguridad de 63 kN/m, frente a condiciones no drenadas donde, aunque no se supera el umbral en esta primera etapa, se observa una mayor heterogeneidad y valores puntualmente más elevados.

Ilustración 107 Diagrama de caja de las tensiones registradas en cada fase de consolidación condiciones drenadas

Ilustración 108 Tensión media por fase de estudio con desviación estándar condiciones drenadas

En cuanto al análisis de la distribución espacial de tensiones muestra que, en ambas condiciones, las zonas de máxima tensión están muy localizadas en ciertos nodos, especialmente tras la puesta en carga del tercer tubo, localizadas en las zonas de contacto entre los tubos superiores e inferiores y en la zona en contacto con el suelo.

Ilustración 109 Mapa de calor por nodo y fase de estudio con condiciones drenadas

Ilustración 110 Desplazamientos medidos en el vértice central del tubo superior en las distintas fases de consolidación para condiciones drenadas

La deformación por asentamiento en el tubo superior, donde es más marcada, sigue un comportamiento similar a las condiciones no drenadas, solo que 2cm aproximadamente mayores en condiciones drenadas frente a las no drenadas.

5.3. Discusión

5.3.1. Análisis del modelo aplicado al tubo de perímetro 8

El primer bloque de análisis corresponde a la aplicación del modelo numérico en un caso teórico de tubo de geotextil de 8 metros de perímetro para verificar el comportamiento del modelo en un geotubo bajo diferentes hipótesis para su análisis y realizar una comparativa con estudios previos. En primer lugar, se ha realizado una calibración inicial del modelo fijando la geometría del exterior del tubo geotextil en sección transversal y tratando de reproducir el estado tensional de la membrana entre el modelo analítico y el numérico adoptando la condición de impermeable al geotextil, pero añadiendo rozamiento. El análisis más detallado de las tensiones arroja un coeficiente de variación ($CV \approx 5\%$) lo que indica una dispersión baja respecto a la media, sugiriendo una buena uniformidad en los datos. La comparación entre los resultados de ambos modelos muestra una buena correlación en los valores de tensión circunferencial en el geotextil, lo que legitima el uso del modelo numérico en escenarios más complejos.

Ilustración 111 Histograma de distribución de frecuencias de los valores de tensión en el geotextil en la calibración

La tensión obtenida en el modelo MEF en la zona central superior del tubo (8.26 kN/m) reproduce con alta fidelidad el resultado analítico (8.2 kN/m), si bien se detecta una mayor variabilidad en la distribución de tensiones a lo largo del contorno del geotubo. Esta diferencia, atribuible a la consideración de interacción geotextil-relleno-suelo de apoyo y la posibilidad de fricción entre materiales en el modelo numérico, pone de manifiesto las limitaciones del modelo analítico para representar con precisión los gradientes tensionales reales. En cualquier caso, los resultados obtenidos sugieren que la metodología para fijar un punto de partida para la calibración del modelo a partir de métodos analíticos puede ser viable.

El estudio de consolidación acoplada para diferentes condiciones de contorno permite una valoración detallada de la influencia del apoyo sobre el comportamiento estructural del tubo. En el caso de un apoyo indeformable, se observa un descenso progresivo de las tensiones en el geotextil con el tiempo, asociado a la pérdida de presión interna por drenaje y a la deformación. La tensión máxima se localiza en la parte superior del geotubo y la mínima en la base, coincidente con los resultados de otros modelos como los de (Silva et al., 2021), (Plaut & Stephens, 2012) y (Guo et al.,

2014), siendo la diferencia máxima entre tensiones máximas y mínimas del 27% en el caso de estudio de los últimos autores, y en la calibración de este modelo del 19.2 %.

No obstante, al introducir un apoyo deformable, la distribución de tensiones se ve drásticamente alterada, desplazándose la zona de máxima tensión hacia la base del tubo. El valor máximo asciende a 7.31 kN/m y el mínimo a 5.68 kN/m, mostrando una reducción significativa de la heterogeneidad tensional, tanto entre tensiones máximas y mínimas, como entre máximas y mínimas a diferentes días de consolidación (del 7% en máximas entre 0.5 días y 60 días y del 22% en mínimas. Esto se corresponde con las observaciones de (Guo et al., 2015), quienes incorporaron el modelo de Winkler para representar el efecto de suelos flexibles en la tensión del geotextil. Además, los desplazamientos observados en este caso superan el 150% respecto al apoyo rígido, lo cual es coherente con un sistema estructural en el que la base no proporciona confinamiento efectivo. En el caso sobre suelo rígido las mayores deformaciones se localizaban en el arco superior, achacables a la mayor velocidad de drenaje y al no tener ningún confinamiento externo, por lo que el geotextil absorbe las deformaciones inducidas por el relleno, sin embargo sobre suelo deformable, se da la circunstancia de producirse mayores deformaciones tanto en la parte superior debida al fenómeno descrito como en la base, debida al asiento diferencial del terreno bajo el tubo por lo que en ese caso, aumenta de manera general el estado tensional en todo el geotextil y se reduce el rango de valores máximos. La mayor magnitud se detecta en la base debido a que en esa zona el geotextil asume más tensión para mantener la forma del tubo.

Se han realizado varios modelos para investigar la sensibilidad de estos a la variación de varios parámetros característicos del material de relleno respecto a las tensiones máximas y mínimas resultantes.

$$S = \frac{\Delta T}{\Delta p} \cdot \frac{p_0}{T_0}$$

Donde:

$$\Delta T = T_{\text{modificado}} - T_{\text{base}}$$

$$\Delta p = p_{\text{modificado}} - p_{\text{base}}$$

p_0 es el valor del parámetro geotécnico en el caso base

T_0 es el valor base de la tensión

El análisis paramétrico realizado ha permitido evaluar la sensibilidad del modelo numérico ante variaciones en los parámetros geotécnicos del relleno: peso específico, módulo de Young, coeficiente de Poisson y ángulo de fricción interna bajo el marco de un modelo elástico-plástico tipo Mohr-Coulomb. Este enfoque permite identificar los parámetros más influyentes en la evolución de las tensiones y deformaciones del geotextil del tubo, tanto en fases iniciales como a largo plazo en magnitud y su distribución. Los resultados muestran que la tensión máxima en el geotextil es especialmente sensible al peso específico del material de relleno en las primeras etapas de consolidación (0.5 días), con una sensibilidad adimensional ≈ 1.05 , mientras que a los 60 días, el parámetro más influyente pasa a ser el coeficiente de Poisson, con una sensibilidad ≈ 3.06 . En el caso de la tensión mínima, la sensibilidad a Poisson es aún más acusada, alcanzando valores superiores a 87, lo que revela una alta dependencia de la redistribución del esfuerzo lateral y la rigidez volumétrica en fases avanzadas del proceso de drenaje. El módulo de Young presenta una sensibilidad negativa moderada: a menor rigidez, mayores deformaciones y mayor tensión inducida en el geotextil. Este efecto es más marcado en etapas iniciales, donde se registran mayores diferencias entre tensiones máximas y mínimas. Las tensiones disminuyen con la rigidez porque el relleno no transfiere con la misma eficacia los esfuerzos hacia el geotextil. Esta interpretación se

refuerza por la observación de mayores deformaciones laterales y en coronación en los modelos con bajo módulo de Young, donde el geotextil absorbe mayor tracción.

Tabla 7 Parámetros del material de relleno para los diferentes modelos

MODELO	APOYO RIGIDO (REFERENCIA)			
	0.5	60	-	-
Fase de consolidación (días)			-	-
Tensión max. (kN/m)	6.66	5.13	-	-
Tensión min. (kN/m)	2.50	0.22	-	-
γ (kN/m ³)	18	18	-	-
E (kPa)	250	250	-	-
ν	0.46	0.46	-	-
ϕ (°)	30	30	-	-

MODELO	APOYO DEFORMABLE			
	0.5	60	-	-
Fase de consolidación (días)			-	-
Tensión max. (kN/m)	7.31	6.83	-	-
Tensión min. (kN/m)	5.68	4.44	-	-
γ (kN/m ³)	18	18	-	-
E (kPa)	250	250	-	-
ν	0.46	0.46	-	-
ϕ (°)	30	30	-	-

MODELO	VAR. Peso específico			
	0.5	60	0.5	60
Fase de consolidación (días)				
Tensión max. (kN/m)	5.86	4.49	7.42	5.83
Tensión min. (kN/m)	2.05	0.22	2.81	0.23
γ (kN/m ³)	16	16	20	20
E (kPa)	250	250	250	250
ν	0.46	0.46	0.46	0.46
ϕ (°)	30	30	30	30

MODELO	VAR. Coef. de Poisson			
	0.5	60	0.5	60
Fase de consolidación (días)				
Tensión max. (kN/m)	6.52	5.06	6.01	2.26
Tensión min. (kN/m)	2.64	1.79	2.30	0.02
γ (kN/m ³)	18	18	18	18
E (kPa)	250	250	250	250
ν	0.48	0.48	0.42	0.42
ϕ (°)	30	30	30	30

MODELO	VAR. Mod. Young			
	0.5	60	0.5	60
Fase de consolidación (días)				
Tensión max. (kN/m)	3.7	2.24	5.59	2.97
Tensión min. (kN/m)	0.18	0.01	1.56	0.03
γ (kN/m ³)	18	18	18	18
E (kPa)	1500	1500	500	500
ν	0.46	0.46	0.46	0.46
ϕ (°)	30	30	30	30

MODELO	VAR. Ángulo roz. interno			
	0.5	60	0.5	60
Fase de consolidación (días)				
Tensión max. (kN/m)	6.47	4.44	6.68	5.2
Tensión min. (kN/m)	2.63	1.79	2.43	0.24
γ (kN/m ³)	18	18	18	18
E (kPa)	250	250	250	250
ν	0.46	0.46	0.46	0.46
ϕ (°)	25	25	35	35

El ángulo de rozamiento interno, si bien es relevante, muestra una sensibilidad más moderada. La tensión máxima aumenta con mayores valores de fricción, al mejorar el confinamiento y reducir desplazamientos diferenciales, así como la interacción con el geotextil. Esta variable parece controlar el reparto de esfuerzos dentro del relleno y su interacción con el geotextil, siendo determinante por tanto en el diseño, si bien su influencia en la magnitud de tensiones parece más moderada. Respecto a esto último, los resultados de los modelos numéricos revelan que los parámetros afectan no solo la magnitud, sino también la distribución espacial de las tensiones. Por ejemplo, un aumento del coeficiente Poisson desplaza los máximos tensionales hacia zonas

superiores, mientras que una base deformable invierte la localización de máximos hacia la base del tubo, lo cual es coherente con las predicciones de modelos basados en Winkler y estudios como los de Guo et al. (2015).

Ilustración 112 Sensibilidad adimensional para los distintos parámetros a 0.5 días

El modelo de Mohr-Coulomb capta el comportamiento plástico del relleno mediante una envolvente de rotura definida por la cohesión y el ángulo de rozamiento. La alta sensibilidad al coeficiente de Poisson sugiere que, en fases de consolidación avanzada, el material opera muy próximo a la envolvente de rotura, con esfuerzos que dependen en gran medida de la rigidez lateral. A su vez, el peso específico regula el esfuerzo efectivo inicial, y su efecto se atenúa conforme se disipa el exceso de presión de poros. La sensibilidad negativa al módulo de Young refleja la dependencia del sistema a la deformabilidad del relleno, mientras que el ángulo de fricción condiciona la eficiencia del confinamiento interno, especialmente en configuraciones donde se considera la interfaz geotextil-relleno.

Ilustración 113 Sensibilidad adimensional para los distintos parámetros a 60 días

Los modelos con sobrecarga, concebidos como representación simplificada del apilado de tubos, revelan una clara influencia de las cargas externas sobre el estado tensional. La aplicación de una carga uniforme a los 15 días genera un aumento de la tensión máxima hasta 26.51 kN/m en el

geotextil, estabilizándose en fases posteriores. Esta magnitud cuadruplica la tensión observada en ausencia de carga, confirmando las observaciones de (Shin et al., 2016), quienes encontraron que los tubos intermedios con poco asiento (asimilables en este caso a los de base sobre apoyo rígido) en sistemas apilados sobre suelo blando, alcanzan tensiones significativamente superiores. El segundo modelo, con carga parcial, evidencia además la importancia de la localización de la sollicitación, mostrando picos tensionales localizados y comportamientos no simétricos que podrían inducir inestabilidades si no se consideran adecuadamente en el diseño. La deformada en este caso se asimila bastante bien a la mostrada por (Cantré, 2002) en su investigación para el tubo inferior exterior si bien difiere en la localización de las tensiones máximas, que las sitúa en la parte baja del tubo justo cuando se despega del suelo. Este hecho último se ha detectado en los primeros modelos sin ajustar y parecía estar debido a que, en geometrías simples con pocos puntos, en esta zona se producían aberraciones numéricas con alta concentración de desplazamientos precisamente en esa zona. Sin embargo, en cuanto al encaje de exceso de presión de poros, también es concordante, con una distribución hidrostática con valores de succión en la parte superior y valores positivos en la base del tubo que van evolucionando en el tiempo hasta disipar el exceso de presión. Sin embargo, si se compara con modelos complejos con tubos 2+1 el comportamiento tensional presenta diferencias. En primer lugar, la magnitud de la tensión es menor que los registrados en carga completa uniformemente repartida sobre la coronación de un solo tubo, como de una carga excéntrica uniformemente repartida solo en la mitad del tubo. Además, en el modelo con tres tubos, se identifican claramente zonas de contacto muy tensionadas, y no tanto en las simulaciones con cargas uniformemente repartidas. Esto indica que tanto la forma del tubo superior, como el efecto del segundo tubo de la base influyen en la distribución geométrica de tensiones y en su magnitud, lo que pone de manifiesto que en caso de desarrollar un modelo simplificado que simule la presencia de tubos apilados, deben tenerse en cuenta estos factores.

Respecto al punto de concentración de tensiones localizado en la zona de contacto entre tubos inferiores y el superior y la magnitud registrada en esta zona, ha de ser revisado y corregido de cara a evaluar la seguridad del geotextil frente a rotura. El motivo es que, para constituir el modelo numérico, la geometría de la envolvente de los tubos se representa mediante una interfaz estructural. En los puntos donde coinciden en el espacio o están muy próximos las representaciones de los geotextiles de los tubos, en el modelo solo se puede representar con una única interfaz. En este caso, con picos de tensión entorno a los 12 kN/m en realidad estarían soportados por dos geotextiles, no solo uno por lo que la tensión real a tener en cuenta para un análisis de seguridad probablemente esté en orden a la mitad de este valor.

Ilustración 114 Zona de tensión máxima en la fase de 365 días en contacto entre tubos

Otra comprobación realizada que parece ser inédita es la influencia de un desfase temporal en el llenado de dos tubos consecutivos en contacto, donde se ha puesto de manifiesto que sí que tiene importancia, especialmente en los primeros momentos de la fase de consolidación, ya que como se ha indicado, los valores máximos de tensión del geotextil son mayores en magnitud respecto a un

llenado al mismo tiempo, y por tanto, la planificación de llenado debe tenerse en cuenta para el análisis de la seguridad a corto plazo.

5.3.2. Análisis del modelo aplicado al tubo de perímetro 28 m Caso real Ría de O Burgo

En el proceso de calibración inicial se ha obtenido una tensión mayor en el tubo de perímetro 28 que en el 8 m que se usó para un primer análisis. Si se analizan los datos algo más en profundidad, podemos observar que en la fase de calibración previa entre el tubo de perímetro 8 metros y el tubo de 28 m, obviando la pequeña diferencia en la presión de llenado, se intuye una relación cercana a:

$$\frac{T_{\max,2}}{T_{\max,1}} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{P_2}{P_1} + \frac{h_2}{h_1} \right)$$

Siendo:

P el perímetro en metros

h la altura de los tubos en metros

T la tensión del geotextil en kN/m

$$23.78/8.76 \approx 2.71 \quad y \quad (1/2) * (28/8 + 2.4/1.3) \approx 2.67$$

La similitud entre ambos valores sugiere que la tensión máxima escalada entre tubos podría expresarse en función de la geometría relativa, combinando tanto el desarrollo horizontal (perímetro) como la altura útil del relleno. Aunque esta relación es de naturaleza empírica y se basa en solo dos puntos, podría servir como base para extrapolaciones preliminares o como parámetro de verificación en etapas de diseño o calibración. No obstante, se toma nota de ella como posible punto a estudiar en futuros estudios.

En cuanto al modelo real, tanto en condiciones no drenadas como drenadas, sigue el mismo patrón de distribución de tensiones máximas, situando estas en la zona de la base de los tubos sin apilar y en el contacto entre el tubo superior y los dos inferiores en el momento en que se instala este. Por tanto, parece sugerir que el modelo conceptual tiene un funcionamiento coherente, ya que también es coincidente con estudios anteriores ya citados de tubos sobre suelos deformables.

Respecto al estudio basado en la seguridad frente a la rotura del geotextil, que es el objetivo principal, se han analizado todas las fases temporales tanto con parámetros drenados como no drenados, siguiendo el mismo proceso del proyecto original. Sin embargo, dado que no había previsto ningún tipo de drenaje profundo de los recintos, y que la duración de los trabajos estaba prevista para un año, se entiende que, desde un punto de vista estrictamente geotécnico, es más acertado el modelo en condiciones no drenadas. En cualquier caso, ambas tensiones máximas coinciden en tiempo, localización y magnitud en torno a los 44 kN/m. De todas formas, y siguiendo el razonamiento expuesto con antelación, para verificar la seguridad ante la rotura del geotextil, a partir del día 30 que se coloca el tercer tubo y al estar situado los valores máximos en la zona de unión de los tubos inferiores y superior, en una misma interfaz, el valor máximo se podría dividir a la mitad, suponiendo ambos geotextiles (el del tubo superior e inferior) actuando conjuntamente. Por eso deben buscarse máximos en otros nodos que pudieran estar sometidos a tensiones superiores a las de la zona de contacto.

Ilustración 115 Tensión máxima medida para cada fase temporal con corrección en la zona de solape de geotextiles

Efectivamente, se localizan puntos de tensión superiores para las fases a partir del día 30 en la base de los tubos inferiores. Además, se encuentra que este valor es muy estable en el tiempo, influido precisamente por estar en la base en contacto con el apoyo deformable, donde más tarde se produce la desecación y la disipación de tensión de poros.

Ilustración 116 Tensiones en el geotextil para CU en la fase 365 días

Teniendo esta circunstancia en cuenta, ahora sí se puede graficar las tensiones máximas a analizar de cara a la seguridad por cada fase:

Ilustración 117 Tensiones máximas por fase teniendo en cuenta los solapes de geotextil. Los colores representan diferentes escalones de carga

Con estos resultados, se analiza la tensión del geotextil (sin minorar) para la tensión nominal como para la tensión minorada por las costuras:

Ilustración 118 Factores de seguridad globales respecto a la tensión nominal circunferencial y la reducida para la costura

Si en lugar de analizar frente a la tensión nominal, se atiende a considerar factores de seguridad globales con minoración de la tensión resistente $T_{ult} = T_{nominal} \times \text{factores de minoración}$ (Leshchinsky, 1996) o el valor de rotura de la costura, lo que sea menor, se obtendría, considerando 1.3 para daños de instalación y 1.5 de factor de pérdida por fluencia $1.95 \approx 2$:

Ilustración 119 Factores de seguridad globales respecto a la tensión de diseño circunferencial y la reducida para la costura

Este último análisis muestra que los valores de seguridad del geotextil del tubo no están comprometidos, sin embargo, están cercanos a la tensión crítica, solo un 30% por encima de la tensión de servicio (minorada) y prácticamente la iguala en la fase final en la que se ha simulado una sobrecarga no prevista. Si se le aplica la reducción por daños de instalación también a la zona de la costura quedaría aún menor, con una tensión resistente un 20 % por encima de la sollicitación, salvo para la última fase de sobrecarga no prevista que quedaría prácticamente igualada a 1 y que tendría en caso de proyectarse que evaluarse con más detenimiento. Por tanto, para el tiempo y cargas proyectadas, no se estima comprometida la seguridad del geotextil de los tubos instalados.

Ilustración 120 Factores de seguridad globales respecto a la tensión nominal circunferencial y la reducida para la costura con coeficiente de minoración de daños de instalación añadido

5.4. Discusión final e ideas de mejora futuras

Respecto al modelo empleado de tipo Mohr-Coulomb y el método aplicado, se ha mostrado eficiente para los objetivos que se habían marcado. Sin embargo, queda abierta la posibilidad tanto a profundizar en la complejidad de este, como al estudio de otros modelos constitutivos más complejos, siempre que se tengan datos suficientes y fidedignos para su empleo. El método podría ajustarse para simular las fases de llenado previas, empleando un llenado por capas de manera que queden capas sucesivas de suelo consolidado y capas superiores de agua confinada, de manera que, a cada capa, se actualicen los parámetros geotécnicos de cada capa de suelo. Además, a partir de datos de ensayos, se podría introducir una ley al sistema para ir variando la permeabilidad del geotextil a lo largo del tiempo. Otra línea futura de investigación podría estar basada en ligar datos de desecación en el tiempo de ensayos a escala reducida de fácil ejecución, como el “shopping bag” con el ajuste del grado de saturación en las diferentes fases de consolidación, acotando también incertidumbre en el modelo y por tanto con resultados esperables más fidedignos. Se hace necesario un criterio objetivo y normalizado con valores de referencia para emplear en los factores de reducción de la tensión nominal para los plazos y materiales empleados en desecación de lodos, así como curvas tensión deformación e isócronas para los materiales del geotextil, fundamentalmente Polipropileno.

6. CONCLUSIONES

6.1. Conclusiones del estudio

Objetivo 1: Analizar el estado del arte y seleccionar el enfoque metodológico más adecuado para la modelización.

El análisis bibliográfico ha revelado que los modelos analíticos pueden ser altamente útiles en fases preliminares y escenarios simples, aunque presentan importantes limitaciones: no consideran la interacción geotextil-relleno ni geotextil- apoyo. Suponen una membrana inextensible y no modelan adecuadamente la consolidación ni la evolución temporal, estando focalizados de manera general a las fases de llenado iniciales. Por su parte, los modelos basados en elementos discretos (DEM) o acoplados (FEM-DEM) muestran un gran potencial para representar la interacción entre partículas y partículas-geotextil, pero requieren altos recursos computacionales y no resultan viables en condiciones de saturación.

Objetivo 2: Definición y justificación del modelo conceptual.

En función de las limitaciones anteriores y de los objetivos del trabajo, se ha concluido que la utilización del método de elementos finitos (MEF) es adecuado para modelar procesos de consolidación acoplada, geometrías realistas y distintos tipos de materiales en el ámbito de tubos geotextiles, con un coste computacional razonable. Esta elección se encuentra adecuada tanto para suelos saturados como geometrías de gran escala, características propias del problema objeto de estudio.

Objetivo3: Establecer un método de trabajo para la calibración, desarrollo e implementación del modelo numérico.

La fase inicial de calibración con el modelo analítico ha permitido verificar que el modelo MEF reproduce de manera coherente tanto la geometría de la sección transversal del tubo como la tensión circunferencial en el geotextil en condiciones simplificadas. Esta validación constituye un paso esencial para la fiabilidad del modelo en su aplicación a condiciones más complejas en ausencia de datos de ensayos a escala real, proporcionando un elemento clave para la reducción de la incertidumbre en la configuración del modelo MEF y una herramienta sencilla que permite el análisis con esta técnica.

Objetivo 4: Evaluar la respuesta del modelo ante distintos escenarios de carga y condiciones del sistema.

La evolución de las tensiones en el geotextil ha mostrado un descenso progresivo y una redistribución significativa a lo largo del tiempo. Las máximas tensiones se concentran inicialmente en la parte superior en tubos sobre apoyo rígido y disminuyen conforme disipa el exceso de presión de poros, generando un reajuste no homogéneo que no puede ser capturado por modelos estáticos. Se ha comprobado que un terreno deformable modifica la localización de las máximas tensiones, las cuales se trasladan a la base del tubo, y provoca un aumento de las deformaciones. Estos efectos deben ser tenidos en cuenta en el diseño en estas condiciones.

La aplicación de cargas verticales distribuidas y localizadas ha permitido representar el efecto simplificado de apilamiento de tubos. Se ha observado un incremento sustancial de la tensión en la membrana, especialmente bajo cargas excéntricas, así como deformaciones asimétricas. La forma y ubicación de la carga resultan determinantes para la estabilidad del sistema, y deben ser cuidadosamente establecidas para simular condiciones reales. El análisis con geometría real con tubos apilados difiere en magnitud respecto al estudio simplificado, registrando valores menores.

Se ha encontrado que el efecto de espaciar en el tiempo el llenado de tubos contiguos tiene influencia en los desplazamientos registrados y por tanto en la distribución de tensiones a corto plazo, tendiendo a igualarse el comportamiento con el transcurso del tiempo.

En el análisis de datos de tensiones máximas, se debe tener en cuenta las zonas de solape de geotextiles donde se pueden sobreestimar tensiones al no tener en cuenta el trabajo de dos geotextiles, uno de cada tubo, por lo que deben estudiarse cuidadosamente dónde se localizan y la magnitud de las tensiones máximas en cada fase para la verificación de la seguridad de manera correcta.

El estudio paramétrico de los materiales de relleno ha puesto de manifiesto la sensibilidad del comportamiento del geotubo ante variaciones en los parámetros que definen el modelo constitutivo como el peso específico, el coeficiente de Poisson, el módulo de Young y el ángulo de rozamiento interno del relleno. Estos parámetros influyen tanto en la magnitud de la tensión como en el patrón de deformación, aportando criterios útiles para el diseño en función del tipo de material empleado.

Objetivo 5: Aplicar el modelo a la evaluación de la seguridad de un caso real: Caso de estudio de geotubos apilados en el proyecto de Dragado Ambiental de la Ría de O Burgo, A Coruña.

El modelo desarrollado ha podido ser aplicado con éxito al estudio del caso real del dragado ambiental de la Ría de O Burgo, demostrando su utilidad en la evaluación de la seguridad estructural de sistemas con geotubos. El resultado de este análisis expone que no se han alcanzado las condiciones críticas de tensión en los geotextiles que pudieran dar lugar a su rotura por agotamiento. Sin embargo, el margen de seguridad calculado para cada fase es relativamente pequeño (<20%) si se aplican factores de minoración a la tensión nominal, y en particular ante sobrecargas no previstas, como la instalación de una tercera capa de tubos, que podría dejar el nivel de seguridad en la unidad. Se pone de manifiesto finalmente la necesidad, en cualquier caso, de fijar unas condiciones estandarizadas respecto al proceso de evaluar la seguridad para este tipo de estructuras aplicables a las características de los materiales y especialmente al geotextil, forma de trabajo y vida útil relativamente corta de esta aplicación.

6.2. Posibles líneas de trabajo futuras

La realización de una investigación de campo con modelos a escala o reales instrumentados que permitan la medición directa de deformaciones y tensiones ayudaría tanto a la validación del modelo propuesto como a su calibración.

Partiendo de una buena fuente de datos, se podría avanzar en profundizar en la complejidad del modelo, o en el estudio de otros modelos constitutivos más complejos.

Otra línea podría plantear desarrollar el modelo para fases previas de llenado, de manera conjunta con métodos analíticos. Para ello se propone el estudio del llenado en diferentes fases, con estratos de suelo consolidando en el tiempo y por tanto variando sus propiedades geotécnicas en cada fase.

Además, a partir de datos de ensayos, se podría introducir una ley al sistema que permitiera modelar la variación de permeabilidad del geotextil a lo largo del tiempo, para hacerlo más ajustado a la realidad.

Finalmente, se destaca como prioritaria por su utilidad práctica el desarrollo de una línea de investigación que permita la introducción de datos de humedad en el tiempo de ensayos a escala reducida de fácil ejecución, como el “shopping bag” con el ajuste del grado de saturación en las diferentes fases de consolidación del modelo, lo que permitiría reducir la incertidumbre en la introducción de datos y obtener resultados esperables más fidedignos de forma sencilla.

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito quam tua te Fortuna sinet.

Eneida Liber sextvs -95, Virgilio

7. BIBLIOGRAFÍA

- Adam Bezuijen & E.W. Vastenburg. (2013). *Geosystems: Design Rules and Applications*. CRC Press.
- Alvarez, I. E., Rubio, R., & Ricalde, H. (2007). Beach restoration with geotextile tubes as submerged breakwaters in Yucatan, Mexico. *Geotextiles and Geomembranes*, 25(4-5), 233-241. <https://doi.org/10.1016/j.geotextmem.2007.02.005>
- Amallas, Y., & Ajdor, Y. (2005). NEW APPROACH FOR PREDICTING SHAPE OF GEOTEXTILE TUBES BASED ON DEGREE OF FILLING FA. . . Vol., 23.
- Aminti, P. I. E. R., Mori, E., & Fantini, P. (2021). *Submerged barrier for coastal protection application built with tubes in geosynthetics of big diameter in Tuscany-Italy*. https://www.huesker.co.uk/fileadmin/media/Scientific_Revised_Paper/IT/2010_Fantini_A_minti_Mori_ICG_Brasile.pdf
- Aparicio Ardila, M. A., Souza, S. T. D., Silva, J. L. D., Valentin, C. A., & Dantas, A. D. B. (2020). Geotextile Tube Dewatering Performance Assessment: An Experimental Study of Sludge Dewatering Generated at a Water Treatment Plant. *Sustainability*, 12(19), 8129. <https://doi.org/10.3390/su12198129>
- Barrantes, M. A. V., Ribeiro, L. F. M., & Palmeira, E. M. (2023). Influence of the filling process on the behaviour of geotextile tubes. *Soils and Rocks*, 46(3). Scopus. <https://doi.org/10.28927/SR.2023.010522>
- Camacho, A. A., Olivas, J. M. de la P., Alvaro, A. L., & Gárate, J. L. A. (2014). Los geosistemas en la ingeniería de costas, ¿existe un diseño fiable en la actualidad? *Revista Digital del Cedex*, 176, Article 176.
- Cantré, S. (2002). Geotextile tubes—Analytical design aspects. *Geotextiles and Geomembranes*, 20(5), 305-319. [https://doi.org/10.1016/S0266-1144\(02\)00029-8](https://doi.org/10.1016/S0266-1144(02)00029-8)
- Chareyre, B., & Villard, P. (2005). Dynamic Spar Elements and Discrete Element Methods in Two Dimensions for the Modeling of Soil-Inclusion Problems. *Journal of Engineering Mechanics*, 131(7), 689-698. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9399\(2005\)131:7\(689\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2005)131:7(689))
- Cheng, H., Thornton, A. R., Luding, S., Hazel, A. L., & Weinhart, T. (2023). Concurrent multi-scale modeling of granular materials: Role of coarse-graining in FEM-DEM coupling. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 403, 115651. <https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.115651>
- Chevalier, B., Combe, G., & Villard, P. (2012). Experimental and discrete element modeling studies of the trapdoor problem: Influence of the macro-mechanical frictional parameters. *Acta Geotechnica*, 7(1), 15-39. <https://doi.org/10.1007/s11440-011-0152-5>
- Chu, J., Guo, W., & Yan, S. W. (2011). *Geosynthetic Tubes and Geosynthetic Mats: Analyses and Applications*. 42.
- Chung, Y. C., Lin, C. K., Chou, P. H., & Hsiau, S. S. (2016). Mechanical behaviour of a granular solid and its contacting deformable structure under uni-axial compression – Part I: Joint DEM-FEM modelling and experimental validation. *Chemical Engineering Science*, 144, 404-420. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2015.11.024>
- Chung, Y. C., & Ooi, J. Y. (2012). Linking of discrete element modelling with finite element analysis for analysing structures in contact with particulate solid. *Powder Technology*, 217, 107-120. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.10.016>
- Cleary, P. W., & Sawley, M. L. (2002). DEM modelling of industrial granular flows: 3D case studies and the effect of particle shape on hopper discharge. *Applied Mathematical Modelling*, 26(2), 89-111. [https://doi.org/10.1016/S0307-904X\(01\)00050-6](https://doi.org/10.1016/S0307-904X(01)00050-6)

- de Vallejo, L. I. G., Ferrer, M., Ortuño, L., & Oteo, C. (2002). *Ingeniería geológica*. Pearson Educación Madrid, Spain:
- Fowler, J., Larkins, K., & Duke, M. L. (2005). *Dredging aerobic digested biosolids into geotextile tubes for dewatering, New Orleans east municipal sewage treatment plant, New Orleans*.
- German Geotechnical Society. (2012). *Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements – EB GEO* (1.^a ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9783433600931>
- Gomes, A. C., Pinho, J. L. D. S., & Granja, H. P. (2020). CARACTERIZAÇÃO DA MORFODINÂMICA DE PRAIAS SOB INFLUÊNCIA DE CILINDROS GEOSSINTÉTICOS: CASO DE ESTUDO DA PRAIA DE OFIR, PORTUGAL. *Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.9771/gesta.v8i1.36764>
- Górniak, J., Villard, P., & Delmas, P. (2016). Coupled discrete and finite-element modelling of geosynthetic tubes filled with granular material. *Geosynthetics International*, 23(5), 362-380. <https://doi.org/10.1680/jgein.16.00003>
- Guimarães, M. G. A., Oliveira, P. V. G. D., Urashima, D. D. C., Pereira, E. L., & Urashima, B. M. C. (2023). Cyclic Fatigue Durability of Woven Geotextiles for Use in Sustainable Waste-Dewatering Systems. *Sustainability (Switzerland)*, 15(18). Scopus. <https://doi.org/10.3390/su151813807>
- Guo, W., Chu, J., & Nie, W. (2014). Analysis of geosynthetic tubes inflated by liquid and consolidated soil. *Geotextiles and Geomembranes*, 42(4), 277-283. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2014.05.001>
- Guo, W., Chu, J., & Yan, S. (2015). Simplified analytical solution for geosynthetic tube resting on deformable foundation soil. *Geotextiles and Geomembranes*, 43(5), 432-439. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2015.04.017>
- Guo, W., Chu, J., & Yan, S. (2011b). Effect of subgrade soil stiffness on the design of geosynthetic tube. *Geotextiles and Geomembranes*, 29(3), 277-284. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2011.01.014>
- Guo, Wei, Chu, Jian, Yan, Shuwang, & Nie, Wen. (2014). Analytical solutions for geosynthetic tube resting on rigid foundation. *Geomechanics and Engineering*, 6(1), 65-77. <https://doi.org/10.12989/GAE.2014.6.1.065>
- Hamad, F. (2014). *Formulation of a dynamic material point method and applications to soil-water-geotextile systems*. University of Stuttgart.
- Hamad, F., & Moormann, C. (2015). NUMERICAL SIMULATIONS OF GEOSYNTHETIC APPLICATIONS WITH LARGE DEFORMATIONS IN COASTAL AND HYDRAULIC ENGINEERING. *Geotechnik, Sonderheft 2015*, 45-51.
- Hamad, F., Więckowski, Z., & Moormann, C. (2017). Interaction of fluid–solid–geomembrane by the material point method. *Computers and Geotechnics*, 81, 112-124. <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2016.07.014>
- Howard, I. L., Vahedifard, F., Williams, J. M., & Timpson, C. (2018). Geotextile tubes and beneficial reuse of dredged soil: Applications near ports and harbours. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Ground Improvement*, 171(4), 244-257. <https://doi.org/10.1680/jgrim.17.00059>
- HYDRAULICS, Delft. (1973). *Breakwater of concrete filled hoses*. Report M1085.
- Jimenez Salas, J. A., & Alpañes, J. (1975). *Geotecnia y Cimientos I: Propiedades de los suelos y de las rocas*.
- K. Kazimierowicz. (1994). *Simple analysis of deformation of sand-sausages*. Proceedings of the 5th International Conference on Geotextile, Geomembranes and Related Products, Singapore.

- K W Pilarczyk. (2000). *Critical review of geosystems in hydraulic and coastal engineering applications*. Unpublished. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4352.9121>
- Kiffle, Z. B., Bhatia, S. K., & Lebster, G. E. (2023). Dewatering of Mine Tailing Slurries Using Geotextile Tube: Case Histories. *International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering*, 9(1), 5. <https://doi.org/10.1007/s40891-022-00422-x>
- Kim, H. J., Park, T. W., Dinoy, P. R., & Kim, H. S. (2021). Performance and design of modified geotextile tubes during filling and consolidation. *Geosynthetics International*, 28(2), 125-143. <https://doi.org/10.1680/jgein.20.00035>
- Kim, H.-J., Won, M.-S., Jamin, J. C., & Joo, J.-H. (2016). Numerical and field test verifications for the deformation behavior of geotextile tubes considering 1D and areal strain. *Geotextiles and Geomembranes*, 44(2), 209-218. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2015.09.004>
- Klusman CR. (1998). *Two-dimensional analysis of stacked geosynthetic tubes* [M.S. thesis]. Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Koerner, R. M. (2005). *Designing with geosynthetics* (5th ed). Pearson Prentice Hall.
- Koerner, R. M. (2012). *Designing with Geosynthetics—6Th Edition Vol. 1*. Xlibris Corporation.
- Koerner, R. M., Koerner, G. R., & Huang, W. (2016). 21—Geotextile tubes for dewatering and decontamination of fine-grained soils. En R. M. Koerner (Ed.), *Geotextiles* (pp. 483-494). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100221-6.00021-8>
- Krystian Pilarczyk. (2000). *Geosynthetics and Geosystems in Hydraulic and Coastal Engineering*. CRC Press.
- Lawson, C. R. (2008). Geotextile containment for hydraulic and environmental engineering. *Geosynthetics International*, 15(6), 384-427. <https://doi.org/10.1680/gein.2008.15.6.384>
- Lee, C. S., Robinson, J., & Chong, M. F. (2014). A review on application of flocculants in wastewater treatment. *Process Safety and Environmental Protection*, 92(6), 489-508. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2014.04.010>
- Leshchinsky, D. (1996). *GeoCoPS (2.0): Supplemental Notes*.
- Leshchinsky, D., Leshchinsky, O., Ling, H. I., & Gilbert, P. A. (1996). Geosynthetic tubes for confining pressurized slurry: Some design aspects. *Journal of Geotechnical Engineering*, 122(8), 682-690. Scopus. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0733-9410\(1996\)122:8\(682\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9410(1996)122:8(682))
- Liu, G.S. (1981). *Design criteria of sand sausages for beach defences*. *Subject B(b), Paper No. 6.*, 123-131.
- Liu, X., Wu, Z., He, H., & Xu, Q. (2024). An Experimental Study Focusing on the Filling Process and Consolidation Characteristics of Geotextile Tubes Filled with Fine-Grained Tungsten Tailings. *Sustainability*, 16(12), 5270. <https://doi.org/10.3390/su16125270>
- Mangone, F., Ferreira, J., Ferrari, A., & Gutiérrez, S. (2018). Modelling and optimization of a geotextile dewatering tubes process. En *Computer Aided Chemical Engineering* (Vol. 43, pp. 1371-1376). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64235-6.50240-0>
- Mori, H., Miki, H., Tsuneoka, N., & Kohashi, H. (2002). The use of geo-tube method to retard the migration of contaminants in dredged soil. *Proceedings of the Seventh International Conference on Geosynthetics*, 7, 1017-1020.
- O'Sullivan, C. (2011). *Particle-Based Discrete Element Modelling: A Geomechanics Overview*.
- Palmerton, J. B. (2002). *Distinct element modeling of geosynthetic fabric containers*.
- Pilarczyk, K.W. and Zeidler, R.B. A.A. Balkema. (1996). *Offshore breakwaters and shore evolution control*. Elsevier Science.
- Plaut, R. H., & Klusman, C. R. (1999). Two-dimensional analysis of stacked geosynthetic tubes on deformable foundations. *Thin-Walled Structures*, 34(3), 179-194. [https://doi.org/10.1016/S0263-8231\(99\)00011-7](https://doi.org/10.1016/S0263-8231(99)00011-7)

- Plaut, R. H., & Stephens, T. C. (2012). Analysis of geotextile tubes containing slurry and consolidated material with frictional interface. *Geotextiles and Geomembranes*, 32, 38-43. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2012.01.001>
- Plaut, R.H., Suherman, S. (1998). Two-dimensional analysis of geosynthetic tubes. *Acta Mechanica*, 129, 207-218. <https://doi.org/10.1007/BF01176746>
- Rodríguez Martínez, M. T. (2018). Tubos de geosintético para protección de costas. *Cimbra: Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas*, 413, 16-23.
- Sharrer, M. J., Rishel, K., & Summerfelt, S. (2009). Evaluation of geotextile filtration applying coagulant and flocculant amendments for aquaculture biosolids dewatering and phosphorus removal. *Aquacultural Engineering*, 40(1), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2008.10.001>
- Sheehan, C., & Harrington, J. (2012). An environmental and economic analysis for geotube coastal structures retaining dredge material. *Resources, Conservation and Recycling*, 61, 91-102. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.01.011>
- Shin, E. C., Kang, J. K., Kim, S. H., & Park, J. J. (2016). Construction technology of environmental sustainable shore and harbor structures using stacked geotextile tube. *KSCCE Journal of Civil Engineering*, 20(6), 2095-2102. <https://doi.org/10.1007/s12205-015-0792-3>
- Silva, V. L., Gardoni, M. G. A., & Pimentel, K. C. (2021). Numerical modelling of geotextile tubes filled with gold mine tailings. *Geosynthetics International*, 28(6), 574-583. <https://doi.org/10.1680/jgein.21.00017>
- Silvester, Richard. (1986). Use of Grout-Filled Sausages in Coastal Structures. *Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering*, 112(1). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-950X\(1986\)112:1\(9](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-950X(1986)112:1(9)
- Taylor, M. ,Sprage, C.J., Elliot, D., McGee,S. (2001). *Paper Mill Sludge Dewatering Using Dredge-Filled Geotextile Tubes*. Environmental Conference Proceedings. <https://imrise.tappi.org/TAPPI/Products/env/ENV0155.aspx>
- Thornton, C., & Antony, S. J. (2000). Quasi-static shear deformation of a soft particle system. *Powder Technology*, 109(1), 179-191. [https://doi.org/10.1016/S0032-5910\(99\)00235-1](https://doi.org/10.1016/S0032-5910(99)00235-1)
- Tran, V. D. H., Meguid, M. A., & Chouinard, L. E. (2013). A finite–discrete element framework for the 3D modeling of geogrid–soil interaction under pullout loading conditions. *Geotextiles and Geomembranes*, 37, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2013.01.003>
- van Keßel, M.-T., Breytenbach, M., & Wilke, M. (2016). COMMON PRACTICE AND INNOVATIONS IN TALINGS DAMS USING GEOSYNTHETIC TUBES. *International Symposium on “Appropriate Technology to Ensure Proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries”, Johannesburg, South Africa, 84TH ICOLD general meeting*, 15-20.
- Villard, P., Chevalier, B., Le Hello, B., & Combe, G. (2009). Coupling between finite and discrete element methods for the modelling of earth structures reinforced by geosynthetic. *Computers and Geotechnics*, 36(5), 709-717. <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2008.11.005>
- Wang, W., Man, X., Li, W., Xue, X., & Teng, X. (2022). Experimental study on the effect of particle gradation on dewatering performance of geotubes. *Journal of Measurements in Engineering*, 10(2), 81-92. <https://doi.org/10.21595/jme.2022.22468>
- Wu, S., Chen, Y., Zhang, P., Dong, S., Qi, Y., & Min, F. (2024). Pore characteristics of cake by filtration based on LBM-DEM-DLVO coupling method. *Powder Technology*, 431, 119109. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.119109>
- Yee, T. W., & Lawson, C. R. (2012). Modelling the geotextile tube dewatering process. *Geosynthetics International*, 19(5), 339-353. Scopus. <https://doi.org/10.1680/gein.12.00021>

Yee, T. W., Lawson, C. R., Wang, Z. Y., Ding, L., & Liu, Y. (2012). Geotextile tube dewatering of contaminated sediments, Tianjin Eco-City, China. *Geotextiles and Geomembranes*, 31, 39-50. <https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2011.07.005>